

Masterthesis

Zur Bedeutung des kritischen Anthropomorphismus in der holistischen Umweltethik nach Martin Gorke

Der Weg zu reflektierter Handlungsorientierung statt Begründungsdilemmata

eingereicht am Institut für Philosophie der Technischen Universität Darmstadt von:

Alexander Geis

E-Mail: alexgeis81@live.de

Erstprüfer: Herr Dr. Alexander Friedrich
Zweitprüfer: Herr Prof. Alfred Nordmann

Überarbeitete Fassung mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Dr. Martin Gorke

Veröffentlicht unter CC-BY 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Einleitung	1
1.1 Problemstellung: Holismus in der Ethik und kritischer Anthropomorphismus.....	2
1.2 Zielsetzung der Arbeit.....	5
1.3 Vorgehensweise und Aufbau	7
2 Begriffsbestimmung des Anthropomorphismus	9
3 Zielsetzung von Martin Gorkes Eigenwert der Natur	12
3.1 Der Umfang des Konzeptes eines Eigenwerts der Natur	13
3.2 Der moralische Standpunkt	14
4 Einwände gegen das holistische Konzept und ihre Widerlegung	17
4.1 Einwand 1: Der Holismus ist überflüssig	17
4.2 Einwand 2: Der Holismus ist nur mit stark metaphysischen Prämissen oder ontologischen Voraussetzungen vertretbar	18
4.3 Einwand 3: Ein Übermaß an Zielkonflikten und Pflichtenkollisionen macht den Holismus praktisch nicht auslebbar.....	19
4.4 Reflexionslogische Begründungsfiguren zur Widerlegung der Einwände: Das Prinzip der ontologischen Sparsamkeit und die Umkehr der Begründungslast.....	20
4.5 Resultate der Anwendung der reflexionslogischen Begründungsfiguren auf die vorgebrachten Einwände.....	22
5 Darstellung des naiven Anthropomorphismus am Beispiel der Kritik des pathozentrischen Weltbildes und dessen Widerlegung	26
5.1 René Descartes und der Rationalismus: Zweiteilung der Wirklichkeit der Welt.....	27
5.2 Wohin das kartesianische Weltbild aus pathozentrischer Sicht führt: Drei ontologische Prämissen von Krebs, Kambartel und Akerma	29
5.3 Widerlegung des pathozentrischen Weltbildes	33
5.3.1 Zwei Mängel des pathozentrischen Weltbildes.....	33
5.3.2 Widerlegung der beiden Mängel durch die Kritik am ontologischen Reduktionismus und durch den Einbezug des Konzepts der Emergenz	34
5.4 Resultate hinsichtlich des naiven Anthropomorphismus und erste Zwischenbilanz	38

6 Kritischer Anthropomorphismus	42
6.1 Der Anspruch höchstmöglicher deskriptiver sowie normativer Objektivität und die Konsequenzen	44
6.2 Die Rahmenbedingungen für den kritischen Anthropomorphismus im holistischen Sinne: Die Vernunftfähigkeit des denkenden Subjekts	46
6.2.1 Vernunft als Vermögen des Aus-sich-Heraustretens	46
6.2.2 Das Wohlwollen.....	50
6.2.3 Das Denken in Entwürfen, die zur Wirklichkeit kommen	55
6.2.4 Hans-Eduard Hengstenberg: Die Haltung der Sachlichkeit.....	61
6.3 Der kritische Anthropomorphismus als Weg reflektierter Handlungsorientierung im Sinne der holistischen Umweltethik	73
6.4 Weitere Teilaspekte.....	82
6.4.1 Der ordo amoris.....	82
6.4.2 Die Dauer des Entwurfs	85
6.5 Die Wirkung des kritischen Anthropomorphismus im umweltethischen Holismus nach Martin Gorke.....	86
7 Umweltethischer Holismus und die Berücksichtigung von Artefakten und Biofakten	89
7.1 Grade der Künstlichkeit und Artefakte	89
7.2 Schwachstelle Biofakte	93
8 Holismus: von der Umweltethik zu einer Mitweltethik. Ein Fazit.	102
Literaturverzeichnis	110
Danksagung	113

Geleitwort von Prof. Dr. Dr. Martin Gorke

Welche Lösungen man zur Bewältigung der ökologischen Krise auch immer favorisieren mag: Dass sie ohne einen grundlegend neuen Blick auf unsere natürliche Mitwelt erfolgreich sein könnten, erscheint zutiefst fraglich. Mit neuem Blick ist gemeint, dass wir Tiere, Pflanzen, Arten, Ökosysteme und den ganzen Planeten nicht wie bisher meist nur als Objekte menschlicher Ansprüche und Interessen betrachten, sondern primär als Existenzformen mit einem eigenen moralischen Wert.

Wollen wir wissen, wie wir dem Eigenwert *unserer Mitmenschen* gerecht werden, nehmen wir gegenüber diesen gemeinhin einen Perspektivenwechsel vor: Wir versuchen uns vorzustellen, wie es wäre, wenn wir die andere Person wären; wir versetzen uns gedanklich in sie hinein. Aber geht das auch gegenüber *nichtmenschlichen Naturwesen*? Der Philosoph Robert Spaemann hat gezeigt, dass wir diesbezüglich gar keine andere Wahl haben, wenn wir ihnen als Selbstzwecke gerecht werden wollen. Wir müssen dann Tiere und Pflanzen, ja selbst Ökosysteme und das Unbelebte „kritisch anthropomorph“, also menschenähnlich betrachten. Das Adjektiv kritisch ist dabei wichtig, denn wir dürfen andere Naturwesen nicht auf naive Weise vermenschlichen. Um diese Gefahr zu meiden, sind der Gleichheitsgrundsatz und die Einsichten der Naturwissenschaften heranzuziehen.

Alexander Geis führt in seiner Masterarbeit aus, was dies für den Umgang mit unserer natürlichen Mitwelt konkret bedeutet. Er macht das nicht nur in sorgfältig durchdachter und differenzierter Weise, sondern beweist dabei auch didaktisches Geschick. Besonders hilfreich sind seine zahlreichen Beispiele, die das Gesagte nachvollziehbar illustrieren. Ich wünsche seinen Gedanken eine möglichst weite und fruchtbare Verbreitung. Mögen sie viele Menschen dazu anregen, mit Empathie und Wohlwollen auf die natürliche Mitwelt zu blicken! Eine auf diese Weise vollzogene Erweiterung der Moralgemeinschaft wäre nicht nur für die natürliche Mitwelt ein Segen, sondern würde letztlich auch der handelnden Person zugutekommen. Macht der holistische Blick auf die Natur das menschliche Leben doch tiefer und reicher.

Martin Gorke

Greifswald, Januar 2025

1 Einleitung

Unser Blick auf die Natur war lange Zeit zu einseitig. Ich schreibe bewusst „war“, denn den Menschen dürfte aufgrund der ansteigenden Häufigkeit klimatischer Ereignisse die Wichtigkeit einer Verbundenheit zur Natur jenseits der von Naturwissenschaften beschriebenen biologischen, chemischen und physikalischen Prozesse und jenseits des rein materiellen Nutzens der Natur bewusster werden. Es verbreitet sich zunehmend die Einsicht, dass die Beziehung des Menschen zur Natur nicht mehr nur rein technisch gedacht werden sollte, sondern ebenfalls ökologisch. Wird die Beziehung des Menschen zur Natur auf diese Weise gedacht, ergibt sich daraus ein verändertes Verhältnis zur Natur, aus dem sich letztlich ein verändertes Naturverständnis ergibt. Im Folgenden wird der Vorschlag aufgezeigt, dieses holistisch zu fassen.

Trotz der sich häufenden Ereignisse, die in Zukunft mehr Menschenleben kosten und Existenzen zunichtemachen werden, wird einerseits ein naturwissenschaftlicher Zugang zur Natur und ihren Phänomenen beibehalten. Andererseits wird im ethischen Sinne mit der anthropozentrischen Haltung noch immer der ausbeuterische Kurs gegenüber der Natur verfolgt, insofern den Präferenzen des Menschen Vorrang eingeräumt wird. Wie der Begriff vermittelt, ist das Denken der Anthropozentrik in seiner begrenzenden Eigenschaft auf den Menschen und dessen Zukunft ausgerichtet. Doch der Kurs führt in eine fatale Richtung, die der Mensch allein mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und dem technologischen Fortschritt in Sachen erneuerbarer Energien wie Windkraftträder, Solaranlagen und vielem mehr nicht in den Griff bekommen wird. Alles von den Naturwissenschaften und der Technik abhängig zu machen und auch ein in die Zukunft gerichtetes Denken allein darauf zu beziehen, trübt den Blick darauf, was auch für außermenschlich Seiendes von Belang ist. Bei der Frage nach der Möglichkeit eines umweltethischen Kurswechsels muss es aber auch genau darum gehen: sich klar darüber zu werden, was für wen von Belang ist.

Geht es also darum, was für den Menschen als Lebewesen von Belang ist, muss die Frage ebenfalls für all das den Menschen Umgebende – die Natur – gestellt werden, denn von dort kommt er her. Es steht außer Frage, dass der Mensch seinen notwendigen Bedürfnissen auch weiterhin nachkommen muss. Jedoch müssen sich die damit verbundenen Wege ihrer Befriedigung ändern und mit den Belangen der in der Natur vorkommenden Entitäten in Einklang gebracht werden, will der Mensch nicht beispielsweise durch mögliche

Klimakriege mit seiner Kultur untergehen, während die Natur auf ihre Weise weiter Bestand haben wird.

1.1 Problemstellung: Holismus in der Ethik und kritischer Anthropomorphismus

So kann der Mensch ab dem Zeitpunkt nicht mehr auf eine holistische Denkweise verzichten, an dem er bemerkt, dass das Verständnis des Lebens zu eng gefasst ist, wenn es allein auf sein eigenes Wohl bezogen ist. Die umweltethische Theorie der Pathozentrik zielt als das der Anthropozentrik am nächsten stehenden Konzept darauf ab, zwar außermenschliche, jedoch empfindungs- und leidensfähige Lebewesen in den Kreis moralischer Berücksichtigungswürdigkeit einzubeziehen. Aber dieser Versuch einer erweiterten menschlichen Verantwortung reicht nicht aus. Das Verbot der Kükentötung oder mehr verfügbarer Raum für tierische Individuen in Mastbetrieben bringt nur Genugtuung im Rahmen einer pathozentrischen Sichtweise.

Der Holismus verweist auf neue Präferenzen, die der Mensch sich aufgrund seines eigenen Handelns setzen muss. Die Präferenzverschiebungen ergeben sich durch die anschaulich werdenden Konsequenzen beispielsweise in Form von Wetterphänomenen oder gar des Zusammenbruchs beziehungsweise einer fatalen Veränderung eines ökologischen Gesamtsystems als Zeichen des maßlos vertretenen Standpunkts der anthropozentrischen Perspektive.

Martin Gorke entwirft in seinem Buch „Eigenwert der Natur“ eine Ethik, die sich auf die gesamte Natur bezieht und keine Ausnahmen in Bezug auf einen moralischen Ausschluss einer Naturentität zulässt. Im Besonderen fallen nach erster Lektüre die ausgearbeiteten Abwägungskriterien ins Auge. Wie mit der Natur und ihren Entitäten umzugehen sein könnte, ohne dass der Mensch sich auf ein persönliches, individuelles Minimalkonzept seines Lebens beschränken muss, lässt sich mit diesen nachvollziehen. Es wird aber auch vor Augen geführt, dass eine Mäßigung menschlicher Eingriffe in Tiefe und Umfang in die Natur nicht nur den kommenden Generationen der menschlichen Gattung geschuldet ist, sondern aufgrund des von Gorke herausgearbeiteten holistischen Ansatzes eben auch der Natur selbst. Dieser überaus reizvolle Ansatz führte dazu, aus Martin Gorkes Buch herauszuarbeiten, wie sich ein Zugang zum Eigenwert (Selbstsein) der Natur und der darin existierenden Entitäten darstellt und wie die zu analysierenden Voraussetzungen dieses Zugangs gleichzeitig Auswirkungen auf unser Handeln gegenüber der Natur haben könnten. Grundlegend für die nachfolgenden Gedanken und Ausführungen der Thesis

war der in Martin Gorkes Werk aufgeführte Abschnitt über die erkenntnistheoretischen und naturphilosophischen Voraussetzungen.

Nun sieht sich die holistische Betrachtungsweise allerdings damit konfrontiert, dass die Menschen sich nur sehr schwer aus solchen Denkmustern herausholen lassen, welche ihr Leben bisher relativ gut haben verlaufen lassen, welche ihnen Stabilität und Wohlstand bescherten, welche ihnen überschaubares, moralisches Handeln ermöglichten. Das damit im Kontext stehende Problem des Holismus, welches wohl am Stärksten heraussticht und im Verlauf der Arbeit noch Thema sein wird, ist die auf die Menschen überwältigend wirkende Unüberschaubarkeit moralischen Handelns, denn im Sinne des Holismus gilt unsere Verantwortung gegenüber der gesamten Natur und in ihr vorkommenden Entitäten. Jede Handlung, die vollzogen wird, kann in diesem Kontext als moralisch fragwürdig angesehen werden. Das mag den Eindruck hervorrufen, dass ein solcher Holismus letztlich darauf hinausläuft, Handlungsmöglichkeiten zu blockieren. Wer nicht mehr auf diejenige Weise handeln darf, die ihm bis dato Wohlstand bescherte, sieht somit möglicherweise die Stabilität des weiteren Lebensverlaufs gefährdet, sieht sich zukünftig seines guten Lebens beraubt. Wie viele Menschen zu solch drastischen Einschnitten bereit wären, die ein verantwortungsvolles Leben im Sinne des Holismus verlangte, ist nicht abzuschätzen. Aus dieser Sichtweise wäre der Holismus nicht umsetzbar.

Möglicherweise gibt es deshalb dem umweltethischen Holismus gegenüber tiefgreifende Vorbehalte seitens umweltethischer Theorien wie der Anthropozentrik oder der Pathozentrik, wie Martin Gorke berichtet. Wobei bezüglich des Problems der Umsetzbarkeit getrost erwähnt werden darf, dass selbst die sich rein auf den zwischenmenschlichen Bereich beschränkende Maximenethik von Kant (wir finden in Gorkes Buch nicht nur viel davon wieder, sondern Gorkes Ansatz kann als eine holistische Erweiterung derselben verstanden werden) eine solche ist, die wir nicht täglich bis ins kleinste Detail unserer Handlungen reflektieren und ausleben. Diesen gegen den Holismus erhobenen Vorwurf und auch andere nicht zu bewältigen und nicht zu entkräften bedeutet jedoch, althergebrachte Denkmuster in einer Zeit sich ändernder Präferenzen festsetzen zu lassen. Verantwortliches Handeln darf nicht mit Einschränkungen verbunden werden, sondern mit einer Änderung der Wahrnehmung alles uns Umgebenden. Liegt das Problem der Unlebarkeit also nicht in der Fülle der zu berücksichtigten Entitäten, denen im holistischen Sinne unsere Verantwortung gilt, sondern in dem, was uns davon abhält, den Versuch eines Perspektivwechsels anzugehen?

Wenn es die Prämisse ist, dass sich die Perspektive auf die Natur aufgrund der sich zeigenden massiven Auswirkungen der Handlungen der Menschen ändern und ein anderer Zugang zur Natur gefunden werden muss, wie kann sich dieser Versuch des Perspektivwechsels gestalten, für jeden Menschen verständlich gemacht und damit insgesamt der Holismus als die neue Perspektive ethisch relevant werden?

Die Menschen veranschaulichen sich vieles im Alltag mittels Analogien, also mit Vergleichen, die sie anhand von Ähnlichkeiten herleiten, um Sachverhalte einfacher erklären zu können. Mittels solcher Vergleiche kann es auch gelingen, moralische Kontexte verständlicher zu machen. Um ein Beispiel zu geben: Höhere Wirbeltiere wie Hühner, Schweine, Rinder und viele mehr sind nach der pathozentrischen Theorie hinsichtlich ihres bewussten Schmerzempfindens dem Menschen ähnlich, denn immerhin geben diese Tiere ebenso wie der Mensch bei Schmerzeinwirkung entsprechend deutbare Laute oder Schreie von sich. Ebenso sind sich Menschen und höhere Wirbeltiere in physischer und neurologischer Hinsicht ähnlicher als der Mensch mit einem Bakterium. Anhand solcher analogen Sichtweisen werden die so betrachteten Lebewesen in ihrem Verhalten oder in ihren Eigenschaften anthropomorphisiert, sie werden vermenschlicht (mehr zum Anthropomorphismus findet sich in der Begriffsbestimmung desselben im zweiten Kapitel). So ist es beispielsweise seitens des Tierschutzes, dessen theoretische Grundlage die der Pathozentrik ist, gerechtfertigt zu sagen, dass die Massentierhaltung moralisch nicht tragbar ist, weil es bewusstseinsfähigen Lebewesen ähnlich wie dem Menschen nicht zugemutet werden darf, unter widrigsten Umständen und Schmerzen zu leben. Solche zur Argumentation verwendeten Analogien und Anthropomorphismen können vom Großteil der Menschen gut nachvollzogen werden. Dementsprechend verstehen die Menschen auch, dass ethische Standards zum zukünftigen Wohl der Tiere, hier speziell derer in der Massentierhaltung, gesetzt werden müssen, an denen sich ihre Handlungen orientieren sollten.

Der Holismus hingegen kann nur dann ethisch relevant werden, wenn es gelingt, eine Analogie zu finden, die als Grundlage eines Anthropomorphismus insofern dient, dass dieser eine handlungsleitende Ähnlichkeit zwischen dem menschlichen Dasein und allem natürlich Seienden geltend und denkbar macht. Damit ist der Fokus auf die Präferenz für den Holismus im ethisch-theoretischen Kontext gerichtet. Dahin muss sich die Präferenz verschieben und darin besteht der geforderte Perspektivwechsel: Es geht darum, den Menschen durch eine nicht seitens der Naturwissenschaften oder durch Technikbegriffe geprägte Analogie dafür zu sensibilisieren, darüber nachzudenken, an was er seine Handlung gegenüber der Natur orientieren könnte. Gelingt es mit dieser Analogie, die Natur in

ihrer Ganzheit anthropomorph zu betrachten, kann dem Menschen sein Verbundensein mit der Natur erneut aufgezeigt und ihm kann gewahr werden, dass sein individuelles Dasein auch nur wirklich werden konnte, weil alle vor ihm auf dem Planeten Erde aufgetauchten Naturentitäten zur Wirklichkeit kamen.

Es bedarf allerdings einer kritischen Reflexion dieses Anthropomorphismus insofern, dass die hinter dieser Betrachtungsweise stehenden Voraussetzungen nicht von menschlichem Eigeninteresse angestoßen werden. Durchaus lässt sich nicht abstreiten, dass im Perspektivwechsel hin zu einer ganzheitlich anthropomorphen Betrachtungsweise zwar menschliches Eigeninteresse in Form eines anthropozentrischen Arguments liegen kann, welches ist, die den Menschen erhaltende Natur in ihrer Gesamtheit zu bewahren. Aber verfällt man in dieses Denken, wird der Perspektivwechsel insofern nicht glücken, als das letztendlich wieder nur der Mensch im Fokus steht und nicht die Natur um ihrer selbst willen, aufgrund ihres der holistischen Perspektive zugrundeliegenden Eigen-Seins, moralisch berücksichtigt wird. Dementsprechend wird der Mensch auch seine Handlungen nur an seinem Eigen-Sein und Wohl orientieren und nicht an einem Eigenwert der Natur.

Wenn dieser kritisch zu reflektierende Anthropomorphismus durch die genutzte Analogie im ethischen Kontext allerdings darauf verweist, dass moralische Berücksichtigungswürdigkeit nicht bei der Natur und allem darin Befindlichen stehen bleiben darf, wenn also „holistisch“ Ganzheitlichkeit im Sinne *allen Seins* meint, dann muss über die Natur hinaus gedacht auch alles durch Menschenhand Entstandene und noch Entstehende in den Kontext moralischer Berücksichtigungswürdigkeit eingebunden werden.

1.2 Zielsetzung der Arbeit

Übergeordnetes Ziel dieser Arbeit ist es, einen speziellen Aspekt in Martin Gorkes Konzept, den kritischen Anthropomorphismus, zu betrachten und diesen als einen Weg zur reflektierten Handlungsorientierung herauszuarbeiten. Dieser Anthropomorphismus soll den Menschen anhand einer treffenden Analogie die Möglichkeit einer Handlungsorientierung bieten, die sie nicht rein in technischen und naturwissenschaftlichen Analogien, sondern in sich selbst finden können. Es muss also dargelegt werden, dass den Menschen durch Reflexion ihrer eigenen Daseinsvoraussetzungen im Sinne des Selbstbewusstseins klargemacht werden kann, dass die Orientierungsmöglichkeit und der Grund für diese selbst näherliegen, als sie das durch Naturwissenschaften erfahren können.

Wenn folglich gezeigt werden kann, dass die für den Anthropomorphismus gewählte Analogie und der Anthropomorphismus selbst seinem Inhalt nach aufgrund seiner Herkunft an eine dem Menschen wesentliche Eigenschaft anknüpft, welche ist, dass sich das Subjekt auf sein Seinkönnen in Form der Vernunft besinnt, ist damit ein gewichtiges Ziel erreicht: dass gezeigt werden kann, dass dieser Anthropomorphismus intersubjektiv verständlich ist.

Indem das intersubjektiv nachvollziehbare Wohlwollen allem natürlichen Sein gegenüber herausgearbeitet wird, kann als ein weiteres Ziel dieser Arbeit Folgendes im Kontext der sich gegenüberstehenden umweltethischen Theorien deutlich gemacht werden: Die naiven Anthropomorphismen anderer umweltethischer Theorien dienen der *Begründung* von bestimmten vom Menschen ausgewählten Eigenschaften, aufgrund derer nicht nur bestimmten Entitäten ein Eigenwert zugeschrieben wird, sondern die den Menschen einen unantastbaren Status zuschreiben. Demgegenüber geht der kritische Anthropomorphismus mit der Prämisse einher, dass alles natürlich Lebendige wie auch das natürlich Unbelebte einen Eigenwert hat, und zielt auf ein *an der Selbstreflexion orientiertes wohlwollendes Handeln* all diesem gegenüber ab.

Entsprechend geht es in dieser Thesis auch darum zu zeigen, wie sich anhand dreier theoretischer Säulen in Kombination eine reflektierte Handlungsorientierung gestalten lässt: Der eigentliche Anthropomorphismus, die Analogie des Entwurfs, verbindet ontologisch gesprochen den Menschen und die Natur in einer alles umfassenden Gemeinsamkeit. Diese besteht darin, eine möglichst sich erfüllende Wirklichkeit in der Gesamtheit allen Seins zu werden. Einhergehend mit dem intersubjektiv nachvollziehbaren Wohlwollen, dient dieser Anthropomorphismus im Grunde genommen den menschlichen Interessen. Er tut dies jedoch nicht insofern, als die menschlichen Präferenzen im Sinne der Erfüllung von naiv-egoistischen Eigeninteressen im Fokus stehen, sondern indem sich mit ihm eine Brücke bauen lässt, mittels der das Verständnis über das menschlichen Selbstsein übertragen werden kann auf außermenschliches Leben und natürlich entstandenes Unbelebtes. Die Haltung der Sachlichkeit befähigt den in diesem Sinne eingestellten Menschen zu diesem Brückenbauen. Als dritte theoretische Säule steht sie für beständige Selbstreflexion des den kritischen Anthropomorphismus verwendenden Holisten.

Als ein letztes Ziel stellt das Weiterdenken dieses Anthropomorphismus den so Denken- den letztendlich vor die Beantwortung der Frage, ob es objektiv und moralisch betrachtet korrekt ist, nicht nur gegenüber Artefakten und vom Menschen erschaffenen Biofakten

wohlwollend zu agieren, sondern ob das Wohlwollen beispielsweise auch für technisch verbesserte Maschine-Mensch-Hybride universelle Geltung hat. Dafür würde eine Ethik benötigt, die alles Sein, ob natürlich oder künstlich, moralisch berücksichtigt, was im Endeffekt über Umweltethik und reinen Umweltschutz hinausgeht.

1.3 Vorgehensweise und Aufbau

Im zweiten Kapitel wird die Herleitung des Begriffs des Anthropomorphismus ins Auge gefasst. Weiter wird seine Bedeutung in der Umweltethik geklärt. Das dritte Kapitel dient anschließend der Übersicht über Martin Gorkes Werk. Dazu wird dessen Anliegen kurz rekonstruiert, Gorkes Konzepte werden erläutert und letztlich wird das Kernstück seiner ethischen Argumentationsgrundlage aufgezeigt: ein moralischer Standpunkt, der – auf der Basis einer universalen Gültigkeit von Moral – jedwede Naturerscheinung in den Kreis moralischer Berücksichtigungswürdigkeit mit einbezieht.

Im vierten Kapitel geht es zunächst um Gorkes Behauptung, dass es in Wirklichkeit andere umweltethische Theorien, die der Anthropozentrik und der Pathozentrik sind, die inkonsistente Begründungen für die von ihnen vertretenen Standpunkte liefern. Daher ist es notwendig, auf die drei wesentlichen Einwände einzugehen, mit denen sich der Holismus seitens der anderen beiden umweltethischen Theorien konfrontiert sieht. Für die Begründung seines Ansatzes reicht es für Gorke aus, auf reflexionslogische Begründungsfiguren zurückgreifen. Diese werden im Detail zu beschreiben sein. Welche der Einwände Gorke mit diesen kategorisch, also schlüssig ohne Rekurs auf seine Theorie, entkräften kann, wird sich zeigen.

Nach Betrachtung der reflexionslogischen Argumente widmet sich das fünfte Kapitel verstärkt den metaphysischen Aspekten. Wenn es aus umweltethisch-holistischer Sichtweise inkonsequent ist, mit den bisher üblichen metaphysischen Theorien das menschliche Verhalten gegenüber der Natur zu rechtfertigen, stellt sich die Frage nach den Möglichkeiten, aus holistischer Perspektive mit der Natur und allem Lebendigen wie Unbelebtem darin moralisch „richtig“ umzugehen, diese also reflektiert zu behandeln. Die Antwort darauf findet sich im Begriff des kritischen Anthropomorphismus. Um seine Ausnahmestellung zu verdeutlichen, ist zunächst der naive Anthropomorphismus als sein Gegenpart zu betrachten. Es wird das anthropozentrische Denken wie dessen Erweiterung (die Pathozentrik) in Form des kartesischen Weltbildes erläutert, um dann anhand der von Gorke geübten Kritik des pathozentrischen Weltbildes zu zeigen, worauf sich das Adjektiv „naiv“ im Zusammenhang mit den Begründungsdilemmata bezieht, mit denen sich das

Weltbild auseinanderzusetzen hat. Die von Gorke aufgedeckten Mängel des pathozentrischen Weltbildes sowie deren Entkräftung werden dargestellt.

Im Anschluss widmet sich das sechste Kapitel ausführlich dem kritischen Anthropomorphismus nach dem umweltethisch-holistischen Deutungsansatz. Es muss der Anspruch herausgearbeitet werden, der sich mit dem kritischen Anthropomorphismus im holistischen Sinne verbindet: die Zusammenkunft höchstmöglicher Objektivität und Subjektivität. Während sich nach Martin Gorke Objektivität seitens der Naturwissenschaften in Form deskriptiver Methoden für die Betrachtung von Naturerscheinungen als notwendig erweist, scheint es sich mit dem außerwissenschaftlichen Verhältnis von Objektivität und Subjektivität ein „wenig“ komplizierter zu verhalten. Wie es möglich ist, zu einer reflektierten Handlungsorientierung zu gelangen, und wie sich folglich der Weg des kritischen Anthropomorphismus gestaltet, wird ein Exkurs in die von Martin Gorke herangezogene Lektüre, insbesondere zu Robert Spaemann und Hans-Eduard Hengstenberg, aufzeigen.

Das siebte Kapitel wendet sich möglichen Schwachstellen des kritischen Anthropomorphismus zu. Es werden zwei schwierige Fälle betrachtet: das Vorhandensein der von Menschen geschaffenen Artefakte und das der Biofakte. Die Resultate dieser Auseinandersetzung sind abschließend mit dem Versuch einer Beantwortung der Fragen zusammenzubringen, wohin die moralische Berücksichtigungswürdigkeit der Existenz der Artefakte und Biofakte den Menschen im Rahmen eines kritischen Anthropomorphismus führen kann und was dies letztlich für den Anspruch einer Umweltethik bedeuten kann.

2 Begriffsbestimmung des Anthropomorphismus

Der Begriff Anthropomorphismus kommt aus dem Griechischen und setzt sich aus *anthropos* – Mensch – und *morphē* – Form oder Gestalt – zusammen.¹ Anthropomorphismus wird als methodisches Verfahren beschrieben, mittels dessen menschliche Eigenschaften und Verhaltensweisen auf außermenschliche Gegenstände und Verhältnisse übertragen werden können. Einerseits kann das Verfahren in Form feststellender Behauptungen zu einer außerempirischen Begriffsbildung führen.² Andererseits verweist der Begriff auf das darin innewohnende Verfahren der *Analogiebildung*: Mit diesem kann auf der Grundlage der Ähnlichkeit von Verhältnissen von einem vollständig bekannten System von Elementen auf ein unbekanntes Element eines zweiten Systems geschlossen werden.³ Im üblichen Sprachgebrauch wird von einer Vermenschlichung gesprochen, von einer Zuschreibung menschlicher Eigenschaften gegenüber Tieren, Naturgewalten und Ähnlichem. Anthropomorphismus findet sich beispielsweise in germanischen Sagen wieder. So wird beispielsweise in Verbindung mit den Naturgewalten Blitz und Donner an Thor oder auch „Donar“ erinnert, der als Kraftgott und Gott der Ernte mit seinem „Dunnekeil“ oder „Mjöllnir“ genannten Hammer dargestellt wird.⁴ Auch finden sich die verschiedensten Anthropomorphismen in der ägyptischen Kultur. Hier zeigen sie sich in Mensch-Tier-Hybriden, die für unterschiedliche kulturelle und religiöse Aspekte standen: bekannte Beispiele sind Anubis, der schakalköpfige Schutzgott der Einbalsamierer⁵, dessen schwarzer Kopf die Fruchtbarkeit der Erde und die Farbe mumifizierter Leichname symbolisierte.⁶ Ein weiteres Beispiel unter vielen anderen ist Toeris, die Nilpferdgöttin in weiblicher Gestalt mit gewölbtem Bauch; sie galt als Beschützerin der Schwangeren und Gebärenden.⁷

Kulturelle Weltbilder sind einem Wandel unterworfen, religiöse Vorstellungen und Interpretationen verändern sich. Diente der Anthropomorphismus ursprünglich als Begriff für vermenschlichende Gottesvorstellungen, ging mit monotheistischen Glaubensvorstellungen

¹ Vgl. Prechtel, Peter/Burkhard, Franz-Peter: Metzler Philosophie Lexikon. Begriffe und Definitionen, Stuttgart, Weimar: Metzler, 1996, S. 30.

² Vgl. ebd.

³ Vgl. ebd., S. 21.

⁴ Vgl. Jakoby, Edmund: Mythen und Sagen des Nordens. Die keltische und germanische Überlieferung (50 Klassiker), Köln: Anaconda, 2017, S. 44f.

⁵ Vgl. Das große Buch der Mythologie, ungekürzte Lizenzausgabe, München: Christian, 2003, S. 50.

⁶ Vgl. ebd., S. 67.

⁷ Vgl. ebd., S. 45.

gen und rationaler Theologie ein zunehmender Verzicht auf anthropomorphe Beschreibungen des Göttlichen einher.⁸ Anthropomorphismen müssen sich jedoch nicht auf religiöse Aspekte beschränken. So anthropomorphisiert der Mensch oft auch die von ihm erschaffenen Artefakte. Ein bekanntes Beispiel ist das Auto. Im Kühlergrill nebst Scheinwerfern kann ein lächelndes oder aggressiv dreinschauendes Gesicht gesehen werden. Wurde mit dem Auto eine lange Strecke gefahren, hat es „brav“ durchgehalten, denn „er oder sie“ ist ja schon älteren Semesters. Mit den Worten von Markus Wild: „Wir sind gut darin, Computern, dem Wetter, Trickfilmfiguren, Romanhelden, Puppen, Katzen und Kleinkindern Absichten und dergleichen zu unterstellen“⁹.

Wird der Anthropomorphismus in der Umgangssprache oft kaum bemerkt, weil es der Gewohnheit entspricht, im Alltag Dinge oder Sachverhalte mit Analogien zu beschreiben, gilt es in Bezug auf die Nutzung des Verfahrens gegenüber Lebewesen und der Natur in normativer wie deskriptiver Hinsicht scharf zu unterscheiden (dazu unten mehr in Zusammenhang mit dem Konzept der Pathozentrik). Der Anthropomorphismus nimmt in der Umweltethik einen besonderen Stellenwert ein. So geht es aus Sicht der umweltethischen Theorien nicht um alltägliche „Belanglosigkeiten“ wie das Lächeln eines Autos, sondern um *Existenzen*. Der Mensch kann nicht in ein Tier oder eine Pflanze „hineinsehen“, genauso wenig wie er das bei einem anderen Menschen kann. Aber es ist möglich, anhand von Ähnlichkeiten Annahmen anzustellen und Beziehungen herzustellen.

Das zeigt sich vermehrt bei Immanuel Kant, wenn er an der ein oder anderen Stelle vom „als ob“ spricht. Mit Blick auf den Begriff der Teleologie verwirft Kant in seiner „Kritik der Urteilskraft“ zwar die Annahme zweckgerichteter Prozesse in der Natur, sieht aber in der analogen Rede der teleologischen Verfasstheit der Naturentitäten ein Behelfsmittel der Vernunft. Es müsse zur adäquaten Beschreibung von Naturentitäten der Verfahrensweise nach zwar angenommen beziehungsweise genutzt werden, objektive Wahrheit komme den daraus erhaltenen Erkenntnissen allerdings nicht zu. So

„spricht man in der Teleologie zwar von der Natur, als ob die Zweckmäßigkeit in ihr absichtlich sei, aber doch zugleich so, daß man der Natur, d. i. der Materie, diese Absicht beilegt [...]. Es soll dadurch nur eine Art der Kausalität der Natur, nach einer Analogie mit der unsrigen im technischen Gebrauche der Vernunft,

⁸ Vgl. Wild, Markus: Wie sind Tiere? Plädoyer für einen kritischen Anthropomorphismus, in: Interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaft Tierethik Heidelberg (Hg.): Tierrechte. Eine interdisziplinäre Herausforderung (Tierrechte – Menschenpflichten, 13), Erlangen 2007, S. 31–53, hier S. 43.

⁹ Ebd.

bezeichnet werden, um die Regel, wornach gewissen Produkten der Natur nachgeforscht werden muß, vor Augen zu haben“¹⁰.

Für die Naturwissenschaften – in der „Kritik der Urteilskraft“ bezieht sich Kant speziell auf die Biologie – könne eine „objektive“ Teleologie niemals etwas anderes sein als ein notwendiges heuristisches Prinzip.¹¹ Auf die Umweltethik und auf eine moralische Berücksichtigung der Naturwesen bezogen lässt sich damit sagen: Wenn der Mensch aufgrund weit entfernter Ähnlichkeit zu einem Naturwesen keine Erkenntnis über dessen Wirklichkeit erlangen oder diese mittels seiner Begriffe nicht adäquat und objektiv beschreiben kann, gebietet ihm die Möglichkeit der Analogiebildung, Naturwesen wenigstens so aufzufassen, „als ob“ sie ihm so gegeben wären, wie sie sich seiner Meinung nach begriffsinhaltlich darstellen. Das Eigensein des Naturwesens wird für den Menschen dadurch jedoch nicht fassbar.

Dieses Nachvollziehen und Beschreiben der Ähnlichkeiten zwischen Mensch und Naturwesen ist ein grundlegender Schritt, um den aktuellen und langfristigen Bedürfnissen des Naturwesens in menschlichem Handeln nachzukommen oder eine Handlung ihm gegenüber zu unterlassen. Wird der Anthropomorphismus in deskriptiver Hinsicht zwecks objektiver Erkenntnis genutzt, hängt die normative Grenzziehung von der Reichweite der Ähnlichkeit der Analogie ab, deren inkludierendes oder exkludierendes Maß den Grenzstein markiert.

¹⁰ Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft (Werksausgabe Band X), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1978, S. 332f.

¹¹ Vgl. Höffe, Ottfried: Immanuel Kant, 6., überarbeitete Auflage, München: Beck, 2004, S. 277.

3 Zielsetzung von Martin Gorkes Eigenwert der Natur

Da sich das Thema der Thesis aus dem Werk von Martin Gorke herleitet, gilt es, seine Intentionen und sein Konzept genauer zu beschreiben. Gorke versteht sein Werk als einen Versuch, die theoretischen Begründungen und praktischen Konsequenzen einer holistischen Umweltethik eingehend zu reflektieren. Die Frage sei nicht die, ob jeder Tierart (Gorke wählt Tiere hier einzig als Anknüpfungspunkt, denn seine Ethik darf ja nicht begrenzend sein) ein Eigenwert zukomme, sondern mit welcher Begründung diese Zuschreibung zu rechtfertigen sei. Das Verständnis eines Eigenwerts im ethischen Sinne hängt nach Gorke von der sprachlichen Herleitung, der Bestimmung seines wesentlichen Inhalts und vom jeweiligen Moralprinzip ab. Andere umweltethische Theorien berufen sich ebenfalls auf den Eigenwert, doch Gorke sieht seinen Versuch als den bis dato ersten an, der sich an eine Konkretion einer ganzheitlichen Umweltethik in Theorie und Praxis heranwagt. Als Kernaussage hält er fest „dass *alle* Naturwesen und überorganismischen Ganzheiten als Mitglieder der ‚Moralgemeinschaft‘ anzusehen seien“¹², das bedeutet, dass allem ein Eigenwert zukommt.

Naturschutz aus einer tiefen, manchmal seitens der Naturschützer nicht erklärbaren Intuition zu betreiben, ihm aus dem im Inneren herrschenden Gefühl einer Gleichheit des Eigenwerts aller Lebewesen nachzukommen, mache die Intuition angesichts der Aufopferung so mancher Naturschützer zwar sehr glaubhaft und sei über alle Maßen zu bewundern. Eine Intuition allein reicht angesichts der Tatsache, dass die Weltgemeinschaft durch die Abwägung des „Für und Wider“ rationaler Argumente zu möglichst brauchbaren Ergebnissen für den Naturschutz gelangt, nicht aus. Einem inneren, nicht deutlicher beschreibbaren subjektiven Impuls würden die Menschen weit weniger nachkommen als einer allgemeinverständlichen Argumentation. Gorkes Konzept ist daher der Versuch, die Intuition, dass „in allem ein Eigenwert liegt“, mittels seines in seinem Buch aufgeführten rationalen Instrumentarium einer holistischen Ethik kritisch zu rekonstruieren.¹³

Gorkes Buch kann als eine Handreichung an die Politik, den Umweltschutz und die Gesellschaft verstanden werden. Dabei besteht sein Inhalt nicht wie in anderen umweltethischen Theorien in einer Teilmoralität, die sich dadurch in Widersprüche verwickelt und letztlich in Teildisziplinen innerhalb der jeweiligen umweltethischen Theorie aufspaltet. Auch für Personen, die nicht enger in naturethische Debatten involviert sind, ist die

¹² Gorke, Martin: Eigenwert der Natur, Stuttgart: Hirzel, 2010, S. 17.

¹³ Vgl. ebd., S. 18.

Grundaussage von Gorkes Anliegen relativ einfach nachvollziehbar: Der Mensch ist trotz allem, was ihn in seiner Ausnahmestellung ausmacht, ein Teil der Natur. Er muss sich daher zwecks seines Fortbestehens, aber eben auch des Fortbestehens der Natur beständig fragen, warum und wann er entweder in die Natur eingreift oder nicht. Gorkes ist klar, dass der Mensch die Natur weiterhin nutzen muss. Er sollte das aber nur in dem Maße tun, wie es erforderlich ist, wurde doch in den letzten Jahren die menschliche Abhängigkeit von ihr und der Wert ihrer Unversehrtheit deutlicher als je zuvor. Es stellt sich damit letztlich die Frage des Maßhaltens und der Verhältnismäßigkeit. Gorkes gibt zu bedenken, dass Ethik immer bemüht sein müsse, „zwischen der eigenen Entfaltung und der Entfaltung Anderer ein Verhältnis der Symmetrie und des Ausgleichs zu finden“¹⁴. Das Kriterium der Praktikabilität von Gorkes Ansatz müsste dementsprechend lauten: Es gilt, minimal-invasiv zu handeln bei gleichzeitiger bestmöglicher Lebensqualität der Menschen. Gorkes legt mit seinem Werk eine beeindruckende Möglichkeit vor, wie sich der Mensch als Teil der Natur und als Nutzer derselben in diese durch sein Handeln eingliedern kann. Für unsere Fragestellung sind das Konzept des Eigenwerts der Natur und der moralische Standpunkt bei Gorkes von Interesse.

3.1 Der Umfang des Konzeptes eines Eigenwerts der Natur

Das Konzept eines Eigenwerts der Natur, wie es Martin Gorkes versteht, lässt sich gut anhand der von ihm zur Verfügung gestellten schematischen Überblickszeichnung nachvollziehen.¹⁵ Die Basisprämisse liegt für Gorkes in einer Art ursprünglicher Wahl begründet: Wählt jemand den egoistischen Standpunkt, wird sich jede weitere ethische Debatte schwierig gestalten beziehungsweise an einem bestimmten Punkt (wenn die Person entgegen allen Argumenten auf ihrer ablehnenden Haltung besteht) abgebrochen werden. Wird hingegen der moralische Standpunkt gewählt, bedeutet dies gemäß einer Analyse des Moralbegriffes, dass sich Moral immer auf „alle“ bezieht und keine Ausnahmen in Form eines Ausschlusses aus der Moralgemeinschaft zulässt. Damit stellt sich die Inklusionsfrage: „Wer sind alle?“¹⁶ Es wird gefragt, welche Entitäten moralisch zu berücksichtigen sind. Ist der moralische Standpunkt universal, darf keine eingrenzende Auswahl erfolgen, die Willkür wäre. Im Sinne des Holismus muss vielmehr alles Seiende moralisch berücksichtigt werden.

¹⁴ Ebd., S. 113.

¹⁵ Vgl. ebd., S. 63.

¹⁶ Tugendhat, Ernst: Wer sind alle?, in: Angelika Krebs (Hg.): Naturethik. Grundtexte der gegenwärtigen tier- und ökoethischen Diskussion, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997, S. 100–110.

Da die Inklusionsfrage nach Gorke besonders heikel und die Basis aller konkreten ethischen Fragen ist, braucht es eine erste Zusatzprämisse in der Form, dass die Freiheit von Willkür *objektiv belegbar* sein muss und keine leere Behauptung sein darf. Wird als eine zweite Zusatzprämisse (als Kriterium für die Willkürminimierung) das Prinzip der ontologischen Sparsamkeit hinzugezogen, lässt sich mit diesem methodischen Prinzip begründen, dass diejenige Theorie den Vorrang erhält, deren Begründung weniger willkürlich ist. Im Ergebnis sind so weder eine Setzung (Definition) noch unnötig anspruchsvolle Prämissen als Begründungsansätze erlaubt.

Werden diese methodischen Voraussetzungen berücksichtigt, ist der Diskussionsrahmen in Bezug auf die Frage „Wer sind alle“? abzustecken. Je nach umweltethischer Theorie mit unterschiedlicher Definition ihres Umfangs des moralischen Standpunktes gibt es mindestens sechs Antworten: ich selbst, alle Römer (Nationalismus), alle Menschen (Anthropozentrismus), alle Wirbeltiere (Pathozentrismus), alle Lebewesen (Biozentrismus), alle (Holismus).

Hält man sich den Diskussionsrahmen sowie die vorhin angezeigten Prämissen vor Augen und spielt die möglichen Antworten durch, ergeben sich vier weitere Resultate: Erstens muss der moralische Standpunkt gemäß der voraussetzungsärmeren Interpretation des „alle“ in erster Annäherung für den Holismus stimmen, da zweitens die Interpretationen anderer Konzepte nur auf zusätzlichen ontologischen Prämissen beruhen, die eigens zu rechtfertigen sind. Daraus ergibt sich drittens für alle Grenzziehungen moralischer Berücksichtigungswürdigkeit eine Umkehr der Begründungslast; das heißt, nicht die Inklusion in die Moralgemeinschaft, sondern der Ausschluss von Entitäten ist zu rechtfertigen. So ist letztlich nach Gorke kein Ausschluss bekannt, der die Begründungslast ohne fragwürdige weltanschauliche Prämissen erbringt. Zusammengefasst folgert Gorke viertens daraus, dass es beim Holismus bleiben muss.

3.2 Der moralische Standpunkt

Gorkes theoretische Begründung des Holismus gründet auf dem universalen Charakter der Moral. Durch das Einnehmen des moralischen Standpunkts wird dieser universale Charakter praktisch relevant. Das bedeutet nicht, dass jemand, der den moralischen Standpunkt vertritt, nicht auch einmal nur an sich selbst denkt. Er nimmt jedoch auch Rücksicht auf andere und auf anderes Leben, selbst wenn sich daraus kein persönlicher Nutzen ziehen lässt oder die sich dadurch ergebende Situation unangenehm werden

kann.¹⁷ Sehe ich beispielsweise einen verletzten Waschbären am Straßenrand, bin aber unterwegs zu einem Vorstellungsgespräch, dann rufe ich bei meinem Termin an, auch wenn sich für mich dadurch Unannehmlichkeiten wegen einer potenziellen Verschiebung des Gesprächs ergeben können. Das Überleben des Waschbären wiegt meiner Haltung nach weit mehr als eine solche Unannehmlichkeit. Der universale Charakter des moralischen Standpunkts verbietet es mir, willkürlich gegenüber einem Lebewesen zu handeln, wenn ich es denn verhindern kann.¹⁸ „Universal“ wird in Gorkes Konzept tatsächlich so gedeutet, dass mit „alle“ auch wirklich alles Leben gemeint ist. Wenn im Sinne Tugendhats von einer Gemeinschaft mit *den* anderen gesprochen wird, dann darf der moralische Standpunkt zu keinem Zeitpunkt ausgrenzend wirken.¹⁹

Diese Urwahl ist Gorke zufolge aber keine einmalige Entscheidung, die, einmal getroffen, auf die Zukunft projiziert als für immer verbindlich gilt. Der moralische Standpunkt ist zugleich aber auch keine Haltung oder Einstellung, die in einer Situation vertreten wird, in einer anderen wieder nicht, denn das käme egoistischem Kalkül gleich. Darüber hinaus erschließt er sich der Person weder durch eine Art Letztbegründung, da sich diese durch die Möglichkeit eines unendlichen Regresses niemals auffinden lässt, noch durch die Absolutsetzung von Moral oder deren unbegründete Vorausgesetztheit in Form eines Dogmas.²⁰ Die Unmöglichkeit einer absoluten Begründung besagt aber nicht, dass Moral (oder das Moralisch-Sein) unbegründet ist. Die Reichweite der Moral in Bezug auf alle gründet in der Tatsache, dass der Mensch in seinem individuellen Dasein einen Eigenwert erkennt und ihn sich zuschreibt. Würde er nicht auch anderen Individuen gegenüber so verfahren, würde er ihnen ihre Wirklichkeit als Individuen und ihren Eigenwert absprechen. Es wäre widersprüchlich, den anderen keinen Eigenwert zuzuschreiben, weil sie dann nicht als das betrachtet werden würden, was die Person in sich selbst sieht.²¹ Soll folglich der Verdacht der Willkür und der Voreingenommenheit vermieden werden, muss man nach Gorke den moralischen Standpunkt „in seiner reinsten Bedeutung des Wortes fassen: als moralische Berücksichtigung aller Entitäten. Der konsequente moralische Standpunkt führt zum Holismus“²².

¹⁷ Vgl. Gorke, Eigenwert, S. 37.

¹⁸ Wenn im Zuge der Arbeit Fallbeispiele gebracht werden, sind diese in der ersten Person geschildert. Ich halte dies aus dem Grund für sinnvoll, dass sich der Leser dazu ermutigt fühlt, sich ebenfalls von seinem Standpunkt aus in die geschilderten Situationen hineinzuversetzen.

¹⁹ Vgl. Gorke, Eigenwert, S. 38.

²⁰ Vgl. ebd., S. 37f.

²¹ Vgl. ebd., S. 38f.

²² Ebd., S. 39.

Um den moralischen Standpunkt so gut wie möglich in der Wirklichkeit zu realisieren, muss man ihm handelnd nachkommen. Dadurch tritt der wahrnehmbare Fall moralischer Berücksichtigungswürdigkeit ein, und es wird vermieden, dass der moralische Standpunkt auf ein rein theoretisches Gedankenkonstrukt begrenzt bleibt. Hier besteht der für Gorkes notwendige Schritt darin, sich in die betreffende außermenschliche Entität „hineinzuversetzen und vom *eigenen* Eigenwert auf einen fremden zu extrapolieren“²³. Nicht wegen einer allgemeinen Behauptung, eine außermenschliche Entität habe einen Eigenwert, sei dieser der Entität zuzugestehen und sie dementsprechend zu behandeln, sondern weil fast jedes Individuum in der Lage sein kann, die Erkenntnis, weshalb ihm aufgrund bestimmter Eigenschaften ein Eigenwert zukommt, auf andere nichtmenschliche Entitäten zu übertragen.

²³ Ebd., S. 29.

4 Einwände gegen das holistische Konzept und ihre Widerlegung

Gorkes Konzept sieht sich drei Einwänden seitens anderer umweltethischer Theorien ausgesetzt. Bei genauerer Betrachtung ist zu erkennen, dass der zweite Einwand der Unterstützung des ersten Einwands dient, dem Versuch eine Schwächung des holistischen Standpunktes einerseits und der Festigung der anthropozentrischen beziehungsweise pathozentrischen Sichtweise andererseits. Dass es gerade diese beiden Vorwürfe sind, die sich durch die nachstehenden reflexionslogischen Begründungsfiguren als inkonsistent erweisen, wird zu zeigen sein. Weiter liegt der Grund für die Betrachtung der Einwände darin, dass der Weg ihrer Entkräftung, insbesondere des ersten und zweiten Einwands, zur Gegenüberstellung des naiven und kritischen Anthropomorphismus führt.

4.1 Einwand 1: Der Holismus ist überflüssig

Kern dieser Aussage bildet die These, dass, ganz gleich welche Begründungen für die Zuschreibung eines Eigenwerts herangezogen werden, diese für die praktische Umsetzung des Naturschutzes nahezu irrelevant seien. Eine auf einer erweiterten Moral beruhende Umweltethik wie der Holismus werde nicht benötigt, denn auf der Basis einer aufgeklärten Anthropozentrik sowie eines daraus folgenden Pathozentrismus könnten alle Naturschutzziele von Belang hinreichend gut begründet werden.²⁴

Wie die beiden Begriffe allerdings nahelegen, handelt es sich um Zentrierungen. Welche Belange dadurch im Vordergrund stehen, zeigt eine kurze Erläuterung. In der Anthropozentrik bleiben das Prinzip des Selbstzwecks und ein sich daraus ergebender Eigenwert auf vernunftfähige Lebewesen beschränkt. Eingriffe in die Natur und damit Beeinträchtigungen anderer Lebewesen werden danach bemessen, in welchem Ausmaß sie das Leben der Menschen beeinträchtigen. Das Wohl des Menschen steht nach dieser umweltethischen Theorie im Vordergrund.²⁵ Das Wohl außermenschlichen Lebens ist hingegen sekundär. Damit erklärt sich, was es bedeutet, dass Naturschutzziele einzig aus anthropozentrischer Sicht von Belang sind: Es erfolgt die Zuschreibung eines Eigenwerts an außermenschliches Leben zugunsten des Menschen, dessen Präferenzen sich jederzeit mit negativen Konsequenzen für außermenschliches Leben ändern können.

²⁴ Vgl. ebd., S. 18f.

²⁵ Vgl. ebd., S. 21.

Die pathozentrische Ethik erweitert im Gegensatz zur Anthropozentrik den Umfang der in den Bereich des Eigenwerts einzubeziehenden Lebewesen auf alle empfindungsfähigen Wirbeltiere. Sie knüpft den Eigenwert an die Bedingung der Bewusstseinsfähigkeit, die sich im Schmerz- oder Leidempfinden ausdrückt.²⁶ In Verbindung damit steht die für alle Pathozentriker klare Tatsache, dass es den in den Kreis des Eigenwerts einbezogenen Lebewesen um ein Wohl oder Wehe geht, sprich, dass sie sich ihrer selbst bewusst sind und ein Interesse daran haben, ihr Wohlergehen stets dem Leid vorzuziehen.²⁷ Einen guten Überblick über die Reichweite pathozentrischer Theorien bieten der von Peter Singer und Paola Cavalieri herausgegebene Textsammelband „The Great Ape Project. Equality beyond Humanity“²⁸ sowie das von Ursula Wolf herausgegebene Nachschlagewerk „Texte zur Tierethik“²⁹.

4.2 Einwand 2: Der Holismus ist nur mit stark metaphysischen Prämissen oder ontologischen Voraussetzungen vertretbar

Ein mit der Erweiterung des Bereichs der moralischen Berücksichtigungswürdigkeit auf alle Lebewesen auftretendes Begründungsproblem findet sich im zweiten Einwand gegen den Holismus wieder. Darin heißt es, dass der Holismus sich im Gegensatz zur Anthropozentrik oder Pathozentrik nicht ohne starke metaphysische und weltanschauliche Prämissen rechtfertigen lasse, welche jedoch nicht von der Allgemeinheit in ihrer Gänze nachvollziehbar seien (nicht intersubjektiv sind).³⁰ Mit einer Weltanschauung als einem sinnstiftenden Prinzip erklärt sich der einzelne den Horizont seiner von ihm wahrgenommenen Welt. Eine Weltanschauung sagt darüber hinaus als eine Beobachtungsleistung der vom Individuum angeschauten Welt nicht nur etwas über die Welt selbst aus, sondern ebenfalls etwas über das Individuum, welches diese Weltanschauung vertritt.³¹ Je nachdem, welche individuellen Erfahrung auf dem bisherigen Lebensweg mit der Welt und dem darin Wahrgenommenen gemacht wurden, prägt die Weltanschauung die Einstellung und das Denken einer Person gegenüber der sich darstellenden Welt.

²⁶ Vgl. ebd., S. 22.

²⁷ Auf das Selbstbewusstsein bei höheren Wirbeltieren verweist bereits Arthur Schopenhauer, wenn er über den jedem Tier innewohnenden Egoismus spricht, welcher „hinlänglich bezeugt, wie sehr die Thiere sich ihres Ichs, der Welt oder dem Nicht-Ich gegenüber, bewußt sind“. Schopenhauer, Arthur: Preisschrift über die Grundlagen der Moral. Kleinere Schriften II, Zürich: Diogenes, 1977, S. 279.

²⁸ Cavalieri, Paola/Singer, Peter (Hrsg.): The Great Ape Project. Equality beyond Humanity, New York: St. Martin's Press, 1993.

²⁹ Wolf, Ursula (Hg.): Texte zur Tierethik, Ditzingen: Philipp Reclam jun., 2019.

³⁰ Vgl. Gorke, Eigenwert, S. 19.

³¹ Vgl. Prechtel, Peter/Burkhard, Franz-Peter, Metzler, S. 568.

Weg vom individuellen Verständnis hin zum intersubjektiven kann ein die Welt erklärendes Prinzip wie beispielsweise der Determinismus auf Basis der Kausalität besser verständlich sein als eine Art Wunderglaube, der sich nicht empirisch nachvollziehen lässt. Dem obigen Einwand nach kann die fehlende Intersubjektivität gegenüber dem Verständnis des Holismus daraus hervorgehen, dass es sich bei der holistischen Perspektive um eine solche Weltanschauung handelt, welche die von anderen Individuen wahrgenommene Welt in Verbindung mit deren gemachten Erfahrung nicht in ausreichendem Maße sinnstiftend erklärt, weil die Vorstellung eines die Welt in ihrer Ganzheit erklärenden Prinzips mehr einer spirituellen Haltung und rein persönlicher Betrachtungsweise ähnelt als beispielsweise die durch naturwissenschaftliche Forschungsergebnisse allgemein nachvollziehbarere Weltanschauung, dass der Mensch aufgrund seiner Gehirnleistung an der obersten Entwicklungsspitze des Lebens stünde.

Darüber hinaus ist die metaphysische Prämisse einer Haltung moralische Berücksichtigungswürdigkeit allen Seins betreffend beispielsweise viel weniger allgemeinverständlich und schwieriger darzulegen als die metaphysische Prämisse, einzig andere Menschen moralisch zu berücksichtigen. Für die Menschen beginnt moralische Berücksichtigung unter ihresgleichen. Wird aber nicht versucht, der Allgemeinheit zu vermitteln, warum moralische Berücksichtigung über zwischenmenschliche Grenzen hinausgehen kann und sich Perspektiven diesbezüglich erweitern müssen, bleibt das Verständnis dafür, moralisch zu sein, nur im zwischenmenschlichen Bereich eindeutig zugänglich.

Dieser Vorwurf führt im Umkehrschluss zu einem entgegen dem Anspruch höchster Objektivität für die Ethik unhaltbaren naiven Anthropomorphismus seitens der Anthropozentrik und der Pathozentrik, was im fünften Kapitel dieser Arbeit noch genauer herausgearbeitet wird.

4.3 Einwand 3: Ein Übermaß an Zielkonflikten und Pflichtenkollisionen macht den Holismus praktisch nicht auslebbbar

Letztendlich sei der Holismus durch die entstehenden Zielkonflikte und Pflichtenkollisionen, die sich aus der Rücksichtnahme auf *alle* Naturwesen um ihrer selbst willen ergäben, eine nicht dauerhaft auslebbare Haltung. Verantwortliches Handeln werde damit unmöglich gemacht.³² Eine solche Haltung, basierend auf der universalen Geltung von Moral,

³² Vgl. Gorke, Eigenwert, S. 18.

einzunehmen ist dann vergleichbar mit einem Lauf auf Eierschalen: Mit jeder Handlung geht eine beständige Verantwortlichkeit der handelnden Person gegenüber allem in der Welt einher, mit dem sie interagiert. Sie müsste sich bei jeder Handlung mit dem Für und Wider derselben gegenüber einer Naturentität auseinandersetzen, bis sie nach einem möglicherweise zu lange andauernden Abwägungsprozess die Entscheidung für die moralisch korrekte und verantwortbare Handlung getroffen hat. Kurz gesagt befände man sich in ständiger Begründungsnot anstatt eine Handlung ausführen zu können. Würde man in diesem Sinne wirklich verantwortlich handeln wollen, dürfte aus Sicht dieses Einwands gar nicht mehr in der Umwelt agiert werden, weil stets die Gefahr eines moralischen Fehltritts droht und die metaphorische Eierschale beständig feine Risse bekäme, bis sie letztlich ganz zerbrechen würde.

4.4 Reflexionslogische Begründungsfiguren zur Widerlegung der Einwände: Das Prinzip der ontologischen Sparsamkeit und die Umkehr der Begründungslast

Als erste Begründungsfigur sei das Prinzip der ontologischen Sparsamkeit genannt. Als ein heuristisches, methodisches Werkzeug beruht es auf dem von Wilhelm von Ockham formulierten ökonomischen Prinzip der Sparsamkeit. Dieses fordert, die einfachere und mit weniger Hypothesen zur Erklärung eines Sachverhalts auskommende Theorie gegenüber einer diese Kriterien nicht erfüllenden Theorie den Vorzug zu geben. Diese Verfahrensweise ist auch unter dem Begriff „Ockhams Rasiermesser“ bekannt, das alle nicht notwendigen Annahmen zu Begründung eines Sachverhalts gleichsam wegschneidet.³³ In der Anwendung erfüllt dieses Vorgehen seinen Zweck jedoch nur, wenn es mindestens zwei zu vergleichende, in Konkurrenz zueinander stehende Theorien gibt. Es ist eine methodische Annäherung an die Plausibilität derjenigen Theorie, die mit weniger Argumenten mindestens zum gleichen oder zu einem besseren Ergebnis als die Konkurrenztheorie gelangt.³⁴

Auf Argumenten beruhende Theorien müssen kritisch überprüfbar sein. Es liegt nahe, dass ein falscher Ansatz bei einer einfacheren Theorie einfacher aufzudecken ist als bei einer komplizierteren Theorie.³⁵ Das Prinzip soll dabei helfen, das Ausmaß an Willkür (Eigeninteressen) in einer Entscheidungsfindung zur Inklusion eines Naturwesens nach-

³³ Vgl. ebd., S. 41.

³⁴ Vgl. ebd., S. 42.

³⁵ Vgl. ebd., S. 45, in Anlehnung an Karl Popper.

vollziehbar überprüfen zu können. Gorkes Vorschlag, diese Willkür mittels des Sparsamkeitsprinzips (als eines Prinzips, dessen Nutzung für alle Ethiker gelten sollte) zu reduzieren und dabei eine Begründung in einer ersten Annäherung möglichst objektiv und nachvollziehbar zu überprüfen, lautet praktisch formuliert:

„Ist es nicht möglich, zwischen konkurrierenden Prämissen empirisch zu entscheiden, sollte eine Prämisse prima facie als umso weniger plausibel und damit willkürlicher gelten, je aufwändiger sie im Vergleich zu den anderen ist“³⁶.

Die zweite Begründungsfigur, die der Beweislastumkehr, wird den meisten Menschen aus ihrem alltäglichen Konsumgeschäft bekannt sein. Sein Prinzip lässt sich beispielhaft an einer vereinfachten Situation unter Einbezug des § 477 des BGB aufzeigen: Ich habe einen neuen Bildschirm oder Computer, ein Auto oder Ähnliches erworben. Neben dem Erwerb habe ich die vertragliche Zusicherung, dass das erworbene Objekt einwandfrei funktioniert. Nun stelle ich innerhalb des garantierten Zeitraums der einwandfreien Funktionalität fest, dass das Gerät wider Erwarten diese nicht erfüllt. Ich bringe das Gerät zum Verkäufer und reklamiere. Im Falle eines Rechtsstreits muss nun nicht ich als Käufer den Beweis erbringen, dass das Objekt bereits mit Mängeln verkauft wurde, sondern der Verkäufer muss beweisen, dass das Objekt beim Kauf frei von Mängeln war. Zeigt sich folglich ein „abweichender Zustand der Ware, so wird vermutet, dass die Ware bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Ware oder des mangelhaften Zustands unvereinbar“³⁷. Auch wenn die Situation im Beispiel eine andere ist als jene der moraltheoretischen Begründungen, um die es hier geht, zeigt sich daran die Verfahrensweise der Umkehr der Begründungslast bzw. der Beweislastumkehr.

Die beiden Begründungsfiguren der ontologischen Sparsamkeit und der Umkehr der Begründungslast hängen argumentationslogisch eng miteinander zusammen und werden im folgenden Teil im reflexionslogischen Sinne beansprucht, wo sie auf die oben dargelegten Einwände gegen den Holismus antworten. Reflexionslogisch zu argumentieren heißt hier, dass durch die Anwendung beider Begründungsfiguren gezeigt werden kann, dass widerstreitende Theorien wie die der Anthropozentrik und der Pathozentrik die Existenz ei-

³⁶ Ebd., S. 47.

³⁷ Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 477 Beweislastumkehr, online unter: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/_477.html (abgerufen am 22.02.2022).

nes „Eigenwerts der Natur“ nicht bestreiten können, ohne ihn selbst immer schon voraussetzen zu müssen. In ihrer Anwendung und an ihren aufeinander aufbauenden Folgen für andere umweltethische Konzepte zeigt sich die Eleganz in Gorkes Konzept.

4.5 Resultate der Anwendung der reflexionslogischen Begründungsfiguren auf die vorgebrachten Einwände

Die ersten beiden Einwände laufen im Grunde auf das schon genannte und von anderen umweltethischen Konzepten thematisierte Inklusionsproblem hinaus. Wenn, wie in der Rekonstruktion von Gorkes Konzept bereits angerissen, die „alle“ im Sinne von „alle Lebewesen und alles Natürliche“ inkludierende Form der Ethik eine holistische sein soll, stellt für ihn logisch betrachtet die „Beantwortung der Inklusionsfrage die Voraussetzung für die Klärung aller konkreter moralischer Fragen dar“³⁸. Soll eine Ethik auf einem universal geltenden moralischen Prinzip aufbauen, dann stellt jeder Verfahrensfehler und jede Verfehlung – im Folgenden sind es drei Punkte – den Anspruch auf universelle Gültigkeit des moralischen Prinzips infrage. Das Prinzip der ontologischen Sparsamkeit kann hier wie folgt helfen.

Erstens muss jeder Irrtum, der in der Anerkennung des Selbstzwecks eines Naturwesens mündet, vermieden werden. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Tatsache, dass sich, wie bereits erwähnt, menschliche Präferenzen ändern können. Ist eine Entität dann nicht von den Folgen einer Aberkennung ihres Selbstzwecks durch geänderte menschliche Präferenzen betroffen, ist das nach Martin Gorke reine Glückssache, aber auch nur eine Frage der Zeit, bis diese aufgrund ihrer außermoralischen Stellung Opfer menschlicher Handlungen wird.³⁹

Außerdem tritt zweitens mit der Inklusionsfrage unausweichlich die Situation der „Asymmetrie der Betroffenheit zwischen Urteilendem und Beurteiltem als ein ernstes moralisches Problem“⁴⁰ für jeden Menschen ein. Dass ich beispielsweise bestimmte Pflanzen oder Tiere als Schädlinge bezeichne, suggeriert ja schon das in meiner Behauptung mit-schwingende Urteil über deren negativ konnotierten Status. Dass ich im Gegensatz dazu

³⁸ Gorke, Eigenwert, S. 39.

³⁹ Vgl. ebd., S. 40.

⁴⁰ Ebd.

als ein Wesen mit Würde selbst einmal als Schädling mit Pestiziden bekämpft werde, erscheint nahezu ausgeschlossen.⁴¹

Drittens geht mit der Asymmetrie der Betroffenheit die Befangenheit gegenüber einem positiven (inkludierenden) Urteil für den Eigenwert eines Naturwesens einher, denn dieses könnte die individuelle Freiheit einschränken.⁴² So habe ich beispielsweise ein Problem, wenn ich eine Straße bauen will, die den Menschen mehr Mobilität und Bewegungsfreiheit verspricht, diese aber für den effektivsten Verlauf der Strecke durch ein Moor bauen muss, in dem Naturwesen beheimatet sind, die nur dort leben und deren Eigenwert (und damit auch deren Lebensraum) ich anerkennen muss, sofern ich die Inklusionsfrage bejahe. Ich muss mich folglich fragen, ob der Nutzen und die Durchsetzung meiner Interessen mehr wiegen als die Tatsache, mit meiner Entscheidung außermenschliches Leben infrage zu stellen. Je nachdem, welcher Standpunkt vertreten wird (ob egoistisch oder moralisch), wird das Urteil ausfallen.

Das ontologische Sparsamkeitsprinzip besagt, dass die Nutzung aufwendiger, religiöser oder metaphysischer Prämissen sowie beliebiger ontologischer Voraussetzungen bei der Inklusionsfrage mit dem moralischen Standpunkt unvereinbar ist. Die Inklusionsfrage fordert eine Person dazu auf, sich bewusst darüber zu sein, dass zwar jeder Mensch Interessen verfolgt, diese aber nicht in die Urteilsfindung für oder gegen eine Inklusion mit einbezogen werden dürfen. Mit dem Prinzip ontologischer Sparsamkeit kann dieser Forderung nachgekommen und der Verfolgung von Eigeninteressen Einhalt geboten werden. Das Prinzip schneidet als die Verfahrensweise beständiger Selbstreflexion das geistige Unkraut im Sinne dogmatischer Setzungen weg: Im Hinblick auf die eigenen Annahmen und durch Abwägung der Prämissen und Weltanschauungen verschiedener umweltethischer Konzepte ist die Person durch wiederholtes Zurücktreten vom eigenen Standpunkt in der Lage zu erkennen, in welchen Situationen nach eigenen, unreflektierten Interessen und in welchen nach unreflektierten metaphysischen Prämissen und nicht weiter hinterfragten übernommenen Weltansichten gehandelt wird. So erweist es sich nach Gorkes holistischer Perspektive als am ontologisch sparsamsten, wenn sich unter Einbezug des logischen Schrittes der Umkehr der Begründungslast die Inklusionsfrage als

⁴¹ Ein vollkommener Ausschluss eines solchen Szenarios ist trotz der Lehren, die wir aus unserer Geschichte ziehen sollten, gewagt. So zeigt die grausame Geschichte der Welt, insbesondere die Geschichte Deutschlands, dass sich „die Präferenzen“, ausgehend von wenigen und übertragen auf viele, in Bezug auf bestimmte Menschengruppen mit den Umständen ändern können.

⁴² Vgl. Gorke, Eigenwert, S. 40.

Exklusionsfrage darstellt.⁴³ Er bezieht sich beispielhaft auf Ernst Tugendhat, der sagt, dass die egalitäre Position hinsichtlich der moralischen Berücksichtigungswürdigkeit aller Menschen keiner Begründung bedarf (aufgrund der Würde sind alle Menschen gleich), sondern die Gegner der egalitären Position ein Ausschlusskriterium plausibel erklären müssen. Am Beispiel von Tugendhat lässt sich folglich die Verwendung des Prinzips der ontologischen Sparsamkeit sowie die Umkehr der Begründungslast erkennen: Gleichheit ist nach erstem Prinzip die einfachste Verteilungsregel. Demgegenüber erfordert Ungleichheit aufgrund der Umkehr der Begründungslast wenigstens einen plausiblen Grund für ihre Nachvollziehbarkeit. In Bezug auf moralische Berücksichtigungswürdigkeit in der holistischen Umweltethik gilt Gleichheit dann auch für wirklich „alle“.⁴⁴

Insgesamt bedeutet dies in Bezug auf die Exklusionsfrage, dass eine Begrenzung der Moralgemeinschaft in erster Annäherung als weniger plausibel angesehen werden muss als „die Beibehaltung des holistischen Verantwortungskreises“⁴⁵. Um noch deutlicher zu werden: Es ist nach Gorke zwingend notwendig, die Grenzen der Moralgemeinschaft so weit wie möglich zu ziehen. Eine Unterbestimmung der Moralgemeinschaft führt möglicherweise zum Aussterben eines Naturwesens. Im Gegensatz zum Menschen, für den die Einbeziehung eines Naturwesens höchstens einen Einschnitt in bestimmte Annehmlichkeiten mit sich bringt, ist die Zurückweisung der Einbeziehung für das Naturwesen existenziell. Eine Unterbestimmung ist im ethischen Sinne ein sehr viel größeres, weil existenzgefährdendes moralisches Übel als eine Überbestimmung (zu große Grenzziehung).⁴⁶

Zusammengefasst lässt sich Folgendes festhalten: Während der umweltethische Holismus für die moralische Berücksichtigungswürdigkeit alles natürlich Seienden steht, kann er im Umkehrschluss den anderen umweltethischen Theorien deren argumentationslogische Inkonsistenz nachweisen. Sie beharren auf einem veralteten Weltbild oder nur schwer begründbaren Prämissen, während sie doch dem Anspruch genügen müssen, den Ausschluss eines Naturwesens aus der Moralgemeinschaft plausibel zu rechtfertigen, um als wohlbegründete und von der Allgemeinheit nachvollziehbare umweltethische Theorien anerkannt zu werden. Mit Blick auf den ersten und den zweiten Einwand steht es folglich gar nicht zur Debatte, ob der Holismus überflüssig ist. Vielmehr ist zu fragen, ob die umweltethischen Konzepte der Anthropozentrik und Pathozentrik, von deren Seite

⁴³ Vgl. ebd., S. 49.

⁴⁴ Vgl. ebd., S. 49f.

⁴⁵ Ebd., S. 51.

⁴⁶ Vgl. ebd., S. 54.

diese Vorwürfe stammen, ihrerseits inkonsistente Prämissen heranziehen oder auf veralteten, nicht nachvollziehbaren Weltanschauungen beruhen. oder auf veralteten, nicht nachvollziehbaren Weltanschauungen beruhen. Mittels des ontologischen Sparsamkeitsprinzips und der Umkehr der Begründungslast kann Martin Gorke zeigen, dass sich die Situation aus begründungslogischer Sicht genau umgekehrt verhält: Die beiden umweltethischen Konzepte stehen ihrerseits auf wackligen Grund, was die Haltbarkeit der Argumente ihrer Theorie betrifft. Sie verharren auf einem sogenannten naiven Anthropomorphismus, der unhaltbare ontologische und metaphysische Prämissen vertritt.

In Anbetracht der von Konrad Ott für die anthropozentrische Ethik aufgelisteten Argumentationsinhalte, unter anderem naturästhetische Argumente, Heimat-Argumente, „Menschenrecht-auf-Natur“-Argumente,⁴⁷ ist es nicht verwunderlich, dass sich die Anthropozentrikexperten in ihrer Ablehnung eines ganzheitlich gedachten Eigenwerts der Natur und eines ausgefeilten Konzepts wie jenes von Martin Gorke weitgehend einig sind. Otts Ausführung über den „Argumentationsraum der Umweltethik“⁴⁸ besagt aber, dass es vielmehr darum gehen muss, wohlbegründete *Argumente* auf stetig neue Fragen im Umgang mit der Natur zu finden, statt beispielsweise alten Traditionen nur um deren Erhalt willen zu folgen oder willkürlich blind irgendwelchen Glaubenssätzen, welche die Anschauung der Welt geformt haben.

Im Gegensatz zum naiven steht der kritische Anthropomorphismus Gorkes für intersubjektiv nachvollziehbare metaphysische und ethische Prämissen, wie im weiteren Verlauf zu verdeutlichen sein wird. Was unter einem naiven Anthropomorphismus zu verstehen ist und was genau an den anthropozentrischen bzw. pathozentrischen Begründungsversuchen als naiv zu betrachten ist, wird im folgenden Kapitel anhand der von Gorke geübten Kritik des pathozentrischen Weltbildes verdeutlicht.

⁴⁷ Vgl. Ott, Konrad: Umweltethik zur Einführung, Hamburg: Junius, 2010, S. 18.

⁴⁸ Ebd., S. 17ff.

5 Darstellung des naiven Anthropomorphismus am Beispiel der Kritik des pathozentrischen Weltbildes und dessen Widerlegung

Durch die vorangegangenen Darstellungen ist bisher indirekt darauf verwiesen worden, dass für das holistisch-ethische Konzept der Anspruch besteht, ein Argumentationsgerüst für den von Gorke verwendeten kritischen Anthropomorphismus zu liefern. Dieses Konzept soll im Gegensatz zu den anderen umweltethischen Theorien keine weit hergeholtten metaphysischen Prämissen und Anthropomorphismen verwenden, die ab einem bestimmten Punkt ihrer Erklärung Abbruch tun. Es muss allgemeine Nachvollziehbarkeit aufweisen und sein Fundament muss solide sein.

In diesem Sinne wird zunächst der naive Anthropomorphismus zu besprechen sein. Es muss herausgestellt werden, weshalb die im Beispiel des pathozentrischen Ethikkonzepts vertretenen Analogien oder ontologischen Prämissen nicht im Sinne ethischer Objektivität stehen, wie sie der umweltethische Holismus fordert. Dass das Gegenteil in Gorkes holistisch interpretiertem, kritischem Anthropomorphismus zu finden ist, soll anschließend im sechsten Kapitel dargelegt werden.

Naiver Anthropomorphismus kann, wenn Markus Wilds Ausführungen für einen kritischen Anthropomorphismus im Zusammenhang mit der Deutung des Tierverhaltens als Erläuterung betrachtet werden, als deskriptiv unreflektiertes, nicht wirklich für weitere Investigation dienendes Instrument der Annäherung an außermenschliches Leben verstanden werden.⁴⁹ Unreflektiert würde nach Wild bedeuten, dass zwar ein anthropomorphes Muster zur Deutung des tierischen Verhaltens verwendet wird, der Anwender sich jedoch gar nicht bewusst darüber ist, welches Ergebnis er eigentlich damit zu finden sucht. Es gleicht dann eher einer Anwendung, die aufs Geratewohl erfolgt und nicht weiter für eine Investigation dient. Wenn aber nicht klar ist, ob das verwendete Deutungsmuster Ergebnisse liefert, die der ursprünglichen Fragestellung angemessen sind, kann es auch nicht im Sinne einer höchstmöglichen Annäherung weiter differenziert und verfeinert werden.⁵⁰

Dem pathozentrischen Ethikkonzept geht es analog mit den von ihm vertretenen ontologischen Prämissen, die ihrerseits auf einer veralteten Anschauung der Welt beruhen. Was es zusammengenommen bedeutet, sich größtmöglicher Objektivität zu verschließen und

⁴⁹ Vgl. Wild, Tiere, S. 44f.

⁵⁰ Vgl. ebd.

nicht kritisch in Bezug auf die vertretenen Prämissen und Anschauungen zu reflektieren, spricht in deskriptiver wie normativer Hinsicht einen naiven Anthropomorphismus zu vertreten,⁵¹ wird im Folgenden durch eine Zusammenfassung der Kritik des pathozentrischen Weltbilds von Martin Gorke zu zeigen sein. Seine Wurzeln hat dieser naive Anthropomorphismus in einer ungerechtfertigten Zweiteilung der Wirklichkeit der Welt: in Lebewesen mit Selbstbewusstsein oder der Fähigkeit zum Bewusstsein und Lebewesen ohne diese Fähigkeit.⁵² Diese Zweiteilung wiederum lässt sich auf eine Anschauung der Welt zurückführen, wie sie René Descartes mit seinem rationalistischen Ansatz vertreten hat. Anhand der Herleitung dreier ontologischer Prämissen werden die Auswirkungen dieser Zweiteilung noch deutlicher. Im Anschluss werden die Rechtfertigungsversuche der drei Prämissen sowie deren Widerlegungen durch Hinzuziehen anderer Perspektiven, die ihrerseits keiner umweltethisch-holistischen Argumentation bedürfen, nachvollzogen.

5.1 René Descartes und der Rationalismus: Zweiteilung der Wirklichkeit der Welt

Descartes' Ausgangspunkt für seine philosophische Grundlegung stellt sich in den „Meditationes de Prima Philosophia“ als der Zweifel heraus. Im „Discours de la Méthode“ schließt er daran an. Descartes zielt nicht auf ein Zweifeln um des Zweifels willen, sondern es geht ihm darum, all das, was den Geist beim Nachdenken zu einer Täuschung verleiten kann, auszuklammern. Somit „riß ich dabei alle Irrtümer mit der Wurzel aus meinem Geist aus, die sich vorher hatten in ihn einschleichen können“⁵³. In den „Meditationes“ umschreibt er dies in der zweiten Meditation wie folgt:

„Ich nehme also an, dass alles, was ich sehe, falsch ist. Ich glaube, dass nichts jemals existiert hat von dem, was das lügnerische Gedächtnis repräsentiert, ich habe überhaupt keine Sinne; Körper, Gestalt, Ausdehnung, Bewegung und Ort sind Chimären“⁵⁴.

Auf diesen Ausgangspunkt gründet sich seine Herangehensweise, auch als Stufenleiter der Erkenntnis bezeichnet, die Descartes im zweiten Abschnitt des „Discours“ umreißt: Nur das, was einzig durch die Verwendung der Vernunft als evident gilt, wird auch für

⁵¹ Oder anders ausgedrückt: das Werkzeug nicht mit all den Möglichkeiten zu nutzen, die sich durch es ergeben.

⁵² Vgl. Gorke, Eigenwert, S. 89.

⁵³ Descartes, René: Discours de la Méthode. Übersetzt und herausgegeben von Christian Wohlers, Hamburg: Felix Meiner, 2011, S. 51.

⁵⁴ Descartes, Rene: Meditationes de Prima Philosophia, Ditzingen: Philipp Reclam jun., 2020, S. 73f.

wahr befunden. Aus erkenntnistheoretischer Sicht muss von allem Äußerlichen abstrahiert und beim Einfachsten des erkennbar Möglichen begonnen werden, um sich dann hochzuarbeiten zu den sich aus verschiedener Erkenntnis zusammensetzenden Objekten.⁵⁵ Im vierten Abschnitt des „Discours“ versucht Descartes sein Dasein bis zu dem Punkt zu abstrahieren, der sich unzweifelhaft als das Erste im Sein des Menschen als das Selbstbewusstsein darstellen muss und von dem alles weitere Denken und Erfassen der Welt ausgeht:

„Aber gleich darauf bemerkte ich, daß, während ich so denken wollte, alles sei falsch, es sich notwendig so verhalten müsse, daß ich, der dies dachte, etwas war. Ich bemerkte, daß diese Wahrheit: Ich denke, also bin ich, so fest und gesichert war [...]“⁵⁶.

Das Ich, die „res cogitans“, ist für Descartes das denkende Ding, „das zweifelt, einsieht, bejaht, verneint, will, nicht will, das auch bildlich vorstellt und empfindet“⁵⁷. Gemäß seiner als Rationalismus bezeichneten philosophischen Grundlegung kann einzig das wahr sein, was mittels Vernunft und Verstand erfassbar ist. Vernunft ist nach Descartes das Höchste im Gegensatz zu unseren Anschauungen und Sinnestätigkeiten.⁵⁸

Der für Descartes vollkommene Unterschied zu diesem unräumlichen, frei denkenden Ding, das mit ihm in der menschlichen Erscheinung dann doch zusammenkommt und parallel geht, findet sich im Ausgedehnten oder der körperlichen Welt.⁵⁹ Der durch diese Zweiteilung entstehende Dualismus zieht sich im Folgenden weiter durch Descartes' Auffassung der Welt des Lebendigen. Die physische Welt des Lebendigen ist im Gegensatz zum freien Geist durch Naturgesetze kausal determiniert, was weiter bedeutet, dass alle sich ereignenden natürlichen Vorgänge im funktionellen Sinn betrachtet und auf rein mechanische Abläufe zurückgeführt werden. Dies zeigt sich in Descartes' Veranschaulichung der Funktionsweise des Organischen und der Erklärung anhand des Vergleichs mit den vom Menschen herstellbaren Automaten und selbstbewegenden Maschinen, der besagt, dass Tiere ohne Vernunft seien und ihre organischen Komponenten ebenfalls mechanisch funktionierten. Gäbe es folglich Maschinen, die ähnlich ausgestattet wären wie

⁵⁵ Vgl. Descartes, Discours, S. 33.

⁵⁶ Ebd., S. 57f.

⁵⁷ Descartes, Meditationes, S. 85.

⁵⁸ Vgl. Descartes, Discours, S. 69.

⁵⁹ Vgl. Descartes, Rene: Prinzipien der Philosophie. Lateinisch-Deutsch. Herausgegeben und übersetzt von Christian Wohlers, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 2005, S. 53f.

die Tiere, besäße der Mensch keinerlei Mittel „zu erkennen, daß sie nicht in allem dieselbe Natur hätten wie diese Tiere“⁶⁰.

Zwei Aspekte sind nach Descartes maßgeblich für die Unterscheidung zwischen Mensch und Tier. Der Mensch kann vermittelst der Sprache sinnhaft ausdrücken, was ihn beschäftigt und wessen er bedürftig ist, was ihm wohl tut und was ihn leiden lässt. Der Schmerzensschrei eines Tieres ist im Gegensatz dazu vergleichbar mit einem vorgefertigten, „einprogrammierten“ Ablauf eines maschinenartigen Objektes.⁶¹

„Fühlen wird identifiziert mit dem Bewußtsein des Fühlens. Es gerät also auf die Seite der cogitatio [...]. Die Cartesianer interpretierten das Schreien eines gequälten Tieres als das Quietschen einer Maschine“⁶².

Der zweite Aspekt deutet daraufhin, dass Tiere in der einen oder anderen Hinsicht in einer Tätigkeit besser sein können als der Mensch, dies jedoch auf die organische Beschaffenheit zurückführbar sei und nicht auf ein Vorhandensein von Geist (und Vernunft- beziehungsweise Verstandestätigkeit):

„Aber sie haben überhaupt keinen [Geist] und es ist vielmehr die Natur, die in ihnen entsprechend der Anordnung ihrer Organe tätig ist. So sieht man ja auch, daß eine Uhr, die nur aus Rädern und Triebfedern zusammengesetzt ist, die Stunden zählen und die Zeit genauer messen kann als wir mit all unserer Klugheit“⁶³.

5.2 Wohin das kartesianische Weltbild aus pathozentrischer Sicht führt: Drei ontologische Prämissen von Krebs, Kambartel und Akerma

Die kartesianische Zweiteilung findet im Unterschied zwischen bewusstseinsfähigen und bewusstseinslosen Lebewesen, genauer gesagt im Unterschied zwischen der Teleologie und der Teleonomie, ihre Weiterführung. Während der Begriff der Teleologie für an Zwecken orientiertes Denken und Zielgerichtetheit im Handeln denkender Lebewesen steht, bedarf es einer kurzen Herleitung des Begriffs der Teleonomie.

Besonders im naturwissenschaftlichen Fachbereich der Biologie stehen nach Ottfried Höffe einerseits Bedenken im Raum, teleologische Überlegungen in das Verständnis von

⁶⁰ Descartes, Discours, S. 97.

⁶¹ Vgl. ebd.

⁶² Spaemann, Robert: Ist der Mensch ein Anthropomorphismus?, in: ders., Wolfg Welsch & Walther Ch. Zimmerli (Hrsg.): Zweckmäßigkeit und menschliches Glück, Bamberg: Fränkischer Tag, 1994, S. 35-55, hier S. 43.

⁶³ Descartes, Discours, S. 101.

Biologie und deren Forschungsprozesse mit einzubeziehen. Die dadurch in naturwissenschaftliche Erkenntniszusammenhänge gebrachten transzendenten Erklärung seien aus wissenschaftlicher Perspektive als Scheinerklärungen überflüssige Zusätze, denn durch die Genetik, gepaart mit systemtheoretischen und kybernetischen Denkformen, lassen sich organischen Prozesse in physikalischer und chemischer Hinsicht erklären.⁶⁴ Andererseits sei das Argument nicht von der Hand zu weisen,

„daß Organismen ein Wirkungsgefüge von zahlreichen miteinander vernetzten Regelprozessen darstellen, deren Teile zwar mit Hilfe der physikalischen und chemischen Gesetze, also kausal erklärt, in ihrem Gesamtgefüge aber trotzdem als zweckmäßig angesprochen werden können“⁶⁵.

In dieser Debatte prägte Colin. S. Pittendrigh 1958 den Begriff der Teleonomie, der biologische Vorgänge allein auf rein deskriptiver Ebene als zweck- oder zielgerichtet kennzeichnen soll.⁶⁶ Ist damit die Erkennbarkeit und Beschreibbarkeit von Endgerichtetheit gemeint, impliziert dies aber noch keine Teleologie im aristotelischen Sinne.⁶⁷ Robert Spaemann kennzeichnet die Teleonomie vielmehr als eine „Simulation der Teleologie“⁶⁸. Seit der Wortneuschöpfung von Pittendrigh, der den Begriff nicht hinreichend bestimmt hatte, sind unterschiedliche Deutungsweisen zur Diskussion gebracht worden. Der amerikanische Philosoph D. L. Hull berief sich darauf, ihn auf alle denkbaren Zustände hinsichtlich der Begriffe Funktion, Ziel oder Zweck anzuwenden, während Ernst Mayr das Wirken systemischer Zielgerichtetheit als Programm verstand.⁶⁹ Das Programm bestehe bereits vor dem Beginn des teleonomischen Vorgangs und sei nicht erst durch ein Ziel bestimmt, sondern von Beginn an im System enthalten.⁷⁰ Der Biochemiker Jacques Monod kennzeichnet mit dem Begriff den Unterschied zwischen allen Lebewesen und allen anderen Strukturen von im Universum vorfindbaren Systemen.⁷¹ Alle Strukturen, Leis-

⁶⁴ Vgl. Höffe, Kant, S. 273.

⁶⁵ Ebd., S. 273.

⁶⁶ Vgl. Penzlin, Heinz: Das Phänomen Leben. Grundfragen der Theoretischen Biologie, 2. Auflage, Berlin, Heidelberg: Springer, 2016, S. 35.

⁶⁷ Vgl. ebd.

⁶⁸ Spaemann, Mensch, S. 46.

⁶⁹ Vgl. Penzlin, Phänomen Leben, S. 35f.

⁷⁰ Vgl. ebd.

⁷¹ Vgl. ebd., S. 36f.

tungen und Tätigkeiten, die dem Erhalt und Reproduktion eines Systems zum Erfolg verhelfen, seien als teleonom zu bezeichnen.⁷² Auf den Punkt gebracht: „Teleonomie bedeutet in der Biologie ‚zielgerichtet‘, aber niemals ‚zielbeabsichtigt‘ oder ‚zielintendiert‘. Teleonomie ist Zielgerichtetheit ohne Kenntnis des Ziels“⁷³.

Die erste der drei angekündigten Prämissen nimmt den durch die Zweiteilung in Teleologie und Teleonomie entstandenen Unterschied auf. Nach Angelika Krebs gibt es bewusstseinsfähige und teleologisch veranlagte Lebewesen, die in einer Situation auch anders *handeln* können, im Gegensatz zu den nicht bewusstseinsfähigen Lebewesen, deren Verhalten als ein *ereignishaftes* Geschehen beschrieben werden kann, das, teleonom gesprochen, vorprogrammiert geschieht und jeder Absicht entbehrt.⁷⁴ Erstere sind in bestimmten Grenzen frei, während letztere kein inneres Erleben haben. Im Sinne des der Pathozentrik zugrunde liegenden Weltbildes sind sie lediglich nach ihrem Funktionieren beschreibbar.⁷⁵ Diese Unterscheidung ermöglicht die Analogie, die das teleonome Lebewesen, dessen Verhaltens als *ereignishaftes Geschehen* verstanden wird, mit dem ebenfalls als ereignishaftes Geschehen zu deutenden Vorgang eines Wandthermostaten und seiner mechanischen Organisiertheit gleichsetzt, dessen vorprogrammierte Einstellung rein funktional ist, oder mit der Lernfähigkeit eines Schachcomputers, die auf sich selbst organisierenden, doch vorprogrammierten Feedbackwiedergaben beruht. Dadurch könne deutlich gemacht werden, dass der Begriff des Zwecks nicht mehr auf unbewusstes Leben angewandt werden solle, da es sich bei diesem nicht um eine Zweckverfolgung handele, sondern um reine Funktionen. Anhand dieser Analogie sind für Krebs alle nicht bewusstseinsfähigen Lebewesen wie Insekten, Spinnen, Pflanzen und Pilze in die Kategorie des funktionalen Lebens einzustufen.⁷⁶

Diese Betrachtungsweise lässt Spielraum für eine andere Deutung. Wenn Leben im funktionalen Sinne betrachtet wird, ist eine Gleichsetzung mit mechanischen Geräten möglich, denn Maschinen werden (wie zuvor angedeutet) nach ihrer Funktionalität beurteilt. Kriterien wie Stoffwechsel, Mutation und Reproduktion sind für die biologische Definition von Leben auch auf rein technische und physikalische Gegenstände anwendbar, wenn

⁷² Vgl. ebd.

⁷³ Ebd., S. 36.

⁷⁴ Vgl. Krebs, Angelika: Das teleologische Argument in der Naturethik, in: Konrad Ott und Martin Gorke (Hrsg.): Spektrum der Umweltethik, Marburg, Metropolis Verlag, 2000, S. 67 – 80, hier S. 72f.

⁷⁵ Vgl. ebd., S. 73.

⁷⁶ Vgl. ebd.

nach Friedrich Kambartel die Fortschritte in der Computertechnologie und Maschinenteknik berücksichtigt werden.⁷⁷ In Anbetracht von Computerprogrammen, Algorithmen oder Künstlicher Intelligenz reproduzieren sich Daten und bauen aufeinander auf. Die Phänomene der Reproduktion und Mutation sind in Analogie auf selbstlernende Software anwendbar. Solche Vergleiche bringen Kambartel zu der Schlussfolgerung, dass eine Erweiterung beziehungsweise Aufhebung der bisherigen Grenzziehung zwischen biologischer und technischer Funktionalität, zwischen Materiellem und Lebendigen angebracht sei.⁷⁸ Er begründet dies mit dem markanten Unterschied, der sich mit dem Aufkommen selbstbewusster Empfindung auftut. Dieser Unterschied sei weder unter rein physikalischen noch unter technischen Aspekten erklärbar, sondern einzig im phänomenologischen und entwicklungsgeschichtlichen Sinne.⁷⁹ Wenn Kambartel einzig im Kontext von leiblichen Empfindungen von Leben spricht, sind demzufolge alle darunter gestuften Lebewesen als „funktional organisierte Materie“⁸⁰ verstehbar.

Nach Heinz Penzlin zeigt sich, dass sich der Gedanke der Gleichsetzung von biologischer und technischer Funktionalität bis heute beständig hält. Als ausgefallenes Beispiel verweist er auf Richard Dawkins, der eine Fledermaus insofern als eine Maschine charakterisiert, als er von einer inneren Elektronik spricht, die durch ihre spezielle Verdrahtung die Fledermaus mittels ihres Flügelschlags auf das von ihr angepeilte Insekt auf ähnliche Weise zuschießen lässt wie ein Geschoss auf ein Flugzeug.⁸¹ Wohin diese Umdeutung des Lebens führen kann, zeigt die als letzte von Martin Gorke erwähnte und von Karim Akerma vertretene Position. Ihr zufolge kann argumentiert werden, dass bei bewusstseinslosen Lebewesen nicht von einer Tötung derselben gesprochen werden darf. Überspitzt gesagt erlischt nicht bei solchen Lebewesen der Lebensfunke, sondern sie fallen einer Zerstörung ihrer Struktur im Sinne ihres organisch funktionalen Systems anheim. Dies trifft besonders auf Pflanzen zu. Einzig das Erleben umreißt aus dieser Sicht den Begriff dessen, was als Leben bezeichnet werden kann.⁸² Oder anders ausgedrückt: Was nichts erleben kann, dem kann auch nichts genommen werden.

⁷⁷ Vgl. Kambartel, Friedrich: Normative Bemerkungen zum Problem einer naturwissenschaftlichen Definition des Lebens, in: Krebs, Angelika (Hrsg.): Naturethik. Grundtexte der gegenwärtigen tier- und ökoethischen Diskussion, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1997, S. 331 - 336., hier S. 331.

⁷⁸ Vgl. ebd., S. 332.

⁷⁹ Vgl. ebd.

⁸⁰ Ebd.

⁸¹ Vgl. Penzlin, Phänomen Leben, S. 438.

⁸² Vgl. Gorke, Eigenwert, S. 91.

5.3 Widerlegung des pathozentrischen Weltbildes

Die dargestellten Positionen machen deutlich, inwiefern sich das kartesianische Bild der Wirklichkeit der Natur im Konzept der Pathozentrik wiederfindet und diese durchzieht. Die hier anstehende Kritik und Widerlegung dieser Positionen benennt Gründe dafür, dass die Anschauung einer zweigeteilten Wirklichkeit ontologisch schwer haltbar ist. Zunächst verweist die Kritik auf zwei Mängel, die sich zusammengenommen in einem dritten wiederfinden. Anschließend werden die genannten Positionen entkräftet und widerlegt. Insgesamt lässt sich dadurch der Sachverhalt, für den der naive Anthropomorphismus steht, besser ausformulieren.

5.3.1 Zwei Mängel des pathozentrischen Weltbildes

Was Martin Gorke den ersten Mangel nennt, zeigt sich in der Weltanschauung eines durch den Einbezug des methodischen Reduktionismus entstehenden ontologischen Reduktionismus. Der methodische Reduktionismus ist eine Methode der Naturwissenschaften, alles Natürliche durch eine analytische Sichtweise in seinen als rein funktional und maschinenähnlich zu beschreibenden Abläufen zu sehen. Wenn zur Definition bewusstseinsloser Natur die szientistische Betrachtungsweise herangezogen wird, kann diese Natur durchaus als solche bezeichnet werden.⁸³ Die szientistische Zergliederung des betrachteten Gegenstandes erlaubt Rückschlüsse und dient dem Ziel der Reproduzierbarkeit (beispielsweise in Experiment oder Simulation), Messbarkeit (der analysierten Effekte) oder Formalisierbarkeit anhand der dem Gegenstand inliegenden Prinzipien.⁸⁴ Wird diese szientistische Perspektive jedoch unreflektiert als eine Deutungsmöglichkeit der Natur übernommen und darüber hinaus bewusst oder unbewusst beiseitegelassen, dass lediglich ein Teil des Naturgegenstands zu Analysezwecken betrachtet wird, ergeben sich ethische Probleme. Denn dieses Verfahren als eine Art, die Welt zu betrachten, „nach dem die Natur nichts anderes ist, als was Physik und Chemie über sie zutage fördern“⁸⁵, reduziert das Naturwesen und nimmt ihm einen Teil seiner Wirklichkeit. Das rein deskriptive Prinzip wird dahingehend transformiert, dass einzig der reduzierte Teil des Betrachteten normativ relevant wird: Wenn sich das Sein einer Fliege, eines Fisches oder eine Pflanze in rein mechanischen Abläufen erschöpft und nur bewusstseinsfähiges Leben moralisch zu

⁸³ Vgl. ebd.

⁸⁴ Vgl. ebd., S. 91f.

⁸⁵ Ebd., S. 92.

berücksichtigen ist, ist diesen Naturwesen eine Inklusion in die Moralgemeinschaft aufgrund der Reduktion ihres Seins verwehrt.

Der zweite Mangel zeigt sich nach Martin Gorke nicht in der auf einem ontologischen Reduktionismus beruhenden Weltbetrachtung, sondern bezieht sich auf den inkonsequenten Vollzug der Weltanschauung, die auf dem Aufkommen des Unterschieds zwischen bewussten Empfindungen und funktional organisierter Materie beruht (es sei an die zweite Prämisse nach Kambartel erinnert). Inkonsequent nennt Gorke die Tatsache, dass die Reduktion der Natur auf rein funktional organisierte und mechanistische Materie bei dieser Anschauung nicht auch für Menschen und bewusstseinsfähige Wirbeltiere gelten soll. Aus welchem Grund sollten ausgerechnet Menschen und höher entwickelte Wirbeltiere diesem Deutungsschema nicht unterliegen? Weil sich bewusstseinsloses Leben anhand biologischer und physikalischer Eigenschaften vollends erklären lässt, bewusstseinsfähiges Leben jedoch nicht?⁸⁶ Gorke zufolge wird mittels dieser Betrachtung der Natur die Ansicht vertreten, dass sich bewusstseinsloses Leben mit einer Naturwissenschaft wie der Biologie und mit der szientistischen Herangehensweise in seinem Sein vollends erklären lassen könne. Beim Menschen und höheren Wirbeltieren hingegen wäre eine Reduzierung als absurd zu betrachten, da auf Bewusstsein zurückführbare Wahrnehmungsinhalte nicht einfach reduzierbar und mit naturwissenschaftlichen Begrifflichkeiten beschrieben werden könnten.⁸⁷

Die Darstellung der Positionen dreier Vertreter des pathozentrischen Weltbildes und der Aufweis von zwei Mängeln macht die Problematik deutlich, welche die Beibehaltung dieses Weltbildes mit sich bringt. Sie besteht darin, dass es – und dies kann als dritter Mangel gesehen werden – nur mittels überaus anspruchsvoller ontologischer Prämissen begründbar ist.⁸⁸

5.3.2 Widerlegung der beiden Mängel durch die Kritik am ontologischen Reduktionismus und durch den Einbezug des Konzepts der Emergenz

Die szientistische Herangehensweise der Naturwissenschaften hat somit zu einem ontologischen Reduktionismus geführt, der sich hier besonders deutlich etwa in Kambartels Gleichsetzung von technischen Gegenständen und Organischem in Bezug auf Kriterien wie Reproduktion oder Mutation zeigt. Demgegenüber kann zunächst mit Otfried Höffe zu bedenken gegeben werden, dass eine Maschine sich nicht selbst fortpflanzt, dass sie

⁸⁶ Vgl. ebd., S. 93.

⁸⁷ Vgl. ebd.

⁸⁸ Vgl. ebd., S. 96.

nicht durch ihre inneren Veranlagungen etwas Neues aus sich selbst heraus erschaffen kann, wie es bei Organismen der Fall ist. Eine Maschine kann nur andere Maschinen erzeugen, indem sie die dazu benötigten Teile im Außen vorfindet, nicht in sich selbst.⁸⁹ Und wenn Mutation „Verbesserung“ bedeutet, gehört zur Verbesserung und Wartung einer Maschine immer der Ingenieur oder im Falle eines Computerprogramms der Programmierer. Wo die Maschine durch „Regelmechanismen sich teilweise selbst steuert, vielleicht sogar ausbessert, werden Fehler in den Steuerungs- oder Programmiererelementen ‚von außen‘ repariert“⁹⁰. Beim Organismus ereignet sich eine Mutation aus ihm selbst heraus, während bei einem selbstlernenden Computerprogramm ein Programmierer die Befehle des Programms verantwortet. Aus systemtheoretischer Hinsicht kann zwar von einer Ähnlichkeit zwischen Organischem und Maschinellem gesprochen werden, aber dies wäre dann auf diese Ebene beschränkt und vermag nicht zu ethischen Schlussfolgerungen zu führen.

Entkräften lässt sich der sich aus dem bereits genannten Verfahrensfehler ergebende ontologische Reduktionismus insgesamt, wenn nach Martin Gorke Argumente aus der Wissenschaftstheorie und Forschungspragmatik hinzugezogen werden. Befasst sich Naturwissenschaft mit den Phänomenen der Natur, hat sie gemäß ihrer begrifflichen Bestimmung auch *alles* in der Natur Vorkommende über den methodischen Reduktionismus zu betrachten. So auch Phänomene wie der menschliche Sprachgebrauch, das Denken, das Handeln oder auch Gefühle, welche mittels einer zweiteiligen Ontologie wie der von Kambartel aus der Betrachtungsweise des methodischen Reduktionismus ausgeklammert werden sollen.⁹¹ Eine Aufspaltung des betrachteten Gegenstandes in einen Teil, der szientistisch betrachtbar ist, und einen, der nicht analysierbar ist, wäre willkürlich. Aus wissenschaftstheoretischer sowie forschungspragmatischer Perspektive ist es nach dem Anspruch des Verstehens der Wirklichkeit seitens der Naturwissenschaften wenig sinnvoll beziehungsweise ist es in dieser Hinsicht unrichtig und

„forschungspragmatisch kontraproduktiv, würde man bestimmte Bereiche der Natur von vornherein als ‚nicht reduzierbar‘ aus der naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise ausklammern“⁹².

⁸⁹ Vgl. Höffe, Kant, S. 276.

⁹⁰ Ebd.

⁹¹ Vgl. Gorke, Eigenwert, S. 93.

⁹² Ebd., S. 93.

Während die Vertreter der Pathozentrik die Zweiteilung der Natur in funktional organisierte Materie einerseits und empfindungsfähige Lebewesen andererseits durch ihre ontologisch schwer vertretbaren Positionen zu schützen suchen, indem sie den ontologischen Reduktionismus anwenden, um die oben genannten Phänomene für ihre Position gesichert zu wissen, ist es nach Gorke nur richtig und konsequent, auch die besagten Phänomene in rein naturwissenschaftliche Erklärungsversuche zu integrieren.⁹³

Eine gewisse Skepsis gegenüber diesem Vorhaben ist zwar nicht verwunderlich, jedoch gibt es im Kontext der wissenschaftstheoretischen Diskussionen Stimmen innerhalb der Naturwissenschaften selbst, welche die Ansicht einer Reduzierung des Biologischen auf das rein Physikalische nicht teilen.⁹⁴

Das im zweiten Mangel beschriebene Phänomen der bewussten Empfindungen, das den Unterschied zu funktional organisierter Materie ausmacht, lässt nicht nur die Frage nach dem Zeitpunkt der entwicklungsgeschichtlichen Wende offen. Schließlich muss diese Spaltung ja *irgendwann* einmal geschehen und belegbar sein, soll die eigene Behauptung nicht haltlos sein. Weiter fragt sich, wie sich ein scheinbar urplötzlich auftretender radikaler Einschnitt rechtfertigen lässt. Im Konzept der *Emergenz* findet sich ein Gegenargument, das die kartesianische Zweiteilung der Welt und die darauf basierende pathozentrische Argumentation entkräften kann. Emergenz steht für

„das Auftreten neuer Strukturen, Konzepte, Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten beim Übergang von einer in die nächsthöhere Schicht, die nicht aus den Eigenschaften ihrer Komponenten hergeleitet werden können“⁹⁵.

In Ergänzung spricht eine andere Formulierung von der spontanen „Selbstorganisation von *Elementen* zu einem System aufgrund der zwischen ihnen herrschenden *Wechselwirkungen*“⁹⁶. Es entsteht folglich etwas Neues, was nicht aus dem bereits Vorhandenen zu erwarten oder abzuleiten war. Umgangssprachlich kann man diese Formel herunterbrechen auf das bekannte „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“⁹⁷. Auf den Wis-

⁹³ Vgl. ebd.

⁹⁴ Zu nennen wären hier, zitiert nach Gorke, unter anderem: Dörner, D. (1999): Liebe ist nur 01101. Menschliche Gefühle lassen sich als Prozesse der Informationsverarbeitung beschreiben. In: DIE ZEIT Nr. 3/99: 45; Dennet, D.C. (1994): Philosophie des menschlichen Bewusstseins. Verlag Hoffmann & Campe, Hamburg; Mahner, M. & Bunge, M. (2000): Philosophische Grundlagen der Biologie. Springer Verlag, Berlin.

⁹⁵ Penzlin, Phänomen Leben, S. 435.

⁹⁶ Dedić, Günther: Die Kraft der Naturgesetze. Emergenz und kollektive Fähigkeiten von den Elementarteilchen bis zur menschlichen Gesellschaft, Hamburg: tredition, 2015, S. 17.

⁹⁷ Penzlin, Phänomen Leben, S. 436.

senschaftszweig der Biologie bezogen ergeben sich ab einer bestimmten Organisationshöhe eines organischen Systems durch das Zusammenspiel der Teile dieses Systems neue Eigenschaften, welche die einzelnen Teile für sich nicht aufweisen. Neben der Entstehung des Lebens sind als emergente Phänomene auch das Bewusstsein oder die menschliche Sprache zu nennen.⁹⁸ Emergenz lässt sich jedoch noch weiter zurückführen als bloß auf die biologische Ebene, wie sich anhand des physikalischen Beispiels des Wassers zeigt: Aus einer Ansammlung von Gasen oder Molekülen bilden sich unter den richtigen Bedingungen Flüssigkeiten oder Körper, deren Eigenschaften nichts mit denen gemein haben, welche die zuvor zusammengekommenen Elemente aufwiesen.⁹⁹ Wenn Gorke solche Beispiele wie Wasser, in kosmologischer Hinsicht die nicht vorhersagbare Entstehung neuer Elemente, das Leben oder Bewusstsein heranzieht, zeigt sich Emergenz als ein evident vorkommendes Geschehen, das im gesamten Kosmos wirkt.¹⁰⁰

Zwar kann das Begriffskonzept der Emergenz einen Sachverhalt nur kennzeichnen, da sich das, was sich nicht auf bereits Bekanntes zurückführen lässt, einer Analyse zu entziehen scheint. Das ist aber nach Heinz Penzlin kein Grund, den Begriff der Emergenz zu verwerfen.¹⁰¹ Hans Werner Ingensiep gibt allerdings zu bedenken, dass die Anwendung des Emergenzprinzips nicht auf praktische Erkenntnisse hinausläuft.¹⁰² Um diesen mangelnden Anspruch geht es Martin Gorke hier aber gar nicht. Argumentationslogisch betrachtet dient das Konzept ihm dazu, deutlich zu machen, dass dem Phänomen des Bewusstseins nicht das Monopol zugesprochen werden kann, als *der erste und einzige großen Einschnitt* zu gelten, sondern dass die organische und systemische Vielfalt aller Naturerscheinungen Ergebnis eines evolutionären Prozesses der spontanen Selbstorganisation und mehrerer unvorhersehbarer Einschnitte sind.¹⁰³ Klar wird hier auch, dass das kartesianische Monopol des Menschen auf Selbstbewusstsein auf einem gedanklichen Exkurs gründet, der seinerseits auf einem erklärbaren Fundament ruhen muss: dass der Mensch überhaupt existiert. Um an diesen Punkt des Existierenden zu gelangen, hat es aber mehr als nur ein „göttliches“ Fingerschnippen gebraucht.

⁹⁸ Vgl. Gorke, Eigenwert, S. 94.

⁹⁹ Vgl. Dedié, Kraft, S. 16.

¹⁰⁰ Vgl. Gorke, Eigenwert, S. 95.

¹⁰¹ Vgl. Penzlin, Phänomen Leben, S. 435f.

¹⁰² Vgl. Ingensiep, Hans Werner: Expandierender Humanismus, Holismus und Evolution, in: Kristian Köchy & Martin Norwig (Hg.): Umwelt-Handeln. Zum Zusammenhang von Naturphilosophie und Umweltethik, Freiburg und München: Alber, 2006, S. 49–68, hier S. 63.

¹⁰³ Vgl. Gorke, Eigenwert, S. 95.

5.4 Resultate hinsichtlich des naiven Anthropomorphismus und erste Zwischenbilanz

Die bisherigen Darlegungen erlauben es, mit Blick auf das pathozentrische Weltbild eine Bilanz zu ziehen. Dessen Ausgangspunkt ist die kartesianische Zweiteilung der Welt in zwecksetzende Lebensformen, den Menschen, und in organische, funktionale sowie als maschinenhaft dargestellte außermenschliche Natur. Damit stellt sich die Frage, warum der Mensch als einziges Lebewesen Bewusstsein haben und Zwecke setzen können soll, gleichzeitig aber aus genau demselben evolutionären Geschehen erwächst wie andere Lebewesen.¹⁰⁴ In Anbetracht der immer wieder beeindruckenden Erkenntnisse der Wissenschaften, beispielsweise der Neurobiologie und damit der auch interdisziplinär anwendbaren Erforschung der Funktion und Struktur des Nervensystems oder der evolutionstheoretischen Forschung, deutet denn auch viel darauf hin, dass es Vorformen wie Bewusstsein, Empfindungsfähigkeit oder Strebevermögen in der außermenschlichen Natur gibt. Der im kartesianischen Weltbild vorherrschende ontologische Reduktionismus gegenüber allen Naturwesen, dessen willkürliche Anwendung aus einer rein anthropozentrischen Ansicht einer Vormachtstellung des Menschen hervorgeht, ist angesichts dessen nicht mehr haltbar. Ebenso besagt die Emergenztheorie, dass es der Behauptung, *einzig* mit dem Bewusstsein trete ein Phänomen in die Welt, das sich nicht erklären lasse, an Evidenz mangelt. Aus entwicklungsgeschichtlichem und phänomenologischem Blick gab es mehrere Einschnitte. Nach dem Emergenzkonzept wäre das Phänomen des Selbstbewusstseins bloß ein weiteres unvorhersehbares Ereignis, wenn auch ein insofern glückliches, als sich dadurch im Menschen ein Lebewesen findet, das sich mit dieser Thematik geistig auseinandersetzen kann.

Die dualistische Einteilung der Wirklichkeit der Welt in einen rein physikalischen und einen nicht rein physikalischen, weil mit Bewusstsein ausgestatteten Teil ist aber auch mit der „Aufwertung“ höherer Wirbeltiere als zwecksetzende Lebewesen seitens der Pathozentrik nicht ernsthaft aufrechtzuerhalten. Die nachträgliche Zuschreibung von plötzlich auftauchendem Bewusstsein bei höheren Wirbeltieren, um damit diesen Naturwesen den Status des Maschinenhaften und rein Funktionellen zu nehmen, bildet erstens, seitdem Descartes' Dualismus und damit die damit implizierte herausragende Stellung des Menschen, als überholt betrachtet wird, eine ontologisch höchst fragwürdige Prämisse.

¹⁰⁴ Vgl. ebd., S. 96f.

Zweitens erscheint es unglaublich, die Aufwertung gleich einem plötzlichen Einschnitt wie ein Wunder als emergente Eigenschaft darzustellen.¹⁰⁵ Dies gleicht, wenn man Mutschlers Argumentation aus seinem Aufsatz „Was ist Naturphilosophie?“¹⁰⁶ hinzieht, vielmehr einem hilflosen Versuch, den unhaltbaren Rest einer veralteten Weltanschauung zu retten.

Was heißt dies jetzt für den naiven Anthropomorphismus? Die Prämissen, die zur Erklärung des Status der Naturwesen in Zusammenhang mit der moralischen Berücksichtigungswürdigkeit herangezogen werden, werden, was ihren argumentativen Gehalt betrifft, nicht aus allen, das heißt allen möglichen Perspektiven seitens der Vertreter des naiven Anthropomorphismus nachvollzogen. Stattdessen wird deutlich, dass sich das Adjektiv „naiv“ hier nicht bloß als eine unangemessene Bewertung oder Betrachtung der Naturwesen verstehen lässt. Zugleich ist diese umweltethische Konzeption, wenn wir uns die Herleitung des pathozentrischen Weltbildes und die vertretenen Prämissen wieder ins Gedächtnis rufen, nicht mit Leichtgläubigkeit zu verwechseln. Ausgehend vom pathozentrischen Weltbild wird mit zweierlei Maß gemessen, um, wie es Gorke ausdrückt, dem eigenen Standpunkt nach außen hin keine Blöße zu geben. Einige Naturwesen werden unter der Kategorie zwecksetzender Wesen betrachtet, der Rest der Natur aber durch die Brille des methodischen Reduktionismus.¹⁰⁷

Dieser Herleitung ist zu entnehmen, dass naiver Anthropomorphismus für die durchaus kritisierbare *bewusste* Haltung im Sinne eines Vertretens dogmatischer Setzungen steht, die sich der Reflektion darüber verweigert, welche Auswirkung die für den eigenen ethischen Standpunkt gewählten Prämissen haben. Er steht für eine bewusste Verengung des ontologischen Sichtfelds sowie für eine bewusste Verengung des Kreises moralischer Berücksichtigungswürdigkeit. Damit bleibt der naive Anthropomorphismus ein auf den Vorteil des Anthropozentrismus bedachtes Verfahren weit hergeholt und nicht evident belegbarer Analogien. Immerhin ist es wenig wahrscheinlich, dass die Vertreter des pathozentrischen Weltbildes jegliche neue wissenschaftliche Entdeckung und damit ein weiterer möglicher Zugang zur Erklärung des Seins von Lebendigem einfach aus Unwissenheit nicht berücksichtigen. Neue beziehungsweise andere Perspektiven außer Acht lassen lässt jedoch nicht nur auf mangelnde Ambitionen zur Objektivität schließen.

¹⁰⁵ Vgl. ebd., S. 97.

¹⁰⁶ Vgl. Mutschler, Hans-Dieter: Was ist Naturphilosophie?, in: Konrad Ott und Martin Gorke (Hrsg): Spektrum der Umweltethik, Marburg, Metropolis Verlag, 2000, S. 251 – 281.

¹⁰⁷ Vgl. Gorke, Eigenwert, S. 98.

Dadurch wird eine ethisch nicht reflektierte Ebene betreten, von der aus mutmaßlich den eigenen Interessen und der eigenen Willkür der Vorzug gegeben wird.

Objektiv zu denken bedeutet zugeben zu können, dass der bisherige Standpunkt nicht in Gänze reflektiert war oder dass versucht wurde, den vertretenen Standpunkt mit Hilfe weit hergeholter, nicht intersubjektiv nachvollziehbarer Prämissen zu rechtfertigen, um es mit den Worten von Martin Gorke auszudrücken. Unabhängig also vom Beispiel der Pathozentrik geht der naive Anthropomorphismus mit dem Dilemma weiterführender Begründungsnot einher. Damit wird der eigene Standpunkt nicht gerettet. Vielmehr verbleibt man dadurch in der Position, stets weiter begründen zu müssen, warum sich die eigenen Handlungen nur auf eine begrenzte Anzahl von Lebensformen erstrecken sollen, anstatt mit dem Anspruch höchstmöglicher Objektivität allumfassend *handlungsorientiert* zu denken.

Bevor der kritische Anthropomorphismus im holistischen Sinne nach Martin Gorke näher betrachtet wird, ist anzumerken, dass Gorkes Bemühung um einen solchen keine Ausnahmeerscheinung ist. Innerhalb der verschiedenen umweltethischen Konzeptionen wird durchaus um einen solchen Zugang gerungen. Für das Feld der Pathozentrik ist beispielsweise auf den bereits zitierten Aufsatz von Markus Wild, „Wie sind Tiere?“, zu verweisen. Seinen kritischen Anthropomorphismus hat Wild an die Kriterien der Reflexion und einer dadurch sich möglicherweise ergebenden fortschreitenden Investigation geknüpft.¹⁰⁸ Der naive Anthropomorphismus ist Wild zufolge insofern anthropozentrisch, als das Tier sich so zu verhalten habe, wie der Mensch es von ihm erwartet; Wild ergänzt, dass der Verzicht auf die Verwendung alternativer Erklärungen auf reine Phantasielosigkeit verweise.¹⁰⁹ Seine (alternative) Darstellung klammert die höheren Tiere aus der Zweiteilung teleologisch/teleonomisch aus, insofern mit ihr gesagt wird, dass Tiere denken. Wild greift dabei ebenso wie Martin Gorke auf die Umkehr der Beweislast zurück, indem er vorschlägt, sich nicht erst darüber klar zu werden, „*was* Tiere denken, um zuversichtlich behaupten zu können, *daß* sie denken“¹¹⁰. Zu sagen, dass sie denken, und anhand ihrer Verhaltensweisen und den Ergebnissen ihrer Lernfähigkeit Rückschlüsse darauf zu ziehen, dass sie Zwecke setzen und Ziele verfolgen, sei ein wesentlich produktiveres Verfahren.¹¹¹

¹⁰⁸ Vgl. Wild, Tiere, S. 44f.

¹⁰⁹ Vgl. ebd., S. 45.

¹¹⁰ Ebd.

¹¹¹ Vgl. ebd.

Wird etwa eine Verhaltensweise wie die, dass ein Vogel nicht die gleiche giftige Beere ein zweites Mal frisst oder er es vermeidet, ähnlich aussehende Beeren infolge eines Trial-and-Error-Prozesses zu fressen, als Denken verstanden, ergibt sich daraus jedoch kein Argument für die Behauptung, dieses Verhalten sei von der Deutung ereignishaften Geschehens und maschineller, funktionaler Prozesse, ähnlich wie beim selbstlernenden Computerprogramm, unterscheidbar.¹¹² Oder um mit dem analogischen „als ob“ nach Immanuel Kant als einzigem Zugang zu außermenschlichem Leben zu argumentieren: Lässt sich in Bezug auf eine solche Reaktion wirklich von Entscheidung oder doch nicht eher von Instinkt, *gedeutet* als eine minimalistische Art zu denken, sprechen? Die Analogie des Denkens separiert erneut die Naturwesen untereinander, auch wenn sie sich als kritischer Anthropomorphismus ausgibt. Sie erscheint als ein weiterer Rettungsversuch seitens eines Fürsprechers pathozentrischer Argumentation. Kritisch bleibt nur der Blick auf das Verfahren der Anpassung der Frageparameter. Kritisch sollte aber der Hintergrund dieses Anthropomorphismus betrachtet werden. Denn es muss bei dem Alternativvorschlag bedacht werden, dass dieser nur innerhalb des von Wild vertretenen Pathozentrismus wirken kann. Insofern lässt er sich in die Reihe derjenigen alternativen Erklärungen einreihen, die dem Vorschlag von Spaemann und Mutschler entsprechen, Mensch und Natur dem *telos* nach zusammen zu denken, weil es ontologisch sparsamer sei.¹¹³

Die restliche Natur wird neben solchen Bemühungen, wie sie bei Markus Wild zu finden sind, mit dem Vorschlag von Mutschler und Spaemann trotz allem weiter im Sinne eines methodischen Reduktionismus analysiert. Nach Gorke kommt der Mensch hierbei ziemlich gut weg, weil dadurch einerseits zwar Tieren eine Zielgerichtetheit zugestanden wird, andererseits jedoch der Beherrschung des übrigen Teils der Natur durch den szientistischen Zugang Tür und Tor geöffnet wird.¹¹⁴ Danach bleibt es (wenn man Martin Gorkes Maßstab für den Holismus heranzieht) bei einem naiven Anthropomorphismus, da weiterhin der Vorteil des Menschen bedacht wird.

¹¹² Markus Wild nutzt ein anderes Beispiel in Bezug auf den Trial-and-Error-Prozess; vgl. ebd., S. 46f.

¹¹³ Vgl. Gorke, *Eigenwert*, S. 97.

¹¹⁴ Vgl. ebd., S. 97f.

6 Kritischer Anthropomorphismus

Wie das Beispiel der Pathozentrik gezeigt hat, lässt sich ein naiver Anthropomorphismus in deskriptiver wie normativer Hinsicht vertreten, er gerät jedoch beständig in ein Begründungsdilemma. Dabei muss diese Position nicht allein im Unwillen zur Reflexion anderer theoretischer Ansätze oder naturwissenschaftlicher Erkenntnisse mit Blick auf den eigenen Standpunkt gründen, es können auch Nutzenabwägungen, also Eigeninteressen, eine Rolle spielen. Darüber hinaus können bestimmte Gefühle wie beispielsweise das der „Angst“¹¹⁵ Grund für eine unreflektierte Vermenschlichung der Naturwesen sein. Sieht ein Geschöpf „furchterregend“ aufgrund seiner körperlichen Andersartigkeit aus wird damit eine Eigenschaft herausgegriffen, anhand derer das Wesen in eine Schublade gesteckt wird, die nur dann geöffnet wird, wenn Beispielgeschichten für etwas Furchterregendes gebraucht werden. Das furchterregende Naturwesen wird dann nicht in seinem *Selbstsein* betrachtet und beschrieben, denn dasjenige, was eine Spinne für uns furchterregend macht, ist ein Teil ihres Seins. Die körperlichen Gegebenheiten, die eine Spinne aus evolutionsbiologischer Sicht zu einem nahezu perfekten Jäger und Organismus machen, welche wir aber als eklig und furchterregend betrachten, gehören wesentlich zu ihr. Ebenfalls können der unreflektierten Vermenschlichung rein materielle Interessen vorausgehen.¹¹⁶ Das Rind dient uns dann einzig zur Fleischversorgung, und das Huhn ist einzig aus dem Grund des Eier- und Hühnerfleischbedarfs und damit gemäß den vom Menschen in es gesetzten Zwecken moralisch zu berücksichtigen.

Was normativ naiver Anthropomorphismus ist, wurde bereits mit Martin Gorke durch den Verweis auf Karim Akerma verdeutlicht, wenn dieser argumentiert, dass nicht zum Bewusstsein fähiges Leben wie beispielsweise Pflanzen nicht leben¹¹⁷ oder selbiger den falschen Schluss zieht, dass es sich bezüglich des Wohlergehens bei jedem Lebewesen um *gefühltes* Wohlergehen handeln müsse.¹¹⁸ Deutlich wurde es aber auch bei dem Versuch eines kritischen Anthropomorphismus von Markus Wild, in dem Denken (wenn auch primitiv) ethisch relevant wird. Nach Gorke besteht durch die Verwendung solcher ethischen Schlüsselbegriffe (er nennt ebenfalls die der Beeinträchtigung oder des Wohlergehens) die Gefahr, dass sie so eng mit der Erfahrungswelt des Menschen und seinen Erfahrungen mit bestimmten Naturwesen verbunden sind, dass er diesen Wesen allein

¹¹⁵ Ebd., S. 99.

¹¹⁶ Vgl. ebd.

¹¹⁷ Vgl. ebd., S. 91.

¹¹⁸ Vgl. ebd., S. 99.

solche Eigenheiten zutraut und dadurch den Kreis der moralisch zu berücksichtigenden Naturwesen von vornherein auf solche Lebewesen beschränkt.¹¹⁹

Läuft der naive Anthropomorphismus wie gesehen stets Gefahr, in der theoretischen Begründungshaltung zu verweilen, kann dies dazu führen, der praktischen Umsetzung weniger Gewicht zu geben. In diesem Kapitel wird der kritische Anthropomorphismus näher betrachtet. Zuerst wird der Grund für seine Herkunft untersucht. Im Anschluss muss aufgezeigt werden, welche Art kritischer Anthropomorphismus im holistischen Sinne erforderlich ist, um nicht den gleichen Fehlern und Missdeutungen zu unterliegen wie bei den oben besprochenen umweltethischen Konzepten. Dazu wird bei demjenigen Aspekt anzufangen sein, der grundlegend für das menschliche Verständnis und überhaupt für die Existenz moralischer Lebewesen ist: der Vernunftfähigkeit des denkenden, sich seiner selbst bewussten Subjekts. Wie diese in die Welt tritt, was sich dem Vernunftsubjekt damit eröffnet und was mit dieser Eröffnung einhergeht, soll anhand von Robert Spaemanns Ausführungen veranschaulicht werden.

Darüber hinaus braucht es, wenn von Eigeninteressen oder Ähnlichem als Motivationsgrund abgerückt werden soll, gemäß dem holistischen Anspruch eine Eigenschaft, die jeden Menschen betrifft und die mit jedem neu aufkommenden menschlichen Dasein wesentlich mit ins Sein tritt. Diese findet sich im Begriff des Wohlwollens, welches ebenfalls nach Robert Spaemann als eine dem Menschen wesentlich zukommende Eigenschaft, die mit der Vernunftfähigkeit des Subjekts einhergeht, im weiteren Verlauf vorgestellt wird.

Anschließend wird es um den kritischen Anthropomorphismus selbst gehen, sprich um die Analogie, die dem holistischen Maßstab gerecht werden kann: das Denken in Entwürfen, die zur Wirklichkeit kommen. Mit dieser Analogie wird es möglich sein, über das zwischenmenschliche Moralverhältnis hinauszugehen und zu zeigen, weshalb das zuvor behandelte Wohlwollen als Handlungsorientierung im Hinblick auf alles Seiende gelten kann und im holistischen Verständnis auch gelten muss. Dabei bleibt es allerdings nicht aus, dass die Ähnlichkeitsbeziehungen von Belebtem zu Unbelebtem immer abstrakter werden bei gleichzeitigem Anspruch universaler moralischer Reichweite. Wie sich auch unbelebt Natürliches ins Wohlwollen mit einschließen lässt und moralisch relevant wird, wird sich anhand des Begriffs des Mitseins erweisen.

¹¹⁹ Vgl. ebd.

Da sich Martin Gorkes Konzeption des umweltethischen Holismus höchster Objektivität verschrieben hat, der subjektive Anteil aber nicht als nebensächlich abgetan oder gar ganz gestrichen werden darf, bedarf es der Haltung der Sachlichkeit gegenüber den vom Menschen wahrgenommenen Naturentitäten, die zwar als ein Konspirieren mit deren Entwürfen beschrieben werden kann (dies wird deutlicher in Kapitel 6.2.4), aber immer in dem reflektierten Bewusstsein darüber, weshalb dennoch mit einer anscheinend subjektiven Deutungsweise verfahren wird und was dies mit sich bringt.

Diese drei den kritischen Anthropomorphismus tragenden Säulen – sprich das Wohlwollen, das Entwurfdenken sowie die Haltung der Sachlichkeit – werden sich gemeinsam als der Weg reflektierter Handlungsorientierung erweisen. Es wird einerseits deutlich werden, weshalb mit einer reflektierten Art der Analogiebildung des kritischen Anthropomorphismus im umweltethisch-holistischen Sinn der Weg reflektierter Handlungsorientierung bereitet ist. Andererseits wird deutlich werden, dass der Weg hin zum Verständnis des Selbstseins einer Naturentität sowie das Wohlwollen gegenüber allem Natürlichen intersubjektiv nachvollziehbar sind.

6.1 Der Anspruch höchstmöglicher deskriptiver sowie normativer Objektivität und die Konsequenzen

Ein Naturwesen in seinem Selbstsein zu betrachten, fernab von allen persönlichen Belangen und ohne eine Verengung der Grenzen der moralischen Berücksichtigungswürdigkeit, ist der oben erwähnte Anspruch an Objektivität im Sinne des umweltethischen Holismus. Wollen wir einen deskriptiv naiven Anthropomorphismus vermeiden, dürfen wir nicht in die oben benannten Muster verfallen. Doch Objektivität ist nicht einfach vorhanden, sondern muss erarbeitet werden. Objektiv zu denken setzt nach Martin Gorke unter Bezug auf Thomas Nagel die Bereitschaft voraus, sich von alten Auffassungen zu lösen.¹²⁰ Das bedeutet, sich eine neue Perspektive zu eigen zu machen, die alte aber dadurch nicht als restlos getilgt anzusehen, sondern um sie als Referenzpunkt zu wissen. Die neu gewonnene Perspektive ist eine objektivere in dem Sinne, dass die alte, subjektivere durch sie korrigiert wurde. Dieser Vorgang gleicht einem graduellen Prozess, der als Arbeit an sich selbst beständig weiter vollzogen werden kann.¹²¹

¹²⁰ Vgl. Nagel, Thomas: Die Grenzen der Objektivität. Philosophische Vorlesungen, Ditzingen: Reclam, 1991, S. 11f.

¹²¹ Vgl. ebd., S. 12.

Zusätzlich fordert Martin Gorke dazu auf, naturwissenschaftliche Verfahrensweisen und Erkenntnisse zurate zu ziehen. Dem kann entgegnet werden, dass die Nutzung naturwissenschaftlicher Verfahrensweisen die Gefahr des ontologischen Reduktionismus mit sich bringt, angesichts der Darstellung des pathozentrischen Weltbildes höchst fragwürdig erscheint und als naiv anthropomorph gelten muss. Dennoch ist es angebracht, solche Verfahrensweisen heranzuziehen, weil sie und ihre Ergebnisse in einem anderen Kontext genutzt werden. Sie können überprüfbare Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zwischen den Naturwesen oder den Gesamtsystemen aufzeigen, um unterschiedliche Verfasstheiten der Entitäten so detailgetreu wie möglich nachzuvollziehen. Dies hilft beim Streben nach Objektivität einerseits, die Naturentitäten in ihrem Eigen- und Anderssein noch differenzierter zu verstehen. Andererseits führt es dazu, den betrachteten Naturwesen keine Eigenschaften zuzuschreiben, die angeblich erst ab einer bestimmten Organisationshöhe auftauchen.¹²²

Sich einem normativen naiven Anthropomorphismus zu entziehen kann laut Gorke nur dann gelingen, wenn durch höchstmögliche Objektivität eine größtmögliche Abstraktion der moralisch relevanten Schlüsselbegriffe gelingt, sodass es möglich ist, Naturwesen ihrem Anderssein gemäß moralisch zu berücksichtigen.¹²³ In Kapitel 3.2 wurde davon gesprochen, sich in das moralisch zu berücksichtigende Naturwesen hineinzusetzen. Wenn dies der Anspruch des moralischen Standpunktes des umweltethischen Holismus ist, muss allerdings bedacht werden, dass mit dem geforderten Perspektivenwechsel nicht vollends in das Sein des Naturwesens eingedrungen werden kann. Wir wissen nicht und werden niemals wissen können, wie es ist, ein Pferd, eine Ameise oder ein Stein zu sein. Und von Ersterem bis zu Letzterem finden sich immer weniger Ansatzpunkte für eine Analogie, die Ähnlichkeit zwischen dem Betrachter und der zu berücksichtigenden Naturentität nimmt graduell ab.

Bei dem Versuch, diesem Anspruch gerecht zu werden, besteht nach Martin Gorke die Gefahr, die möglichen Bezugspunkte zu all dem zu verlieren, was in den Kreis der Moralgemeinschaft inkludiert werden soll. Analogien bieten die Möglichkeit, dass die vom Wahrnehmenden vertretenen praktischen Werte (welche in ethischen Schlüsselbegriffen wie Beeinträchtigung und Wohlergehen ihren Handlungsvollzug finden können) nicht nur im anthropozentrischen oder pathozentrischen Sinne ausgelebt werden. Soll sich nun

¹²² Vgl. Gorke, Eigenwert, S. 99.

¹²³ Vgl. ebd., S. 100.

aufgrund einer Ähnlichkeit zu einer Entität ein Bezug zu jenen Umständen herstellen lassen, die, da sie *dem Menschen* schaden und er von ihnen nicht will, dass sie ihm widerfahren, auch den Entitäten (in Bezug auf alles Lebendige) oder ihrer Struktur (in Bezug auf unbelebt Natürliches) schaden, dann dürfen subjektive Erfahrungen nicht außen vor gelassen werden. Martin Gorke drückt es wie folgt aus:

„Ohne den Bezugspunkt des subjektiven Bewusstseins und dessen persönliche Erfahrung mit ‚Gut und Böse‘ ist es unmöglich, per Analogie zu erschließen, was im Hinblick auf andere Entitäten moralisch gute oder schlechte Handlungen sein könnten“¹²⁴.

Im Sinne des Sich-hinein-Versetzens, der Extrapolation menschlicher Erfahrungen mit all dem, was dem Subjekt schadet, in und auf andere Naturwesen, muss folglich gefragt werden, was es für ein *anderes* Lebewesen (nach dem Holismus zusätzlich gegenüber Unbelebtem) bedeutet, solches zu erfahren bzw. durch etwas beeinträchtigt zu werden.¹²⁵ Es geht folglich gar nicht ohne Analogiebildung.

6.2 Die Rahmenbedingungen für den kritischen Anthropomorphismus im holistischen Sinne: Die Vernunftfähigkeit des denkenden Subjekts

Es wurde in der Begriffsbestimmung des Anthropomorphismus darauf verwiesen, dass der Mensch nicht in sein Gegenüber „hineinsehen“ kann. Funktioniert dies im zwischenmenschlichen Bereich schon nicht, dann wird es bei außermenschlichem Leben vom Wirbeltier über Insekten bis hin zu Pflanzen graduell immer schwieriger, und bei Unbelebtem scheint es nahezu unmöglich. Im Gegensatz zur Objektivität ist aber oben die Analogiebildung als die subjektive Basis für jeglichen ethischen Umgang mit anderen Wesen und der gesamten Natur herausgestellt worden. Insbesondere in Anknüpfung an Robert Spaemann soll nun ein genaueres Bild davon gewonnen werden, worauf die menschliche Fähigkeit der Analogiebildung beruht. Es wird sich zeigen, dass eine solche nur möglich ist, weil der Mensch als Vernunftwesen „aus sich heraustreten“ kann.

6.2.1 Vernunft als Vermögen des Aus-sich-Heraustretens

Robert Spaemann stellt die Vernunft als das fundamentale Unterscheidungskriterium zwischen dem Menschen und außermenschlichem Leben heraus. Sie ist ihm ein Kriterium,

¹²⁴ Ebd., S. 103.

¹²⁵ Vgl. ebd., S. 100.

das sich im Menschen als ein widerstreitendes Verhältnis darstellt: Einerseits zeichnet sich der Mensch als Lebewesen aus, das allein diese Fähigkeit besitzt, und andererseits spiegelt sich darin der Begriff des Lebens selbst.¹²⁶ Spaemann knüpft in seinen Ausführungen an die aristotelische Unterscheidung des Prinzips eines aktiven und eines passiven Vernunftvermögens, den passiven und aktiven „Geist [Nous]“¹²⁷, an. Der passive Geist stellt die Basis für die Möglichkeit einer aktiven Vernunft dar, die wiederum „von außen“ in die Menschen kommt. Die passive Vernunft (der passive Geist) versteht Aristoteles als die potenzielle Fähigkeit, die dem Verstand gelieferten Sinneseindrücke zur Durchschau bereitzustellen. Die aktive Vernunft versteht es dann zu abstrahieren und Schlussfolgerungen zu ziehen:

„Wenn das Denken wie das Wahrnehmen ist, so wäre es ein Erleiden durch den Gegenstand des Denkens oder etwas anderes dieser Art. Also muss dieser Teil der Seele unaffiziert sein, wohl aber fähig, die Form aufzunehmen [...]. Was man den Geist der Seele nennt (ich nenne den Geist das, womit die Seele Überlegungen anstellt und Annahmen trifft) [...]“¹²⁸.

In Anlehnung an Aristoteles wirkt nach Spaemann die aktive Vernunft als Spiegelfunktion des Vernunfttätigen, aufgrund derer sich dieser in seinem Selbstsein gewahr werden könne.¹²⁹ Wie geht dies vonstatten? Indem dem Menschen das Vermögen der Vernunft es gestattet, aufgrund der Reflexions- und Abstraktionsfähigkeit

„uns selbst von außen, sozusagen mit den Augen anderer zu sehen, oder, genauer gesagt, zu wissen, daß es eine solche Sicht aus anderen Augen gibt, deren Perspektive nicht die des Lebewesens ist, das wir selbst sind“¹³⁰.

Der Einzelne wird sich selbst nur durch das Vorhandensein eines anderen Menschen wirklich. Das bedeutet, er realisiert, dass sein Dasein keine Illusion und kein Traum ist. Dies geschieht beim Menschen vermittelt der Sprache als eines zu erlernenden Zeichensystems, das eine Vermittlung der Gründe von Verhaltensweisen und Bedürfnissen gleich welcher Art ermöglicht.¹³¹ Spaemann verweist diesbezüglich auf Aristoteles, für den „das vernünftige Lebewesen gleichbedeutend mit dem sprachbegabten“¹³² war, weil

¹²⁶ Vgl. Spaemann, Robert: Glück und Wohlwollen, Stuttgart: Klett-Cotta, 1989, S. 110.

¹²⁷ Hahmann, Andree: Aristoteles' „Über die Seele“. Ein systematischer Kommentar, Ditzingen: Philipp Reclam jun., 2016, S. 203.

¹²⁸ Aristoteles: Über die Seele, Ditzingen: Philipp Reclam jun., 2011, S. 149.

¹²⁹ Vgl. Spaemann, Glück, S. 110.

¹³⁰ Ebd.

¹³¹ Vgl. ebd., S. 111.

¹³² Ebd.

das vernünftige Wesen von seinem Gegenüber im Gegensatz zu den natürlichen Lebensäußerungen „auf eine bestimmte Weise verstanden werden“¹³³ will. Beide Sprechenden können durch ihre Tätigkeit bemerken, dass sie aus ihrer Zentriertheit herausgetreten sind und den anderen in seinem Eigensein wahrnehmen, gerade weil sie sich mit einem gegenseitigen Frage-Antwort-Austausch dessen versichern können. Sprecher wie Hörer können anhand des direkten Angesprochenseins realisieren, dass sie sich in Gegenseitigkeit als Umwelt erleben.¹³⁴

Während Leben als organisierte Zentriertheit allem um es herum aufgrund seines Strebens nach „Selbstbehauptung und Selbstverwirklichung eine Bedeutung“¹³⁵ insofern gibt, als da etwas ist, was diesem Streben entgegenstehen kann, verbleibt es in dem Grenzbereich, Dinge nicht aufgrund ihrer eigenen Bedeutung zu betrachten, sondern einzig als diesem Streben Entgegenwirkendes. Dagegen steht Vernunft für die Fähigkeit zu wissen „daß etwas existiert, wovon man selbst nichts weiß oder das man nicht versteht“¹³⁶. Mit Helmuth Plessner ist dies aus der Perspektive einer anthropologischen Philosophie mit dem Begriff der *exzentrischen Positionalität* vergleichbar. Demnach ist die „Fähigkeit der Ausschaltung und der Unterbrechung des biologischen Zusammenhangs [...] gerade das spezifisch Menschliche und ebenso sehr beglückend“¹³⁷ wie Leiden erzeugend. Der Mensch ist sich seiner selbst gewahr und realisiert dadurch gleichzeitig die Möglichkeiten seines damit einhergehenden Handlungsspielraums, der positive (beglückende) wie negative (Leiden bringend) Handlungen für ihn selbst und seine Umwelt beinhaltet.

Darüber hinaus scheint das Aus-sich-selbst-Heraustreten – namentlich die Vernunft – nach Spaemann ein Phänomen ähnlich wie das der Emergenz, des Lebens oder des Bewusstseins zu sein, denn er unterstellt diesem Phänomen keine Entwicklung wie in Bezug auf das Leben ein Durchlaufen der Zustände,

„die sich auseinander ergeben in einer Folge, die sich verstehen läßt als Funktion einer einheitlichen Tendenz, einer immanenten Teleologie, eines Aussein-auf, nämlich auf Erhaltung und Steigerung des eigenen Seins in Anpassung an eine Umwelt, die sich gegen diese Tendenz gleichgültig verhält“¹³⁸.

¹³³ Ebd.

¹³⁴ Vgl. ebd.

¹³⁵ Ebd.

¹³⁶ Ebd.

¹³⁷ Plessner, Helmuth: Mensch und Tier, in: ders.: *Conditio humana*. Gesammelte Schriften VIII, hrsg. v. Günter Dux, Odo Marquard & Elisabeth Ströker, 3. Auflage, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2017, S. 52–65, hier S. 64.

¹³⁸ Spaemann, Glück, S. 111f.

Lässt sich Unwissenheit gegenüber Existierendem noch in nahezu vollem Maße gegenüber anderen Mitmenschen korrigieren, indem das Zeichensystem gebraucht wird, kann dem Leben nur eine Annahme im Sinne teleologischer Strebungen unterstellt werden, wie das Zitat zeigt.

Die Vernunft als die Fähigkeit, etwas als Selbstsein wahrzunehmen und nicht als Teil seiner Umwelt, kann nach Spaemann nur durch einen Bruch, eine Sprengung des Kreises der Selbstbezüglichkeit und Selbstbehauptung entstehen. Dieser Bruch stellt sich nicht als Entwicklung, sondern als Umkehr dar und markiert einen Übergang, der ein lebendiges Wesen aus seiner natürlichen Zentralität enthebt.¹³⁹ Diese Umkehr zeigt sich im Phänomen einer Eröffnung des Seinshorizonts, durch den sich der einzelne Mensch einerseits zwar selbst als Mittelpunkt versteht, der ihm andererseits aber auch die Erkenntnis eröffnet, dass Sein über seine Zentriertheit hinausgeht. Der Begriff des Seinshorizonts ist insofern irreführend, wenn er mit einer Horizontlinie assoziiert wird. Eine Linie kann stets als eine Begrenzung interpretiert werden. Spaemann spricht daher vom Horizont, „dessen Umfang unendlich und dessen Mitte überall ist, also gerade nicht nur dort, wo ich selbst bin“¹⁴⁰. Noch zutreffender wäre wohl der Begriff des Volumens einer Sphäre, die sich in alle denkbaren Richtungen ausdehnt und bei der es folglich keine Unterscheidungen durch Begrifflichkeiten wie „seitlich“, „oben“ oder „unten“ gibt.

Vernunft ist ein den Menschen kennzeichnendes Phänomen, das, mit Spaemann gesprochen, „voll erwachtes Bewußtsein – Bewußtsein, das sich weiß und das sich als partikuläre Wirklichkeit in einem absoluten Horizont weiß“¹⁴¹, bedeutet. Aber die Erschließung dieses Horizonts der ihn umgebenden Natur und die Beseitigung seiner Unwissenheit ihr gegenüber sind dem Menschen jenseits der naturwissenschaftlichen Deskription nur per Analogie möglich. Was es da außer ihm noch gibt, was nicht er selbst ist und wie mit diesem umzugehen ist, lässt sich folglich nur auf der Basis von Ähnlichkeiten nachvollziehen, mittels derer er einen Bezug zum außermenschlichen Sein schaffen kann und diese Ähnlichkeitsübereinstimmungen moralisch relevant werden.

¹³⁹ Vgl. ebd., S. 113.

¹⁴⁰ Ebd., S. 111.

¹⁴¹ Ebd., S. 116.

6.2.2 Das Wohlwollen

Damit der kritische Anthropomorphismus im holistischen Sinne auch eine universale moralische Geltung vorweisen kann, wie Martin Gorke es in seinem Ansatz fordert (vgl. Kapitel 3.2), muss er als methodisches Verfahren einen Zugang zu einer menschlichen Eigenschaft haben, die sich zwar nicht antrainieren lässt, die jedoch ethisch relevant wird und die darüber hinaus in Verbindung mit der Analogie, die für den holistischen Anthropomorphismus gebraucht wird, fruchtbar gemacht werden kann. Im Folgenden wird daher die Eigenschaft des Wohlwollens betrachtet und dessen Voraussetzungen werden aufgeschlüsselt. Dabei sind weiterhin Robert Spaemanns Ausführungen relevant. Zunächst geht es um die Herleitung des Wohlwollens im Hinblick auf ein vernunftfähiges Lebewesen, obgleich es zu berücksichtigen gilt, dass mit der holistischen Perspektive alles Lebendige einzuschließen ist und über dieses hinausgegangen werden muss, um letztlich auch Unbelebtes inkludieren zu können. Wie diese Möglichkeit sich gestaltet, zeigt sich im Anschluss mit der dem umweltethisch-holistischen Anthropomorphismus zugrunde liegenden Analogie des Denkens in Entwürfen, die zur Wirklichkeit kommen.

Nach Robert Spaemann sind zwei Voraussetzungen nötig, um von Wohlwollen sprechen zu können. Die erste findet sich in der analogen Annahme der teleologischen Verfasstheit eines Lebewesens. Ihm diese Verfasstheit zuzusprechen heißt, davon auszugehen, dass es ihm in seinem Werden „um etwas geht“¹⁴². Wenn es keine Belange seitens eines Lebewesens gibt, die zur Erfüllung kommen müssen, lässt sich auch nicht der Sinn dahinter ausmachen, dass es diesem Lebewesen gut täte, wenn der Handelnde sich anschickte, ihm die Erfüllung dieser Belange zu ermöglichen. Man kann einem Lebewesen folglich nur wohlwollen, wenn es seitens des Menschen Möglichkeiten gibt, die dem Lebewesen zuträglich oder wohltuend sind.¹⁴³

Die zweite Voraussetzung ist schwieriger einzusehen: Um dem Lebewesen Wohl zukommen lassen zu können, muss es als es selbst sichtbar werden.¹⁴⁴ Zum besseren Verständnis hilft die aristotelische Unterscheidung des Wozu (was sich auf das Wohlwollen gegenüber einem Lebewesen bezieht) und des Um-willens. Die Einsicht der praktischen Vernunft macht dem dazu Fähigen klar, dass für das Wohl eines Anderen um seiner selbst willen gehandelt werden kann: Wir handeln *zuliebe* des Wohls des Anderen.¹⁴⁵ Dies setzt,

¹⁴² Ebd., S. 123.

¹⁴³ Vgl. ebd.

¹⁴⁴ Vgl. ebd.

¹⁴⁵ Vgl. ebd., S. 124.

wie mit Spaemann schon im Teilkapitel der Vernunftfähigkeit zuvor erläutert wurde, die menschliche Fähigkeit voraus, aus sich herauszutreten und zu erkennen, dass es die Perspektive des Anderen gibt, dass der sich selbst Wahrnehmende sich mit den Augen des Anderen betrachtet und er darum auch weiß – kurz das Erwachen zur Vernunft.¹⁴⁶

Der Begriff des Um-willens wird noch besser verständlich, wenn er nach Spaemann dem Begriff des Selbsterhaltungstrieb gegenübergestellt wird. Letzterer hat etwas Widersprüchliches an sich, ist sich doch das Selbst nur durch Vernunft ansichtig. Erst als vernünftiges Lebewesen hat der Mensch die Fähigkeit, instinktive Impulse (die Flucht vor dem Feind, die Vermeidung von Schmerz oder die Nahrungssuche) als Funktionen des Selbsterhalts zu verstehen, „weil wir erst auf diesem Niveau überhaupt auf das Selbst und sein mögliches Nicht-sein reflektieren können“¹⁴⁷. Denkt jemand um eines anderen willen, dann zeigt sich das beispielsweise in Gedanken wie: Was macht meine Frau, wenn ich nicht mehr bin? Was ist, wenn ich zwar noch körperlich bin, aber im Krankenhaus lange im Koma liege? Würde ich wollen, dass meine Angehörigen, um eine Analogie mit Hans Werner Ingensiep zu gebrauchen, mich ähnlich einer Pflanze dahinvegetieren sehen, ohne begründete Hoffnung auf meine Genesung?¹⁴⁸ Anhand dieser Beispiele zeigt sich das Um-willens als eine Art Sorge um das Wohl des anderen. Das Um-willens des Anderen ist die Basis alles „handlungsleitenden Um-zu“¹⁴⁹, alles *Zuliebe* des Anderen. Wie es sich mit einem selbst verhält, hat in diesen gedanklichen Momenten „unhintergebar Plötzlichkeit“¹⁵⁰ keine Bewandnis. Bewandnis hat die Wirklichkeit des Selbst des Anderen, dessen Wirklichkeit durch das Nicht-mehr-Sein des Verstorbenen eine andere wird.

Der Vernünftige erkennt im Selbstzweck oder Eigenwert des Anderen nicht den Zweck, den dessen Sein erfüllen könnte, „sondern dasjenige, was in jeder Verwirklichung immer schon als deren Grund vorausgesetzt ist“¹⁵¹. Das aus sich selbst herausgetretene Selbst erkennt nach Spaemann, dass das Gegenüber ebenso Bewandnis hat wie es selbst. Diese Erkenntnis weitergeführt meint, dass das aus sich herausgetretene Selbst seinen Eigenwert als das Fundament für die „allen ‚Wert‘ begründende Wirklichkeit“¹⁵² erkennt. Dieser Eigenwert ist Unbedingtheit, ist Unbezüglichkeit, denn er ist nicht durch Zwecke bestimmt, die ihn als von außen herangetragenem Wert setzen. Martin Gorke spricht von der

¹⁴⁶ Vgl. ebd., S. 125.

¹⁴⁷ Ebd.

¹⁴⁸ Vgl. Ingensiep, Humanismus, S. 59.

¹⁴⁹ Spaemann, Glück, S. 124.

¹⁵⁰ Diesen Ausdruck halte ich eher für angebracht als beispielsweise „automatisch“.

¹⁵¹ Spaemann, Glück, S. 124.

¹⁵² Ebd., S. 127.

Unbezüglichkeit des Eigenwerts der Natur.¹⁵³ Dies kann analog mit Spaemann als das Erkennen des bewandtnislosen Um-willen der Natur, das mit ihr wesentlich ins Sein tritt, verstanden werden.

Diese Unbezüglichkeit kann sich nach Spaemann nur im Sein des vernünftigen Lebewesens selbst zeigen, „in dem der Gedanke des unbezüglichen Seins ineins mit dem Dank aufgeht“¹⁵⁴. Wohin führt diese Aussage und was heißt hier Dank? Die Unbezüglichkeit des eigenen Eigenwerts spiegelt sich quasi im Bild des Anderen, wobei sich das Ineins mit dem Dank insofern auf das Danken bezieht, als sich der Person der Eigenwert des Anderen auch *zeigt*. Wenn der Dank auf die Gefühlsebene übertragen wird, verspürt der Wohlwollende sozusagen Dankbarkeit für alles, was *ohne* sein Zutun da ist, ihm quasi als Geschenk gegeben ist. Dieser Dank zeigt sich in der *Haltung der Achtung* oder auch Ehrfurcht. Und Achtung zeigt sich wiederum als die „unbedingte Zustimmung“¹⁵⁵ des sich selbst erkennenden Lebewesens gegenüber anderem Seienden, dem es um etwas geht. Spaemann nennt dieses auch das „Aussein-auf“¹⁵⁶. Mit anderen Worten: So wie der Mensch in seinem Sein auf etwas aus ist, erkennt er dieses auch in anderem Seienden. Unbedingtheit der Zustimmung heißt hier, dass die Zustimmung nicht an Bedingungen geknüpft ist, die beispielsweise aus Begierden des Menschen gegenüber anderen heraus resultieren. Und das, „was für den Anderen das Zuträgliche ist, also das, was dessen eigenes Aussein-auf erfüllt, nennen wir Wohlwollen“¹⁵⁷.

Im Zusammenhang mit dem zuvor Gesagten darf Wohlwollen aus Liebe (*amor benevolentiae*) jedoch nicht fälschlicherweise mit der Liebe aus einer Begierde (*amor concupiscentiae*) heraus verwechselt werden, gründet sich diese doch auf einer bedingten Zustimmung (Eigeninteresse) gegenüber dem Aussein-auf des anderen. In Anlehnung an Aristoteles und auf den zwischenmenschlichen Bereich eingegrenzt meint Spaemann damit, dass man zwar jemanden als Teil seiner Welt liebt, aber nur insofern, wie diese Person diese Funktion auch erfüllt, wird ihr eigenes Aussein-auf geliebt.¹⁵⁸ Es handelt sich dabei folglich um einen durchdachten, einen reflektierten Akt, der eben nicht auf dem eigenen Herausgetreten-sein und dem damit verbundenen Erkennen der Unbedingtheit des Eigenwerts des Anderen selbst beruht, sondern dessen Ursprung wiederum in einem

¹⁵³ Vgl. Gorke, *Eigenwert*, S. 33.

¹⁵⁴ Spaemann, *Glück*, S. 128.

¹⁵⁵ Vgl. ebd., S. 129.

¹⁵⁶ Ebd.

¹⁵⁷ Ebd.

¹⁵⁸ Vgl. ebd.

eigennütigen Begehren liegt. Aufrichtiges Wohlwollen dagegen steht für die Einsicht, um es auf den Punkt zu bringen: „Ein Anderer ist für mich vielmehr bedeutsam durch das, was er nicht für mich, sondern an sich selbst ist“¹⁵⁹. Der zur Vernunft Erwachte sieht die teleologische Verfasstheit eines Ausseins-auf im Anderen und vollzieht dadurch dessen Wirklichkeit mit. Daher beruhen aus Wohlwollen getroffene moralische Entscheidungen auf dem Wahrgenommen-Sein der sich Wahrnehmenden, das heißt in der Evidenz, dass das eigene Wirklich-Sein dem Wirklich-Sein des Anderen gleicht, ohne eine irgendwie geartete Form der Ungleichheit vorauszusetzen.¹⁶⁰ Bei genauerer Betrachtung ließe sich das Prinzip des „Wahrgenommen-Seins der sich Wahrnehmenden“ in Bezug auf das Ausschließen jeglicher Form der Ungleichheit durchaus als eine Erweiterung des Kantischen Denkfigur, den Anderen als Zweck an sich selbst zu achten, verstehen.

Ein Einwand gegen den Holismus besagte, dass er zu starke metaphysische und intersubjektiv schwer nachvollziehbare Prämissen vertrete. Es wurde jedoch bereits mittels des Sparsamkeitsprinzips und der Begründungslastumkehr gezeigt, dass die anderen umweltethischen Konzepte hinsichtlich des von ihnen gemachten Vorwurfs deutlich widersprüchlicher argumentieren. Wenn nun aber über die Wirklichkeit des Anderen gesprochen wird, erhalten die Argumente einen metaphysischen Kontext jenseits von Begründungsfiguren im reflexionslogischen Sinne. Spaemann fragt in Anbetracht der von ihm dargelegten Evidenz der Sittlichkeit auf der Basis der Wahrnehmung, ob diese Evidenz nur für die Person gelte, die solche metaphysischen Hypothesen überhaupt zulasse, denn

„solange es mir freisteht, den Behaviorismus für die eigentliche Wahrheit über fremde fühlende und denkende Lebewesen zu halten und deren Fühlen und Denken als eine metaphysische Hypothese abzuweisen, solange gibt es keinen Gegenstand einer sittlichen Verpflichtung“¹⁶¹.

In diesem Falle kann im Sinne eines Reduktionismus vom Menschen ausgehend das wahrgenommene außermenschliche Seiende wieder als Sache betrachtet werden. Insofern es jemandem freisteht, solch eine metaphysische Hypothese anzunehmen, ist nicht zu sehen, warum die Person kein Recht dazu haben sollte, alles um sich herum Lebende als Sache einzustufen. Sie kann sich dafür entscheiden, die Wirklichkeit anderen Seins und dessen Aussein-auf nicht anzuerkennen und ihm damit ihre Achtung und Wohlwollen versagen. Auf diese Weise zu verfahren würde aber dem Umstand zuwiderlaufen, dass es

¹⁵⁹ Ebd., S. 130.

¹⁶⁰ Vgl. ebd., S. 132.

¹⁶¹ Ebd.

im persönlichen Umfeld Personen gibt, denen wohlwollend und in Freundschaft gegenübergestanden wird. Würde an deren Lebendigkeit, an deren Fühlen und Denken gezweifelt, reduzierte man sie in ihrem Sein. Folglich ist diese metaphysische Hypothese nach Spaemann nichts, dem man sich verschließen kann. Sie ist keine Theorie, die sich durch das Nachdenken über einen Gegenstand langsam entwickelt, sondern eine Notwendigkeit.¹⁶² Um es mit Spaemann auszudrücken:

„Wer einen Menschen liebt, wer mit ihm befreundet ist, kann nicht gleichzeitig an seiner Wirklichkeit zweifeln. Er muss seine Lebendigkeit für unreduzierbar halten. Und wenn ich sage, er kann nicht zweifeln, so meine ich nicht eine physische oder logische Unmöglichkeit, sondern eine moralische und deshalb absolute“¹⁶³.

Der Einwand gegen den Holismus, dass dieser zu starke metaphysische und intersubjektiv schwer nachvollziehbare Prämissen verwende, kann uns gar nicht einholen, weil die bis hierher ausgeführten Darlegungen nach Spaemann zeigen, dass es sich beim Wohlwollen um eine Wesenseigenschaft des Menschen handelt, die sich ihm durch die Fähigkeit der (Selbst-)Reflexion, durch das Heraustreten aus sich selbst, kraft der Wahrnehmung des Selbstseins des Anderen auftut. Das als zu weit hergeholte und übertrieben starke metaphysische Prämisse zu deuten hieße ja im Sinne der dem Holismus gemachten Vorwürfe, des Menschen Fähigkeiten in anderer Weise begründen zu müssen. Damit aber würde man dem Menschen gerade seine Fähigkeiten zur vernunftbasierten Reflexion absprechen, weil sie der Grundstein für alle subjektive wie objektive Reflexion ist.

Mit Bezug auf das Wohlwollen anderem Seienden gegenüber muss aus holistischer Perspektive notwendigerweise das Gleiche wie bei der Nichtreduzierbarkeit der Wirklichkeit des Freundes gelten. Jedoch muss die teleologische Verfasstheit – das Aussein-auf - und die damit unanzweifelbare, zu realisierende Wirklichkeit des außermenschlichen Seienden mit einer Analogie, welche die Naturwesen in ihrer Wirklichkeit nicht reduziert, fassbar gemacht werden.

Ziehen wir dieses Kapitel abschließend nochmals die Begründungsfiguren des Sparsamkeitsprinzips und der Umkehr der Begründungslast hinzu, zeigt sich, dass beide zum gleichen Schluss in Bezug auf das zuvor Gesagte kommen was die moralischen Spezifika des kritischen Anthropomorphismus betrifft. Auf dessen Theorie angewandt erweist es sich, dass diese die intersubjektiv nachvollziehbarste und ontologisch sparsamste ist. Sie setzt

¹⁶² Vgl. ebd., S. 133.

¹⁶³ Ebd.

keine weit hergeholteten metaphysischen Prämissen voraus, sondern gründet auf dem Vermögen, hat also das zum Ausgangspunkt, was den Menschen zu einem sich seiner Selbst wahrnehmenden Subjekt erst ausmacht, eben die Vernunft. Wird das bestritten, müsste begründet werden, dass diejenigen Fähigkeiten, die den Menschen als Vernunftsubjekt ausmachen, eine ontologisch schwerer zu erklärende Prämisse seien als jene, die von der Anthropozentrik oder der Pathozentrik genutzt werden, um deren Positionen zu rechtfertigen. Das Heraustreten aus sich selbst – das Erwachen zur Vernunft – und die dadurch erst möglich werdende Selbstreflexion sowie das damit verbundene, dem selbstbewussten Subjekt mitgegebene Wohlwollen Anderem gegenüber sind beides Eigenschaften, die dem Menschen wesentlich und intersubjektiv nachvollziehbar sind. Würde man dies verleugnen, dürfte man von sich nicht mehr als einem vernunftbegabten und zur Selbstreflexion fähigen Lebewesen sprechen, sondern hätte sich und alle Menschen in die Reihe bloß in sich gekehrter, d. h. dem Außen qua fehlendem Selbstbewusstsein keine Bedeutung zusprechenden Lebewesen einzuordnen, welche damit auch dem Anderen keine Bedeutung im Sinne eines bewussten Zuliens des Anderen beimessen würden.

6.2.3 Das Denken in Entwürfen, die zur Wirklichkeit kommen

Die Herleitung der Vernunft als das Herausgetretensein des Menschen aus dem natürlichen Selbstbehauptungsprozess des Lebendigen hat nicht nur seine Position deutlich gemacht. Der von Spaemann erwähnte Seinshorizont legt zwar nahe, dass das Vernunftsubjekt durch Sprache sich selbst und den Anderen als eben auch das andere, ihm selbst gleichende Seiende erkennen kann. Aber es zeigt sich dadurch auch, dass es da mehr gibt als nur das Dasein des Menschen.

Robert Spaemann hat 1993 bei den Hegelwochen in einem Vortrag gesagt, dass das neuzeitliche Denken im Sinne der Anthropozentrik, nämlich dass dem Menschen alles Objekt werden könne, zum Anthropomorphismusverbot führe, damit nichts mehr dem Menschen ähnlich sei.¹⁶⁴ In diesem Sinne scheint Sprache – das Nutzen einer zu erlernenden Zeichensymbolik – „das“ Kriterium der Abgrenzung zwischen Menschen und außermenschlichem Sein zu sein. Gerade einer solchen als Abgrenzung fungierenden Denkweise aber steht der kritische Anthropomorphismus im umweltethisch-holistischen Sinne entgegen. Um holistisch argumentieren zu können und nicht in widersprüchliche Analogien zu verfallen, die keinen tiefer gehenden Begründungsfragen standhalten, darf Sprache nicht aus-

¹⁶⁴ Vgl. Spaemann, *Mensch*, S. 41.

grenzend genutzt werden. Vielmehr ist sprachliche Kunstfertigkeit von Nöten, um zu einer Analogie zu gelangen, die eine umweltethische Ganzheit beschreibt, welche allgemein verständlich gemacht werden und darüber hinaus ethisch relevant sein kann.

Der Mensch als vernunftfähiges Lebewesen kann sich dieser Aufgabe durch den Horizont des Seins annehmen, der sich ihm eröffnet hat. Offenbar gibt es nach Spaemann eine Gemeinsamkeit, die den Menschen mit einem Teil der außermenschlichen Welt verbindet, und diese sei es, zu leben.¹⁶⁵ Was Leben heißt, so sagt Spaemann, „können wir nur verstehen, wenn wir es als das verstehen, als was bewußt Lebendiges sich selbst erfährt, abzüglich des Bewußtseins“¹⁶⁶. Diese Gemeinsamkeit macht jedoch, wenn die Ehrfurcht vor dem Leben als „das“ Kriterium moralischer Berücksichtigungswürdigkeit im biozentrischen Sinne verstanden wird, beim unbelebten natürlich Seienden Halt und klammert dieses aus dem Kreis moralischer Berücksichtigungswürdigkeit aus. Folglich braucht es eine Analogie, die „alles“ natürlich entstandene Seiende einschließt – eine Analogie, die dem moralischen Standpunkt gerecht wird, der mit dem umweltethischen Holismus nach Martin Gorke vertreten wird.

Für eine Abstraktion des Seienden muss noch weiter gegangen werden, um die größtmöglich zu denkende Reichweite moralische Berücksichtigungswürdigkeit beanspruchen zu können. Daher schlägt Martin Gorke, ebenfalls in Anlehnung an Robert Spaemann, ein *Denken nach Entwürfen, die zur Wirklichkeit kommen*, vor.¹⁶⁷ Was ist hier mit Entwurf gemeint? Unweigerlich kommt einem der Gedanke an eine Zeichnung auf einem Reißbrett, an etwas zu Konstruierendes, das dem menschlichen Geist entsprungen ist. Diese Zeichnung zeigt die Idee von etwas, das von Menschenhand und/oder durch Maschinentätigkeit produziert werden kann. Solange es noch keine Tätigkeit in irgendeiner dieser beiden Richtungen gibt, gilt der Entwurf als unrealisiert. Dabei stellt er weiterhin eine *mögliche konstruierte* Wirklichkeit dar, die sich aber jederzeit dadurch ändern kann, dass an der Darstellung der Idee Änderungen vorgenommen werden. Diese Überlegungen bleiben im engen Begriff des Entwurfs. Weiter muss die szientistische Herangehensweise des bereits erwähnten naturwissenschaftlichen Reduktionismus aus der Beschreibung einer Analogie der Entwürfe, die zur Wirklichkeit kommen, ausgeklammert bleiben. Dessen Verfahrensweise spaltet einen wahrgenommenen Gegenstand in einzelne Aspekte

¹⁶⁵ Vgl. ebd.

¹⁶⁶ Ebd., S. 42.

¹⁶⁷ Vgl. Gorke, *Eigenwert*, S. 103.

seines Entwurfs auf und stellt den Gegenstand dadurch nicht mehr in seiner ganzen Wirklichkeit dar. In diesen Kontexten über Entwürfe nachzudenken ist folglich nicht zielführend. Aus ontologischer Perspektive hat der Mensch in *erster Ansicht* keinen Konstruktionsplan bzw. Entwurf einer außermenschlichen Entität zur Hand, der zur Wirklichkeit kommt.

Außerdem stellen sich beim Sprechen über Entwürfe unweigerlich das bereits als Widerlegung genutzte Emergenzkonzept und die zuvor mit Heinz Penzlin getroffene Feststellung ein, dass mit diesem keine praktische Relevanz einhergehe. Wenn jedoch die menschliche Eigenschaft des *Wohlwollens oder die wohlwollende Haltung* als der moralische Anspruch an den kritischen Anthropomorphismus mit einbezogen wird, wird die Möglichkeit der Entfaltung des Entwurfs zu seiner Wirklichkeit moralisch relevant. Der Wohlwollende will, dass der Entwurf sich entfalten kann und möchte jede Möglichkeit dafür fördern und erhalten. Das Denken in Entwürfen, die zur Wirklichkeit kommen, soll im Folgenden in seine Teile zerlegt und analysiert werden. Auch hier sind Spaemanns Ausführungen hilfreich.

Das Denken in Entwürfen, die zur Wirklichkeit kommen, nimmt seinen Anfang dort, wo sich Wohlwollen nicht mehr allein auf das einem selbst gegenüberstehende Vernunftwesen (andere Menschen) bezieht. Es wurde bereits mit Spaemann von der Achtung gesprochen. Gleich des unmittelbaren Anspruchs des Menschen, aufgrund seines Eigenwerts geachtet und in seiner Wirklichkeit anerkannt zu werden, liegt die Achtung der Wirklichkeit des außermenschlichen Lebens ebenfalls im unmittelbaren Anspruch des Wirklichen darauf, *wahrgenommen* zu werden. Im Gegensatz dazu steht die Freiheit, alles zwar im kantischen Sinne in analogiam als teleologisch verfasst und weiter, alles Lebendige als lebendig zu betrachten, aber auch ebenso, die Welt des Lebendigen aus dem kartesischen Blickwinkel zu betrachten.¹⁶⁸

Es muss folglich *entschieden* werden, welcher Weg einzuschlagen ist. Entweder ist alles Lebendige reduzierbar auf Funktionales und ereignishaftes Geschehen oder jemand ist allem Leben wohlwollend zugetan und nimmt es ganzheitlich mit allen Aspekten seines Seins wahr. Setzt sich Letzteres aber nicht mittels des Entwurfdenkens, ähnlich wie beispielsweise beim Biozentrismus, einem Naturalismus- oder Teleologieverdacht aus, wie

¹⁶⁸ Vgl. Spaemann, Glück, S. 133.

Hans Werner Ingensiep zu Recht zu bedenken gibt?¹⁶⁹ Hat der Nachdenkende diesen Verdacht in seine Überlegungen mit einbezogen, jedoch die Achtung gegenüber allem außermenschlichen Leben in sich verinnerlicht, dann wird er gewahr, dass das teleologische Denken in Bezug auf die Lebewesen, das „als ob“, beibehalten werden muss. Nur mit dem, dem es um etwas geht, lässt sich auch wohlwollend mitgehen. Dies hat Martin Gorke erkannt. Anhand des Sparsamkeitsprinzips gibt es für ihn nur einen logischen Weg, nämlich das *telos* für die Menschen wie für die Natur anzuerkennen. Andernfalls gerät man entweder erneut in die Szientismusfalle, was im Endeffekt auch den Menschen wieder reduziert, oder man steht wieder auf dem umweltethischen Feld, das man hinter sich lassen wollte: auf der Bereichseinteilung der Pathozentrik.¹⁷⁰

Dem Lebendigen geht es also um etwas, das unabhängig vom menschlichen Denken ist. Das Denken in Entwürfen, die zur Wirklichkeit kommen, bedeutet nach Spaemann Folgendes:

„Ein Objekt unserer Erfahrung zugleich als ein von dieser Erfahrung unabhängiges, an sich Seiendes zu denken heißt, es nach Analogie denken, so daß es nicht in der augenblicklichen Wahrnehmung, die ich von ihm habe, aufgeht, sondern verschiedene Zustände und Widerfahrnisse in die Einheit eines mit sich Identischen versammelt“¹⁷¹.

Der Entwurf geht auf, er entfaltet sich unabhängig davon, ob er während des Aufgehens wahrgenommen wird oder nicht. Und er kann nur dann zu seiner Wirklichkeit kommen, wenn ihm Geschehnisse passieren. Widerfährt der Libelle beispielsweise durch „gut gemeinte“ menschliche Hilfestellung nicht der notwendige Akt des Herauspressens aus ihrer Verpuppungshülle durch das Aufpumpen ihrer Flügel, dieser Entwurf würde vergehen, ihm würde sein Wirklich-Werden versagt. Das Wirklich-Werden des außermenschlich Lebendigen zu erleben, den Entwurf Wirklichkeit werden zu sehen heißt dann, das Lebendige, egal welches Tier, Insekt oder Pflanze auch immer, nicht zu unterstützen, es nicht gegen natürliche Widerstände behüten zu wollen. Wohlwollendes *Mitgehen* mit dem Entwurf heißt, die Widerstände zuzulassen, dem Kampf um der eigenen Seins-Werdung willen keinen Einhalt zu gebieten, denn nur so „realisiere ich seine Wirklichkeit“¹⁷².

¹⁶⁹ Vgl. Ingensiep, Humanismus, S. 50.

¹⁷⁰ Vgl. Gorke, Eigenwert, S. 104.

¹⁷¹ Spaemann, Glück, S. 134.

¹⁷² Ebd.

Über das tierische und insektoide Leben hinausgehend ist zu bedenken, dass auch Pflanzen in den Kreis moralisch zu berücksichtigenden Lebens inkludiert werden müssen. Diese tragen das Aussein-auf im Spaemann'schen Sinne ebenfalls in sich. Wenn der Biozentriker mittels der Achtung und Ehrfurcht vor dem Leben als den Kriterien einer Inklusion argumentiert, ist dies für den umweltethischen Holisten eine Selbstverständlichkeit.

Im Folgenden ist zu zeigen, dass das Denken in Entwürfen, die zur Wirklichkeit kommen, über das außermenschliche Leben hinausgehen kann und muss, wenn holistisch argumentiert und Unbelebtes ebenfalls inkludiert werden soll. Ausgangspunkt dafür bleibt die Wahrnehmung der Naturentität. Man könne, so Spaemann, im Prinzip den Hund auf gleiche Weise über die menschliche Wahrnehmung identifizieren wie einen Tisch oder sogar ein Molekül. Damit einher gehe aber das Problem, dass überhaupt nicht gesagt werden kann, was Selbst-Sein fern von der Erfüllung des Seinsbestrebens ist. Wenn folglich Unbelebtem das Selbst-Sein abgesprochen und es „nur“ als eine mögliche Potenzialität subjektiver Wahrnehmung betrachtet wird, kommt Unbelebtes auch nur durch subjektive Wahrnehmung zur Wirklichkeit.¹⁷³

Nach Spaemann macht sich hier das gleiche Problem bemerkbar wie bei der Interpretation des Lebendigen im Rahmen des Anthropomorphismus (vgl. oben im gleichen Kapitel). Gesetzt den Fall, der Geltungsbereich des Wohlwollens soll auf eine universale Stufe erhoben bleiben, dann gelingt dies nur dadurch, dass Unbelebtes hinsichtlich des wohlwollenden Mitgehens als ein *Mitsein* verstanden werden kann, dem „es auch hier bereits „um etwas geht“, nämlich um das eigene Seinskönnen“¹⁷⁴. Unbelebtes müssen wir, wenn es als eine eigene Wirklichkeit betrachten werden soll, der dadurch eine Art Selbst-Sein unabhängig von subjektiver Wahrnehmung zukommt, „unter dem Aspekt der Ähnlichkeit mit uns, also anthropomorph betrachten, nicht als Objekt, sondern als Mitsein“¹⁷⁵. Es ist an dieser Stelle wichtig zu betonen, dass Mitsein nicht dasjenige einschließt, was mit dem oft bemühten Heidegger'schen Terminus des *Zuhandenen* als Artefakte bezeichnet wird. Artefakte als Objekte sind vom Mit-Sein ausgeschlossen, da sie kein Da-Sein sind (in

¹⁷³ Vgl. ebd.

¹⁷⁴ Ebd., S. 135.

¹⁷⁵ Spaemann, Robert: Wirklichkeit als Anthropomorphismus. Vortrag an der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, 8. Februar 2000. In: Was heißt »wirklich«? Unsere Erkenntnis zwischen Wahrnehmung und Wissenschaft, Schaftlach: Verlagsbüro Walter Lachenmann, 2000, S. 13–34, hier S. 23.

Kapitel 7.1 und 7.2 wird noch einmal auf diesen Punkt und ebenso auf das damit verbundene Phänomen der Biofakte zurückzukommen sein).¹⁷⁶

Dem Unbelebtem liegt die *Tendenz zum Seinskönnen* inne, so Spaemann. Dieses Tendieren hin zum In-die-Wirklichkeit-Kommen ist erst das, was Bewandnis stiftet.¹⁷⁷ Die Tendenz zu gelingen oder zu misslingen, die Widerfahrnis der Einwirkung auf das Unbelebte, dessen Entwurf zur Wirklichkeit kommt, lässt sich in einem sehr abstrakten Verständnis als *Erleben* beschreiben. Es muss allerdings nach Martin Gorke vermieden werden, zu sehr zu psychologisieren.¹⁷⁸ In diesem Sinne könnte man auch, etwas neutraler formuliert, sagen, dass Unbelebtem Dinge *zustoßen* oder dass unbelebte Dinge durch die Ereignisse ihrer Umwelt in *Mitleidenschaft gezogen* werden und in diesem Sinne eine Vergangenheit in sie eingeschrieben wird, die in ihnen zugleich konserviert bleibt. Es gilt zugleich aber mit Spaemann ein Bewusstsein für die schwere Gratwanderung zu entwickeln, die in Bezug auf die Wirklichkeit von Unbelebtem zeigt, dass Unbelebtes eine „auch noch so rudimentäre Art von Subjektivität hat“¹⁷⁹ und dass „diese Subjektivität einen objektiven Gehalt hat, wenn sie etwas ‚erlebt‘“¹⁸⁰. Auch hier also, könnte man sagen, soll die Auslegung der Seinsweise des Unbelebten im Modus des Als-ob verfahren. Auf diese Weise wären stark ontologische Annahmen einer tatsächlichen Form von Subjektivität gar nicht nötig, ihre Form wäre lediglich eine notwendige Voraussetzung ihrer sinnhaften Deutung. Die Gratwanderung würde demnach darin bestehen, die Möglichkeit einer sinnhaften Deutung weder abzuschneiden, noch in ihre dogmatisch-ontologischen Auslegung zu verfallen.

Wenn folglich die Tendenz des Ge- oder Misslingens des Entwurfs des Unbelebten betrachtet wird, dann *widerfährt* diesem etwas, der Betrachter aber erlebt diese Widerfahrnis mit, wenn er mit dem Entwurf mitgeht. Objektiv gesehen wurde bereits einsichtig gemacht, dass nur vom bewussten Leben als Erleben gesprochen werden kann (wir wollen hier aber nicht Akerma zustimmen) und das Unbelebtes nichts in diesem Sinne erlebt. Alles Psychologische und bildhafte Vorstellen eines Erlebens muss rein formal betrachtet werden.¹⁸¹ Wohlwollend mit dem Entwurf des Unbelebten mitzugehen heißt dann zu be-

¹⁷⁶ Vgl. ebd.

¹⁷⁷ Vgl. Spaemann, Glück, S. 135.

¹⁷⁸ Vgl. Gorke, Eigenwert, S. 107.

¹⁷⁹ Spaemann, Wirklichkeit, S. 29.

¹⁸⁰ Ebd.

¹⁸¹ Vgl. ebd.

greifen, dass man nur durch solch abstraktes Denken zu der Einsicht gelangen und verstehen kann, dass dem Unbelebten (wie zuvor das Beispiel der Libelle für das Belebte angedeutet hat) etwas widerfahren kann: Wenn das *telos* im Ganzen des unbelebt Seienden, beispielsweise einer Tropfsteinhöhle, ins Auge gefasst wird (genauso gut ließe sich von einem Fluss oder einem Berg sprechen), dann kann dieser Entwurf als etwas betrachtet werden, „das gelingen oder misslingen, das erhalten oder zerstört werden kann“¹⁸². Je abstrakter sich allerdings die Ähnlichkeit darstellt, desto schwieriger wird es, die Analogie zu finden, die noch brauchbar ist, um einen auch noch so kleinen Bezug herstellen zu können. Spaemann bezieht sich hier auf den Physiker und Mathematiker Alfred North Whitehead, der „wußte, dass wir nur per analogiam sprechen können, wenn es sich um außermenschliche Entitäten handelt, sei es um Tiere, sei es um Quanten“¹⁸³. Demgemäß kann unbelebtem Seienden nach Spaemann nur Wirklichkeit zugesprochen werden,

„indem wir das Sein dieses Seienden als etwas dem Leben Ähnliches bestimmen, von dem wir bestimmte für Leben charakteristische Phänomene wie den Stoffwechsel abziehen, so wie wir Leben verstehen müssen als bewusstes Leben, von dem wir das Bewusstsein abziehen“¹⁸⁴.

Martin Gorke verweist in diesem Zusammenhang auf Spaemanns Aussage, dass die sich im Zitat zeigende „egomorphe Position“ beibehalten werden müsse, wenn das Selbst-Sein eines Dinges, sprich das Sein einer natürlichen Entität, unabhängig von der menschlichen Wahrnehmung anerkannt werden soll, ganz gleich, ob „dieses Ding nun eine Tropfsteinhöhle, eine Pflanze, ein Tier oder ein anderer Mensch“¹⁸⁵ ist.

6.2.4 Hans-Eduard Hengstenberg: Die Haltung der Sachlichkeit

Die mit Hans Eduard Hengstenberg zu veranschaulichende „Haltung der Sachlichkeit“ ist die letzte Säule des kritischen Anthropomorphismus im umweltethischen, holistisch zu interpretierenden Sinne. Sie besagt, dass der sachlich eingestellte Mensch mit dem inneren Seins- und Sinnesentwurf des betrachteten Seienden „mitgeht“, er „konspiriert“ oder atmet sozusagen gleichzeitig mit diesem mit. Dabei ist sich der sachlich Eingestellte bei der Betrachtung einer Entität als Entwurf aber stets der unterschiedlichen Verfasstheit des

¹⁸² Gorke, Eigenwert, S. 106.

¹⁸³ Spaemann, Wirklichkeit, S. 28f.

¹⁸⁴ Ebd.

¹⁸⁵ Gorke, Eigenwert, S. 107.

Betrachteten bewusst, und er kann „distanziert“ mitgehen.¹⁸⁶ Mit dem Begriff des Mitgehens kommt ein handlungsorientierendes Element zur Sprache. Worauf aber gründet dieses Mitgehen, dieses sachliche Konspirieren? Wenn veranschaulicht werden kann, was die Person genau zu dieser Haltung bringt und was mit dieser erreicht wird, lässt sich nicht nur das „Kritische“ beim holistisch interpretierten kritischen Anthropomorphismus besser verstehen. Es kann auch versucht werden, darzulegen, was die drei Säulen zusammengenommen als kritischer Anthropomorphismus in Bezug auf die Handlungsorientierung bedeuten.

„Objektivität ist noch nicht Sachlichkeit als Haltung, sondern deren Vorbedingung und Grundlage“¹⁸⁷. Das bereits mit Thomas Nagel angesprochene Zurücktreten von der Aktualität der Situation, hin zu einer reflektierteren neuen Aktualität, welche die alte als weniger objektiv zur Grundlage hat, vollzieht sich laut Hengstenberg auf drei Ebenen: erstens im Denken (dem Intellektuellen), sodass nichts in den Gegenstand hineinprojiziert wird, was in diesem gar nicht vorweisbar ist; zweitens im Wollen (dem Voluntativen), sodass keine Ziele in Bezug auf die Dinge gesetzt werden, die mit diesen gar nicht realisiert werden können, weil sie, objektiv betrachtet, nicht die erforderlichen Eigenschaften in sich tragen, um die Ziele zu verwirklichen; drittens im Fühlen, sodass nicht fälschlicherweise angenommen wird, die (Natur-)Wesen „fühlten“ in ähnlicher Weise wie der Mensch (anders als bei der Gleichsetzung von Akerma; siehe Anfang Kapitel 6).¹⁸⁸

In diesem Zusammenhang spricht Hengstenberg vom Streben nach Objektivität auch als bewusste „Ent-täuschungserlebnisse“¹⁸⁹. Das bedeutet, die subjektive Perspektive zu verlassen und der Täuschung, die dem Erkennen dessen entgegensteht, wie das Objekt (in unserem Fall jedwedes gewordene belebte oder unbelebte Naturwesen) an sich ist, nicht mehr unreflektiert zu folgen. Dies ist die Vorbedingung, die den sachlich Eingestellten erst befähigt, die sachliche Haltung einzunehmen. Daraus ergeben sich nach Hengstenberg zwei Arten der Sachlichkeit. Geht es darum, ein persönliches Denken, Wollen und Fühlen auf der intuitiven Basis zu belassen und sich einzig aufgrund seiner Überzeugungen auf den Weg zu machen und aktiv zu werden, spricht er von der *naiven* Sachlichkeit.¹⁹⁰ Sie beruht einzig auf dem unreflektierten Anschauen, gleich dem Staunen eines

¹⁸⁶ Vgl. ebd., S. 104.

¹⁸⁷ Hengstenberg, Hans Eduard: Grundlegung der Ethik, Stuttgart: Kohlhammer, 1969, S. 34.

¹⁸⁸ Vgl. ebd.

¹⁸⁹ Ebd.

¹⁹⁰ Vgl. ebd.

Kindes, das sich staunend den Dingen annähert.¹⁹¹ Die Sachlichkeit als Haltung zeigt sich darin, dass der Mensch

„sich dem Seienden um des Seienden selbst willen zuwendet, und zwar dergestalt, daß der sachlich Eingestellte mit dem inneren Seins- und Sinnentwurf dieses Seienden ‚konspiriert‘. Er betrachtet das Seiende von ihm, dem Seienden selbst, her“¹⁹².

Das meint Martin Gorke auch, wenn er sagt, dass zu fragen sei, was es aus Sicht des Lebewesens bedeutet, wenn ihm etwas widerfährt. Das „selbstlose „Mögen“ der Dinge“¹⁹³, dieses selbstlose Konspirieren oder „Mitatmen“¹⁹⁴ mit dem Anderen und den Dingen, ist Hengstenberg zufolge dem Menschen mitgegeben; es kommt einem intellektuellen, wollenden und fühlenden Moment gleich,¹⁹⁵ das ihm unreflektiert in Bezug auf einen kritischen Anthropomorphismus so noch nichts nützt. Wenn er sich jedoch gegenüber seinem Denken, Wollen und Fühlen so objektiv wie möglich eingestellt wissen will, gelangt er durch beständige Reflexion in Bezug auf diese seine Eigenschaften zu der Erkenntnis, dass er sich gerade von ihnen in naiver Weise nicht blenden lassen sollte, will er das von ihm wahrgenommene Naturwesen als das begreifen, was es an sich ist. Der so Eingestellte entfernt sich damit von der naiven Haltung der Sachlichkeit und nähert sich der bewährten Haltung der Sachlichkeit.

Die als *bewährt* bezeichnete Haltung der Sachlichkeit gründet damit, und dies muss hervorgehoben werden, auf einer *Entscheidung*.¹⁹⁶ Hengstenberg erläutert die Entscheidung für eine bewährte Sachlichkeit wie folgt: Sie ergibt sich durch die „Überschreitung der puren Subjekt-Objekt-Relation“¹⁹⁷. Es wurde oben bereits die Vernunft als die Fähigkeit herausgestellt, den Anderen als den Spiegel des eigenen Seins zu begreifen. Entsprechend ist die Mitperson nicht nur Objekt, sondern für den Vernünftigen „Ko-Subjekt, nämlich das andere Subjekt, mit dem zusammen nur ich mein eigenes Person-sein darstellen und darleben kann“¹⁹⁸. Mittels des Entwurfdenkens wurde schon über die Ebene des Personalen hinausgegangen und mit Spaemann das Lebendige wie das Unbelebte insgesamt als

¹⁹¹ Vgl. ebd., S. 34f.

¹⁹² Ebd., S. 33.

¹⁹³ Ebd.

¹⁹⁴ Ebd.

¹⁹⁵ Vgl. ebd.

¹⁹⁶ Vgl. ebd., S. 35.

¹⁹⁷ Ebd., S. 41.

¹⁹⁸ Ebd., S. 36.

ein Mitsein mit dem eigenen menschlichen Sein festgelegt. Hengstenberg verweist allerdings darauf (und da geht Martin Gorke mit), dass der Mensch in der bloßen Objektivität „schlicht im Denken, Wollen und Werten objektangepaßt“¹⁹⁹ ist. Der positive Fall, der über die reine Objektangepasstheit hinausgeht, liegt in der Entscheidung für ein

*„Übernehmen von Verantwortung in bezug auf das Begegnende, im Fall sittlicher Bedeutsamkeit ein sich Einsetzen für das Objekt, das damit zum Partner bzw. Ko-Subjekt erhoben wird“*²⁰⁰.

Der negative Fall wiederum bedeutet, dass die Entscheidung gegen eine solche Übernahme getroffen und damit das ganze „Unternehmen Verantwortung“ zum Abbruch gebracht wird. Hier setzt sich das Subjekt nicht für das von ihm Wahrgenommene (das Begegnende) ein. Mit einer solchen Ablehnung der Verantwortung begibt sich der Mensch in die Haltung der Unsachlichkeit, was einer Unterschreitung der Objektivität gleichkommt. Anders ausgedrückt hat sich eine Person zwar dem Streben nach Objektivität zugewandt, sie entscheidet sich aber gegen das Engagement, das sich ihr dadurch erst aufgetan hat.²⁰¹ Ihre Aussage, objektiv zu sein, wird durch ihre unsachliche Haltung aufgehoben. Anstatt sich für die Anerkennung des vom Vernunftsubjekt Wahrgenommenen zu entscheiden, für die Anerkennung von dessen Selbstsein und dessen eigenem sinnhaftem Entwurf und damit für die Haltung der Sachlichkeit, verweigert die Person diesen Schritt.

Fällt die Entscheidung jedoch zugunsten der Übernahme von Verantwortung gegenüber dem Mitseienden, wird dadurch nach Hengstenberg die Objektivität als Basis nicht aufgehoben. Insofern kann sich neben dem Moralaspekt auch aus Sicht der Wissenschaft der (Entwurf des) Gegenstand(es) in dem zeigen, was „in ihm steckt“²⁰². Dieses Zeigen geht mit der prospektiven Erwartungshaltung des Wahrnehmenden gegenüber dem Gegenstand einher, als was sich ihm dann der Entwurf entfaltet.²⁰³

Wenn Hengstenberg zusammengenommen von sittlich und wissenschaftlich ausgerichteter *Betätigung* spricht, geht diesem Aktiv-Sein jeweils eine Entscheidung voraus. Den positiven Fall einer Entscheidung zur Haltung der Sachlichkeit vorausgesetzt, zeigt sich die intellektuelle Handlung auf der Grundlage bewährter Sachlichkeit in einer Übernahme

¹⁹⁹ Ebd., S. 41.

²⁰⁰ Ebd.

²⁰¹ Vgl. ebd., S. 42.

²⁰² Ebd., S. 41.

²⁰³ Vgl. ebd.

von Verantwortung als ein konspiratives Engagement (Mitgehen) und in einer auf das Zukünftige gerichteten und das Werden vorantreibenden Erwartungshaltung.²⁰⁴ Der sachlich eingestellte Mensch möchte gegenüber einem Objekt, dem Wohl oder Wehe widerfahren kann, „daß es ans Ziel seiner Werdensbewegung gelange oder daß ihm diese Entwicklungsrichtung erhalten bleibe“²⁰⁵. Um das mit dem Denken in Entwürfen, die zur Wirklichkeit kommen, zusammenzubringen, muss erkannt werden, dass auch unbelebt Natürliches eine Entwicklungsrichtung hat oder wenigstens haben kann. Diese soll ihm im Sinne des Mit-Seins auch erhalten bleiben. Dabei ist die Entwicklungsrichtung von Gegebenheiten abhängig, welche der Planet Erde in seinem Sein quasi selbst mitbringt und aus dem unbelebt Natürliches bestehen kann (bspw. Gestein, Wasser, Erde, Luft, usw.). Diese Substanzen wiederum stehen unentwegt unter dem Einfluss derjenigen universalen Naturkräfte, die für das gesamten Universum als belegt (weil physikalisch mess- und beweisbar) gelten und auf die Entwicklungsrichtung von unbelebt Natürlichem Einfluss haben.

Um zu dieser Entscheidung für die Haltung der Sachlichkeit zu gelangen, ist nach Hengstenberg ein weiterer Schritt erforderlich. Begrifflich als Vorentscheidung bestimmt, liegt er zwischen dem Streben nach Objektivität und dem, was als Entscheidung für die Sachlichkeit oder Unsachlichkeit bezeichnet wird und beim Übernehmen der einen oder anderen erst zu einer Haltung führt:

„Wir nennen eine solche Entscheidung für oder gegen Sachlichkeit eine Vorentscheidung, weil in ihr im voraus entschieden wird über die Qualität der resultierenden Grundhaltung und damit zugleich über die Qualität der aus dieser Grundhaltung resultierenden Verhaltensganzheit“²⁰⁶.

Was muss an Voraussetzungen vorliegen, um von einer Vorentscheidung sprechen zu können? Der primäre Anspruch, den das bereits erwähnte Ko-Subjekt hat (in Hengstenbergs Ausführungen der Partner, nach dem umweltethisch-holistischen Interpretationsanspruch alles Mitseiende, ob Lebendiges oder Unbelebtes), wird sich in einer sachlichen

²⁰⁴ Vgl. ebd., S. 42.

²⁰⁵ Ebd., S. 46.

²⁰⁶ Ebd., S. 43.

Haltung gegenüber diesem zeigen, während eine unsachliche der Ablehnung dieses Anspruchs gleichkommt.²⁰⁷ Die Vorentscheidung bezeichnet „die Grundentscheidung des Menschen im sittlichen Bereich: *Entscheidung entweder für oder gegen Sachlichkeit*“²⁰⁸.

Fällt die Entscheidung für oder gegen Sachlichkeit, bedeutet dies, dass sie aus freien Stücken und nicht unter Zwang getroffen wird. Die Entscheidungsfreiheit ist hier maßgeblich: In der Vorentscheidung bestimmt sich das Subjekt in seinem sittlichen Charakter selbst hin zu sittlichem (sachliche Perspektive) oder unsittlichem (unsachliche Perspektive) Verhalten. Allerdings ist diese „Selbstdetermination“²⁰⁹ stets bedingt durch die *Situation*, in der sich das Subjekt befindet. Eine Haltung, die auf einer Vorentscheidung beruht, ergibt sich wesentlich durch eine die Vorentscheidung maßgeblich formende Situation. Diese prägt notwendig das Subjekt in seinem Handeln für die Zukunft.²¹⁰ Aber auch wenn sich jemand in einer moralischen Zwickmühle befindet, kann er trotz der auf ihn einwirkende Situation entscheiden, was für ein Mensch er sein will: Lässt er sich vom situativen Geschehen mitreißen, was negative Folgen für die Leidtragenden in dieser Situation haben könnte? Oder entscheidet er sich für die moralische Position und gegen den durch die Situation ihm auferlegten äußerlichen Zwang?

Eine Vorentscheidung und die daraus resultierende Haltung sind nach Hengstenberg nicht gesetzt, sie sind nicht absolut.²¹¹ Wie sich Entscheidungsfreiheit in einer moralisch prekären Situation darstellen kann, lässt sich an einem Beispiel erläutern, um zu veranschaulichen, was es mit Hengstenbergs „Umsinnen“²¹² heißt, den Beginn desselben zu bemerken. Denn wird bemerkt, wie eine schlechte Vorentscheidung zu einer moralisch verwerflichen Tat geführt hat, markiert das den „Beginn einer echten Reue“²¹³, und die schlechte Vorentscheidung wird durch das Setzen einer guten entkräftet.

Ein mir bekannte Person erlebte als Kind, wie eine Katze eines seiner geliebten Kaninchen entwendet und gefressen hat. Dies war eine das Kind maßgeblich formende Situation, die dessen zukünftiges Handeln gegenüber Katzen über Jahre moralisch schlecht geprägt hat. Die Handlungen erstreckten sich von anfänglicher Verachtung gegenüber Katzen bis hin zu einem aggressiven Verhalten gegen sie. Als jedoch völlig unerwartet dessen Eltern eine sehr junge Katze aufnahmen, erwärmte diese mit ihrem ganzen Sein

²⁰⁷ Vgl. ebd., S. 59.

²⁰⁸ Ebd., S. 59f.

²⁰⁹ Ebd., S. 61.

²¹⁰ Vgl. ebd.

²¹¹ Vgl. ebd., S. 62.

²¹² Ebd., S. 63.

²¹³ Ebd.

das Herz des einst Katzen hassenden Kindes. Jahre später dachte die mir bekannte Person an all die Taten von damals. Fehlt dem Kind (noch) die kognitive Fähigkeit, die schmerzliche Erfahrung mit einem natürlichen Verhalten einer Katze in Einklang zu bringen, ist nachvollziehbar, warum es das Verhalten der Katze als schlecht wertet, da der Verlust des geliebten Wesens- mit negativen Gefühlen- einhergeht. Später an ihre Katze(n) denkend, überkam die Person aber eine Scham und tiefe Reue bezüglich ihrer damaligen Taten. Es gab folglich eine das Kind erneut prägende Situation, die zu einer guten Vorentscheidung geführt und die Person zu einer positiven Haltung gebracht hatte. Die alte, negative Vorentscheidung wurde dabei aber nicht vergessen, sondern als Mahnung im Gedächtnis zurückbehalten. Folglich konnte diese der Person als zukünftiger Maßstab und Orientierungshilfe im Sinne einer sachlichen Haltung in Bezug auf solche oder ähnliche Situationen dienen.

Hengstenberg macht deutlich: „Eine schlechte Vorentscheidung kann nur schlechte Früchte hervorbringen“²¹⁴. Bei einer guten Vorentscheidung kann es jedoch geschehen, dass Subjektivität und Intuitionen sich aufgrund des beständig sich erweiternden Erfahrungsschatzes (ver-)ändern und eine gute Vorentscheidung, die auf einer Entschlossenheit zum Guten beruhte, aufgegeben und durch eine negative ersetzt wird, „zum Beispiel durch Entstehen von Selbstgerechtigkeit und falscher Selbstsicherheit“²¹⁵. Insofern ließe sich nach Hengstenberg im Sinne der Selbstbestimmung zwar formulieren: „Solange die gute Vorentscheidung besteht und nicht aufgehoben wird, können nur gute Früchte hervorgebracht werden“²¹⁶. Jedoch gibt es hinsichtlich guter Vorentscheidungen zu bedenken, dass auch die beste moralische Entscheidung negative Konsequenzen mit sich bringen kann. Beziehen wir das Gesagte auf die holistische Perspektive, von der wir ja auszugehen haben, lässt sich anhand der Berücksichtigungswürdigkeit auch des Unbelebten erkennen, dass man sich der zuvor genannten Zwickmühle schwer entziehen kann. Dies lässt sich anhand des folgenden Beispiels verständlich machen: einer vom Aussterben bedrohten Tierart kann durch unser Handeln zumindest ein Weiterbestehen seines Seins-Entwurfs ermöglicht werden. Ob die Tierart aufgrund natürlicher Umstände oder durch unsere in der Vergangenheit getätigten Handlungen vom Aussterben bedroht ist, ist für das Beispiel insofern von Belang, als dass wir die in der Vergangenheit getroffen

²¹⁴ Ebd.

²¹⁵ Ebd.

²¹⁶ Ebd.

Entscheidung(en) aufgrund der Reflektion derselben als naiv, als unsachlich Haltung gegenüber der Tierart charakterisieren konnten. Dadurch haben wir verstanden, dass wir das von der Auslöschung bedrohte Lebewesen so reflektiert und objektiv als möglich in seinem Selbstsein betrachten müssen und die Menschen verstehen, dass dessen Fortbestand in unserer Verantwortlichkeit liegt. Für alle beteiligten Entscheidungsträger ist es die beste moralische Entscheidung, welche auch die Zustimmung der Allgemeinheit findet. Für die Bewahrung des Lebewesens muss allerdings ein bestimmtes Naturgebiet „angepasst“ werden, damit in diesem das Lebewesen auch weiterleben kann. Diese Anpassung kann hier beschrieben werden mit der Umstrukturierung der Landschaft und des allem darin unbelebt Seienden. Immer noch haben wir vor Augen, dass wir eine solche Entscheidung aus freien Stücken getroffen haben. Wenn wir allerdings aus holistischer Perspektive handlungsorientiert zu denken suchen und auch das unbelebt Seiende in unserer Verantwortlichkeit wissen, wie soll unsere Entscheidung dann zweifelsfrei sittlich ausfallen? Geben wir dem unbelebt Seienden in diesem Naturgebiet in seiner Ganzheit den Vorzug und lassen es sprichwörtlich darauf ankommen, ob der bedrohten Tierart trotz unzureichender Bedingungen in diesem Gebiet das Weiterbestehen seines Seinsentwurfs gelingt (Hauptsache ist, dass sie ein solches Gebiet überhaupt zur Verfügung hat)? Oder sind die strukturellen Gegebenheiten des unbelebt Seienden doch sekundär und zu vernachlässigen, weil wir uns darüber im Klaren sind, dass unbelebt Seiendes schon immer den physikalischen Gesetzmäßigkeiten des Planeten ausgesetzt war und bleiben wird, somit also natürliche Veränderungen gang und gäbe sind und unser Zutun daher nicht weiter ins Gewicht fällt? Es gibt bezüglich gewisser Entscheidungen, die aus tiefster Reflektion vergangener Situationen und aus freien Stücken getroffen wurden und damit wahrlich moralisch sind, von der holistischen Perspektive aus gesprochen immer einen Seinsentwurf, der ins Hintertreffen gerät und dessen Seins- und Werdensbewegung im Vergleich als weniger gefährdet eingestuft werden wird. Wollen wir die holistische Perspektive beibehalten, müssen wir den Umstand in Betracht ziehen, dass eine wahrlich moralische Entscheidung mit all ihrer Positivität negative Konsequenzen mit sich bringen kann.

Darüber hinaus ist eine Vorentscheidung nichts, was unbewusst geschieht, käme ihr sonst doch keine Verantwortlichkeit zu (die sich im schlechten Gewissen ausdrückt).²¹⁷ Andernfalls würde die Person im vorangegangenen Beispiel keine Reue für ihre vergangenen Taten gegenüber Katzen empfinden. Ich selbst hatte damals bewusst nicht bei einer

²¹⁷ Vgl. ebd., S. 64.

solchen Aktion meines Freundes mitgewirkt, da mir dabei *nicht wohl* war. Hier zeigt sich gut, wie, worauf Hengstenberg verweist, eine Vorentscheidung *erlebt* werden kann. Hätte ich bei diesen Aktionen mitgewirkt, so hätte ich nicht auf die innere Mahnung gehört und mich in eine Situation gebracht, in der ich meine Haltung verraten hätte.²¹⁸ Ob sich körperliches Unwohlsein oder Ähnliches einstellte, kann ich nicht mehr sagen. In meiner Erinnerung gleicht es viel eher dem Erlebniskorrelat der guten Vorentscheidung, was Hengstenberg als „ungegenständlichen Charakter der Vorentscheidung“²¹⁹ bezeichnet, der sich in uns „immer nur in ungeschiedener Einheit des Intellektiven, Volitiven und Emotionalen vollzieht“²²⁰. Mir kam, so lässt es sich heute beschreiben, *ad hoc* ins Bewusstsein, dass für mich persönlich dieses Denken nicht förderlich ist, dass ich es in keiner Weise geschehen sehen wollte und meine Emotionen mir nur Leid vor das innere Auge führten. So gesehen hat eine Vorentscheidung nichts mit Begriffen wie Vorsatz, Absicht oder einem Entschluss gemein. Sie ist von diesen wesentlich zu unterscheiden.²²¹

Zusammengenommen lässt sich von der Vorentscheidung als einem richtungsweisenden Prinzip sprechen, aus dem entweder die sachliche oder unsachliche Haltung hervorgehen kann. Sie ist selbst keine Haltung, sondern zeigt als das moralische Vermögen prägende Prinzip in eine der beiden Richtungen: in die sachliche oder unsachliche, eine dritte gibt es nicht. Sie prägt den Intellekt, den Willen und das Gefühl, also alle drei Bereiche des menschlichen Seinsvermögens, und konstituiert durch beständige Aktualisierung dieser drei, von einander abhängigen Bereiche das moralische Gesamtverhalten eines Menschen.²²²

Die Vorentscheidung entfaltet sich zwar, hat aber als wirkendes Prinzip einen punktuellen Beginn. Damit ist das gemeint, was weiter oben mit *ad hoc* umschrieben wurde. Es wäre falsch, diese Entfaltung des Gesamtverhaltens als ein Zusammenwirken von Intellekt, Wollen und Emotionalem bildhaft als einen graduell ansteigenden Verlauf zu umschreiben, vielmehr gleicht sie einem Punkt, „in dem eine Bewegung anhebt und eine Richtung eingeschlagen wird“²²³. Diese Bewegung hebt mit einer Plötzlichkeit an, die alle intentionalen Fähigkeiten angeht, mittels derer sich der Mensch zwar unreflektiert, aber mit dem sein Gesamtverhalten prägenden Vermögenseigenschaften auf das wahrgenommene, vor

²¹⁸ Vgl. ebd.

²¹⁹ Ebd., S. 65.

²²⁰ Ebd.

²²¹ Vgl. ebd.

²²² Vgl. ebd., S. 67.

²²³ Ebd., S. 69.

ihm liegende Seiende beziehen kann.²²⁴ Das Anheben der Vorentscheidung kann dabei als eine *unwillkürliche* Handlung bezeichnet werden, geschieht durch sie doch nicht nur im Subjekt selbst etwas, sondern es geht auch etwas von diesem aus, so Hengstenberg. Diese Handlung muss sich dadurch noch nicht in einer Verhaltensweise zeigen, sondern kann anhand der Denk-Richtung (hin zur Sachlichkeit oder Unsachlichkeit) oder der Gemütsbewegungen, wenn der Betreffende sich auf die Reflexion gegenüber beiden einlässt, ersichtlich werden.²²⁵

Mit Blick auf das oben genannte Beispiel lässt sich weiter ausführen, dass damals mein Denken und meine Emotionen in die Richtung der Sachlichkeit geprägt wurden, die sich auch heute noch als gewollte Haltung der Sachlichkeit in meinem Verhalten gegenüber wahrgenommenem Seienden zeigt. Damit verweist Hengstenberg auf den zweiten wesentlichen Aspekt des Prinzips der Vorentscheidung: auf die Person in ihrer Ganzheit als die Instanz, von der aus eine Richtung anheben kann.²²⁶ Die Vorentscheidung als moralisch bedeutsames Prinzip ist somit

„ein aktives Sicheinstellen der Person entweder auf den Partner hin in Konspiration oder (seinsmäßig) von ihm weg im Widerstreit gegen seine in seinem Seinsentwurf begründeten Ansprüche“²²⁷.

Zusammengefasst lässt sich die Vorentscheidung als ein auf einer prägenden Situation beruhender erster Akt verstehen, der das Vernunftsubjekt in eine Haltungsrichtung tendieren lässt. Diese Haltung wird emotional, willentlich und auf geistiger Ebene „abgesegnet“ und mündet in eine Entscheidung (ohne äußerlich darauf einwirkende Einflüsse) für eine Haltung, die das Verhalten zukünftig bestimmt. Je nachdem, wie die Entscheidung ausfällt – und es gibt nur zwei Möglichkeiten: die Haltung der Sachlichkeit und die der Unsachlichkeit –, zeigt sie sich in Form der Anerkennung und Achtung der zur Wirklichkeit kommenden Entwürfe der Naturentitäten und ihres Selbstseins oder in Form der unsachlichen Haltung, also der Verweigerung dieser Anerkennung. Die Person, die auf die Stimme der Vernunft hört, wendet sich aus sich selbst heraus den Naturwesen zu in der Haltung der Sachlichkeit, die sie durch die Entscheidungsfindung, die sie willentlich, emotional und intellektuell durchlaufen hat, auch in diesem Sinne mitträgt.

²²⁴ Vgl. ebd.

²²⁵ Vgl. ebd., S. 70.

²²⁶ Vgl. ebd.

²²⁷ Ebd., S. 71.

Wurde die Haltung der Sachlichkeit bis hierhin ausführlich behandelt, muss dieser bezüglich allerdings noch das Argument von Hans Eduard Hengstenberg betrachtet werden, welches das Konspirieren oder auch Mitgehen mit unbelebt Seiendem betrifft. Hengstenberg zufolge scheidet Unbelebtes als Gegenstand der Sachlichkeit allein schon deshalb aus, weil es im Betrachter aufgrund seiner „Werdelosigkeit aus Mangel an Seinsfülle“²²⁸ keine „sympathetische Resonanz“²²⁹ hervorrufe, die das Mitgehen mit dem Anderen herbeiführe. Diese Auffassung geht mit dem Vorwurf einher, dass die oben mit Spaemann dargelegte Argumentation (Kapitel 6.2.3) bezüglich des Selbst-Seins einer natürlichen Entität zu sehr ins Abstrakte (in das von der Allgemeinheit nicht mehr Nachvollziehbare) gleite. Gorke widerspricht dem mit drei Argumenten.

Erstens sei es, wenn von *unreflektierten* moralischen Intuitionen ausgegangen werde (denen ja gerade entgegengewirkt werden soll) leicht einsehbar, warum den Menschen das Unbelebte, wenn überhaupt, nur in geringem Maße tangiere: Dem Unbelebtem stehe der Mensch aus evolutionsgeschichtlicher Perspektive am weitesten entfernt – ganz im Gegensatz zum Lebendigen, bei dem der Mensch das Um-willen (dass es diesem um etwas geht) auch relativ gut nachvollziehen könne. Darüber hinaus könnten aufgrund mangelnder Einsicht in die Belange des Unbelebten – denn dieses kann uns seine Belange nicht mitteilen wie etwa durch Verhaltensweisen, wie sie seitens des Lebendigen zu beobachten sind - die Bedürfnisse des Lebendigen viel eher und weitaus differenzierter betrachtet werden, wenn Unbelebtes im übertragenen Sinne überhaupt so etwas wie Bedürfnisse haben sollte. Je weniger dem Menschen die sogenannten Bedürfnisse des Unbelebten ersichtlich sind, desto weniger wird ihm ersichtlich sein, was Unbelebtes beeinträchtigen kann. Aber weniger beeinträchtigungsfähig heißt nicht, generell nicht beeinträchtigungsfähig zu sein.²³⁰ Nicht lebendig heißt nicht, nicht auslöscherbar zu sein.

Als zweiten Punkt führt Gorke an, dass Ethik gerade die Aufgabe habe, „*nicht vorhandene* Sympathiegefühle zu kompensieren“²³¹. Verhalte man sich aufgrund persönlicher Gefühle nur solchen Entitäten wohlwollend gegenüber, die einem emotional nahestehen, wie beispielsweise Angehörige, das Haustier, die jahrelang gehegte Zimmerpflanze oder der gepflegte Garten, verfehle die Ethik gradewegs ihr Ziel, so objektiv wie möglich moralische Wirkung im Vernunftsubjekt zu entfalten.

²²⁸ Ebd., S. 47.

²²⁹ Gorke, Eigenwert, S. 107.

²³⁰ Vgl. ebd.

²³¹ Ebd., S. 107f.

Drittens nennt Gorke die Kontraintuitivität des Respekts gegenüber dem Unbelebten. Kontraintuitivität bedeutet hier, dass eine Person die Zerstörung von Unbelebtem nur deshalb für moralisch nicht verwerflich hält, weil für sie intuitiv das Unbelebte weniger bis keine moralische Relevanz hat als in Abstufung betrachtet Menschen, Tiere und Pflanzen und sie sich deshalb mit dessen Seinsvermögen und den für es notwendigen Bedingungen nicht genauer auseinandergesetzt hat.²³² Respekt und Achtung gegenüber diesem und das dadurch mitgedachte Wohlwollen sind dann als kontraintuitiv anzusehen, wenn man sich den Gegenstand des Wohlwollens nicht deutlich genug vor Augen führt. Gorke verweist beispielhaft auf die Biozentrikerin Karin Ruth Blumer, die in der Zerstörung eines Planeten einzig eine Veränderung in der kosmologischen Ganzheit sieht.²³³ Ohnehin verweisen Begriffe wie Zerstörung und Veränderung nach Gorke auf einen ontologischen Reduktionismus und sind daher für die holistische Argumentation abzulehnen. Abgesehen davon sei es anhand naturwissenschaftlicher Beobachtungen nachgewiesener geologischer Aktivitäten, die einen Planeten umformen können, nicht von der Hand zu weisen, mit dem amerikanischen Philosophen Holmes Rolston gesprochen auch in ihnen Entwürfe der Natur zu sehen, die sich dem Menschen durch eben diese Aktivitäten in ihrer Wirklichkeit zeigen (dass sie aufgrund der Entfernung nur durch das schärfste Teleskop für uns ansichtig werden, spielt dabei keine Rolle).²³⁴ Zu nennen sind hier etwa die Beobachtungen von für das menschliche Vorstellungsvermögen von Größe nahezu nicht greifbaren Gysirerausbrüchen auf Enceladus²³⁵ oder die Radaraufnahmen des Jupitermondes Titan, welche die NASA-Forscher den Mond als einen Ort interpretieren lassen, „der – geologisch gesehen – lebendig ist“²³⁶.

Ähnlich wie in den Ausführungen zu Spaemann kann per Analogie auch mit Blick auf Entwurf oder Fortentwicklung ganzer Planeten nur in einem „schwachen und insofern nicht-teleologischen Sinne“²³⁷ gesprochen werden. Das sollte den Menschen aber nicht daran hindern, durch diese Analogien den Akt des Wohlwollens auch den von ihm weit entfernten, zur Wirklichkeit kommenden Entwürfen angedeihen zu lassen. Es lässt sich

²³² Vgl. ebd., S. 108.

²³³ Vgl. Blumer, Karin Ruth: Phänomenologie der Achtung. Grundlagen einer Ethik der Ethikversuche, Nova Acta Leopoldina NF 82, Nr. 315, Halle, 2000, S. 185 – 205, hier S. 204f.

²³⁴ Vgl. Gorke, Eigenwert, S. 108.

²³⁵ Vgl. NASA Science: Bursting at the Seams: the Geyser Basin of Enceladus, online unter: <https://solar.system.nasa.gov/resources/806/bursting-at-the-seams-the-geyser-basin-of-enceladus> (abgerufen am 15.03.2022).

²³⁶ The European Space Agency: Titan, das Objekt der Begierde, online unter: https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Germany/Titan_das_Objekt_der_Begierde (abgerufen am 15.03.2022).

²³⁷ Gorke, Eigenwert, S. 108.

zwar behaupten, dass das Denken in Entwürfen, die zur Wirklichkeit kommen, dann, wenn es auf Unbelebtes bezogen wird, das intersubjektive Verständnis zu sehr ins Abstrakte führt. Selbst wenn diese Anthropomorphisierung im holistischen Sinne für eine herzustellende Verbindung zwischen dem Menschen und außermenschlichem Lebendigen sowie Unbelebtem stehen kann, wird sich sicherlich mancher fragen, was er mit den Planeten zu schaffen habe. Eine Antwort darauf lässt sich geben, wenn verständlich gemacht werden kann, dass das Denken in Entwürfen auf die Konsequenzen der Reichweite des menschlichen Handlungsspielraums abzielt.

So wie der Mensch seinen individuellen Eigenentwurf und die Entwürfe des tierischen oder pflanzlichen Lebens und ebenso des unbelebten Natürlichen betrachtet und wie er gegenüber seinem wie allen anderen um die Möglichkeit des Ge- oder Misslingens weiß, darf der sich auf der Oberfläche unseres Heimatplaneten über Jahrtausende gewordene Entwurf aus Lebendigem wie natürlich entstandenem Unbelebtem, beeinflusst durch unsere unbedachten Handlungen, getrost als am Rande des Misslingens verstanden werden. Das macht deutlich, dass das wohlwollende Mitgehen mit dem Entwurf ein Akt ist, der sich über Grenzen hinwegsetzen muss und hier ein wohlwollendes Mitgehen mit dem Planeten in seiner Ganzheit bedeutet. Dies wird auch dem sachlich Eingestellten bewusst sein. Ebenso muss wohlwollend mit dem Orbit der Erde mitgegangen werden, anstatt ihn als Vakuumschrottplatz für die Überbleibsel menschlicher außerplanetarer Anstrengungen zu nutzen. Der menschliche Verantwortungsbereich erstreckt sich folglich über jene Distanz, die er mit seinem Handeln beeinflussen kann. Dazu gehören ebenfalls der Mars oder die Venus, auf denen einerseits mit Erkundungs sonden die wissenschaftliche Neugier befriedigt wird, andererseits aber ausgediente Artefakte als Hinterlassenschaften zurückbleiben. Wenn wohlwollend mit diesen Planetenentwürfen mitgegangen werden soll, müsste sich die Frage nach dem Einfluss auf diese Entwürfe gestellt werden, selbst wenn man das als Haarspalterei abtun wollte.

6.3 Der kritische Anthropomorphismus als Weg reflektierter Handlungsorientierung im Sinne der holistischen Umweltethik

Wenn er im holistischen Sinne als Weg reflektierter Handlungsorientierung verstanden wird, meint der kritische Anthropomorphismus ein reflektiertes, wohlwollendes Mitgehen mit allen in der Natur vom Vernunftsubjekt wahrgenommenen Seinsentwürfen, die

zur Wirklichkeit kommen. In diesem Abschnitt soll dargelegt werden, was die drei erläuterten Säulen jeweils dazu beitragen, um so den Weg reflektierter Handlungsorientierung klar werden zu lassen.

Das Wohlwollen, die erste Säule, ist bereits handlungsorientierend. Es geht um eine Orientierung zukünftiger Handlungen demjenigen gegenüber, dem es in seiner teleologischen Verfasstheit, um mit Spaemann zu sprechen, um etwas geht, für das etwas Bewandnis hat. Diese Bewandnis kann aber nur nachvollzogen werden, weil der Mensch aus sich selbst als Vernunftwesen herausgetreten ist und reflektieren kann, was für ihn selbst Bewandnis hat, was, als seine Belange bezeichnet, sich erfüllen muss, damit er so sein kann, wie er ist. So wie ein Mensch von anderen, die ebenfalls aus sich herausgetreten sind, erwartet, dass sie ihm zuliebe den grundlegenden Belangen zur Erfüllung verhelfen, so orientieren sich seine Handlungen wiederum an deren Belangen.

„Paradigma des Handelns aus Wohlwollen ist jede Handlung, mit der wir menschlichem Leben, das der Hilfe bedürftig ist, zu Hilfe kommen“²³⁸, so Robert Spaemann. Wenn das Wohlwollen als unsere Handlungen orientierend verstanden wird und es universale Geltung hat, muss im umweltethisch-holistischen Sinne zwar gesagt werden, dass der Mensch nur per Analogie einen Zugang zu den Belangen außermenschlichen Lebens und unbelebten Seins erhalten kann. In Verbindung mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen über die notwendig zu erfüllenden Belange wird der Mensch aber in seinem Wohlwollen darauf verwiesen, dass sich seine Handlungen auch dahingehend orientieren müssen, keine falsche beziehungsweise unangebrachte Hilfe zu leisten. Wenn das (durch Analogie verstandene) Ziel des außermenschlichen, natürlichen Seins die Werdens- und Erhaltungsbewegung des Gewordenen ist, dann braucht es keine menschlichen Handlungen zu einer Unterstützung derselben. Handeln sollte sich dann nicht an fehlerhafter oder nicht durchdachter Unterstützung orientieren, sondern am Vermeiden jeder Handlung, um die Werdens- und Erhaltungsbewegung des Naturwesens sich so erfüllen zu lassen, wie es von der Natur vorgesehen ist. Reflektierte Handlungsorientierung im Sinne des Wohlwollens heißt folglich auch Vermeidung von unangebrachten Handlungen.

Darüber hinaus orientiert sich das Handeln anhand des Wohlwollens in reflektierter Weise, wenn Naturwesen in solchen Situationen angetroffen werden, zu denen der Mensch nichts beigetragen hat, in denen sich ihm aber unglückliche Umstände eines Lebewesens präsentieren. Ist die Werdensbewegung des Lebewesens gefährdet, ist nicht

²³⁸ Spaemann, Glück, S. 138.

einzusehen, weshalb man diesem *zuliebe* nicht helfend handeln sollte. Das Handeln geschieht dann *um* des Lebewesens *willen*, weil die vernünftige Einsicht gegeben ist, dass dessen Eigenwert, der für sich genommen die Einzigartigkeit eines jeden einzelnen Lebewesens ausmacht, ansonsten unwiederbringlich verloren wäre: „Wohlwollen heißt daher vor allem die Bereitschaft, dem bedrohten Leben zu Hilfe zu kommen“²³⁹. Das bedeutet nicht, dem bereits von Wölfen umzingelten und dem Tode nahestehenden Hirsch zur Flucht zu verhelfen, indem die Wölfe verscheucht werden. Denn dies würde in ein völlig natürliches Geschehen eingreifen und den Wölfen schaden. Aber es bedeutet beispielsweise im Sinne des Wohlwollens Versuche anzustellen, das zufällig aus dem Nest gefallene geschwisterlose Adlerküken wieder in dieses zu setzen, damit sein Selbstsein *um* des Lebewesens *willen* sich entfalten und sein Entwurf in seiner Werdensbewegung voranschreiten kann. Es lässt sich zwar argumentieren, dass im Sinne einer natürlichen Selektierung ein Eingreifen wohl unangebracht ist und dadurch wider die Natur gehandelt wird. Beziehen wir uns allerdings auf die zuvor genannte Begriffsbestimmung des Wohlwollens, sollten wir dem bedrohten Leben zu Hilfe kommen, denn die Natur benötigt weder unsere Hilfe, noch schaden wir ihr nach menschlichem Ermessen nicht durch unser adlerfreundliches Handeln.

Bei unbelebt Seiendem verhält es sich ähnlich. Hat sich in einer unbewohnten Region in der Natur beispielsweise ein Erdbeben ereignet, so ist es nicht am Menschen, die neuen sich ihm darstellenden Gegebenheiten des Entwurfs des betroffenen Natursystems „aufzuräumen“, denn die Werdensbewegung dieses Systems ist einer plötzlichen, aber natürlichen Umformung anheimgefallen. Seinen Eigenwert hat das Gesamtsystem durch die Umformung nicht verloren. Der sachlich Eingestellte weiß, dass die betroffene Natur nach dem Erdbeben im Gegensatz zum zuvor genannten Adlerküken, dessen bedrohtem Leben und somit seinem Dasein wir aufgrund des genannten Wohlwollens eine Chance auf Fortsetzung gegeben haben, nichts an ihrem Intakt-Sein eingebüßt hat, sondern ihr eine vom Menschen unbeeinflusste Veränderung widerfahren ist. Intakt-Sein ist hier ein deplatziertes, da auf die menschliche Vorstellung einer Art Ordnung bezogener Begriff. Reflektiert in seinem Wohlwollen zu sein heißt hier, die Natur nicht wieder in den vorherigen Zustand zurückzusetzen, sondern den natürlichen Gegebenheiten ihren Lauf zu lassen. Das bedeutet aber nicht, dass er davon betroffenen verletzten Lebewesen keine

²³⁹ Ebd.

Hilfestellung leisten darf, damit sie im neu geformten Natursystem auch nach ihren Möglichkeiten in ihrer Werdensbewegung voranschreiten können.

Was (abgesehen von negativ konnotiertem Konsum, Luxusbelangen und anderem mehr) dem menschlichen Sein in unbedingter Weise zuträglich ist, muss im umweltethisch-holistischen Sinne auch als für alles andere Seiende unbedingt zuträglich erkannt werden. Sind Handlungen durch das Wohlwollen orientiert, muss der Mensch den anderen Naturwesen zuliebe nicht nur diese selbst, sondern auch all das achten und zu erhalten suchen, was dem Naturwesen wesentlich zuträglich ist. Der Fischadler in seiner ganzen Wirklichkeit wird tatsächlich erst dann geachtet, wenn alles darangesetzt wird, dessen Fischfanggebiete so umfangreich wie möglich zu schützen und so lange wie möglich zu schonen.

Wird in unsachlicher Weise gegen die Belange von Naturwesen gehandelt, müssen die Wohlwollenden Schadensbegrenzung betreiben. Dazu ist erforderlich, dass sie von der Unachtsamkeit oder Gleichgültigkeit anderer Menschen gegenüber der Natur wissen. Es sei an das Beispiel des von einem anderen Verkehrsteilnehmer angefahrenen Waschbären erinnert. Zunehmend wird deutlich und auch immer mehr Menschen bewusst, dass das Ausmaß dessen, worauf sich die Schadensbegrenzung zu beziehen hat, mittlerweile von beängstigender globaler Größe ist. Es ist allerdings fraglich, ob sich zukünftige Handlungen am Schamgefühl und an der Trauer gegenüber den betroffenen Naturentitäten orientieren oder tatsächlich aus dem Wohlwollen heraus entstehen werden.

Mit Blick auf die zweite Säule des kritischen Anthropomorphismus stellt sich die Frage, inwiefern die Analogie des Denkens in Entwürfen, die zur Wirklichkeit kommen, der Handlungsorientierung dient. Dem sachlich eingestellten Menschen ist bewusst, dass das Denken in Entwürfen ein sehr abstraktes Denken ist. Dennoch ergibt sich für den umweltethisch-holistischen Anspruch keine ontologisch weiter reichende Analogie, an die sich der Holist halten könnte, will er eine Ähnlichkeit zwischen sich und allem außermenschlichen Sein als eine solche alles verbindende aufdecken, die moralische Bewandnis hat.

Wenn die Analogie des Entwurfs als der Begriff zur Bestimmung der Reichweite moralischer Berücksichtigungswürdigkeit verstanden und reflektiert übernommen wird, muss sich zukünftiges Handeln nicht mehr an den Vorgaben anderer umweltethischer Konzepte mit ihren enger gesetzten Grenzen moralischer Berücksichtigungswürdigkeit orientieren. Es orientiert sich dann nicht mehr am Leben selbst, dem es, wie weiter oben mit Gorke

bereits angesprochen, passieren kann, dass ihm der für seine Existenz notwendige moralische Status aufgrund sich ändernder menschlicher Präferenzen abgesprochen wird. Das Handeln orientiert sich vielmehr an dem, was wirklich werden kann und wirklich zu werden versucht.

Der reflektierte umweltethische Holist weiß darüber hinaus, dass sich sein individueller Entwurf mit keinem anderen der Entwürfe deckt und jeder Entwurf an unterschiedliche Voraussetzungen und Bedürfnisse für seine Entfaltung gebunden ist.²⁴⁰ Mit diesem Wissen kann er zumindest versuchen, jeden Entwurf, der sich ihm als Wahrnehmendem offenbart, in seinem ganz eigenen Sein zu verstehen, damit sich das Wohlwollen in einer dem Entwurf gerecht werdenden Handlung zeigt, oder anders ausgedrückt: dass die Handlung der Sache des Entwurfs entspricht. Das Mitsein der Natur birgt so viele unterschiedliche Entwürfe, wie es unterschiedliche belebte wie unbelebte Naturentitäten gibt. Auf diese Tatsache gilt es sich ständig aufs Neue einzustellen.

Wenn das Denken in Entwürfen in das von Spaemann formulierte Mitsein überführt wird (dem es um sein Seinskönnen geht und dessen Achtungsanspruch unabhängig davon besteht, ob es wahrgenommen wird oder nicht), kann sich das Handeln in einer Art Vorsicht gegenüber allem natürlich Seienden orientieren. Handeln aus Vorsicht kann in einem noch stärker reflektierten Maße „Handeln mit Voraussicht“ bedeuten. Der Wahrnehmende ist sich durch seine Voraussicht über die Möglichkeit im Klaren, dass eine Handlung einem Seinsentwurf auch nicht zuträglich sein kann – dies wurde oben in Kapitel 6.2.3 anhand des Beispiels der Libelle bereits thematisiert. Das gilt im umweltethisch-holistischen Sinne ebenso für pflanzliches Leben wie für unbelebt Seiendes und größere, zusammenhängende Strukturen in der Natur. Ein Stein scheint nur ein Stein, bildet aber im Zusammenspiel mit anderen Steinen als eine Formation einen Zusammenhalt und wird dadurch Basis für eine größere, wenn auch unbelebte Struktur. Werden an einer bestimmten Stelle eines stillgelegten Steinbruchs Steine unbedacht entwendet, deren Seinswerdung nachzuvollziehen den Handelnden fasziniert, hat sich ihm trotz des Denkens in Entwürfen seine Voraussicht insofern nicht aufgedrängt, als sie ihn nicht das noch größere Ganze hat berücksichtigen lassen: Der Zusammenhalt der Formation ist möglicherweise nicht mehr sichergestellt, gibt nach und dient nach ihrem Zusammenbruch nicht mehr dem Halt der einst auf ihr lebenden Pflanzenarten, die wiederum die Basis für bestimmte Insektenarten sind, welche wiederum anderen Lebewesen als Nahrungsgrundlage dienen.

²⁴⁰ Vgl. Gorke, Eigenwert, S. 104f.

Die Voraussicht als Orientierung des vorsichtigen Handelns kann einen anhand der Entwürfe ein größeres Ganzes sehen lassen und das Verständnis befördern, dass Seinswerdung und Seinserhaltung über Einzelentwürfe hinausgehen und diese als Teil eines viel größeren Entwurfs erkennbar sind, dem es in seiner Ganzheit, ebenfalls analog gesprochen, in seinem Seinskönnen um etwas geht. Was wir an dieser Stelle allerdings zum vorangehenden Beispiel des Erdrutsches beachten müssen, sind die unterschiedlichen Ausgangspunkte der Kausalketten. Im Gegensatz zur Entstehung des Erdrutsches, welche durch den Ablauf unterschiedlicher und doch zusammen sich auswirkender, natürlicher Faktoren geschieht, ist die Gefährdung des Steinbruchs oder von Teilabschnitten davon durch eine unsachliche Handlung entstanden, die einzig dazu diente, dem Eigeninteresse qua Befriedigung der Neugierde nachzukommen. Zur Erläuterung: sachlich und damit richtig und gut wäre die Handlung gewesen, wenn sie im Hinblick auf den Entwurf der Sache selbst vollzogen worden wäre (wenn auch möglicherweise mit unbefriedigendem oder destruktivem Resultat).

Kritisch sein bedeutet in Bezug auf diesen Anthropomorphismus, die *Motivation* hinter der Denkungsart des Entwurfs sachlich zu hinterfragen: Liegt die Motivation des Anthropomorphismus nur darin, eigene Interessen zu wahren? Das wäre dann als ein Argument gegen den kritischen und zugunsten des naiven Anthropomorphismus zu verstehen, der sich in einer unsachlichen Haltung allem natürlich Seienden gegenüber manifestiert. Oder liegt der Grund für die Motivation tiefer, weit entfernt von allem Eigeninteresse? Die Verwendung des Anthropomorphismus geht dann von etwas aus, dass mit der Vernunftfähigkeit wesentlich durch das menschliche Dasein mit ins Sein gebracht wird – von dem universalen Wohlwollen, das der reflektierte Holist allem natürlich Seienden zukommen lassen will.

Mit der Beantwortung der Frage, inwiefern das Denken in Entwürfen, die zur Wirklichkeit kommen, handlungsorientierend ist, wurde bereits auf die sachliche Haltung, die dritte Säule, zurückgegriffen, um die Erwägungen zu präzisieren. Es ist jedoch grundsätzlich danach zu fragen, inwiefern die Haltung der Sachlichkeit unserem Handeln Orientierung geben kann.

Die Haltung der Sachlichkeit ist insofern handlungsorientierend, als ihr Objektivität und damit einhergehend beständige Selbstreflexion des Subjekts zugrunde liegen. Das erlaubt es, sich klarzumachen, inwiefern Handlungen auf einem naiven Eigeninteresse beruhen, gleich in welcher Form der Instrumentalisierung es sich gegenüber Naturentitäten zeigt.

Zwar geht der Haltung zur Sachlichkeit die Vorentscheidung voraus, aber diese als ein ungenständliches, unmittelbar erlebbares Geschehen kann in der Rückschau reflektiert werden. Sie ist ja bereits der Status *nach* der Orientierung durch ein prägendes Ereignis in intellektueller, willentlicher und emotionaler Hinsicht. Der sachlich eingestellte Mensch ist also schon insofern orientiert, ob er sich der Anerkennung des Anderen verschließt oder dessen Wirklichkeit anerkennt und achtet. Und erst dadurch wird das Andere Teil seines Wohlwollens.

Der sachlich eingestellte Mensch bedenkt darüber hinaus stets mit, dass das analoge Denken einer teleologischen Verfasstheit der Naturwesen (je abstrakter es auch vom Tier zum Insekt über Pflanzen = Seinswerdung bis hin zu Unbelebtem = Seinskönnen, wird) das Bindeglied für das Denken in Entwürfen, die zur Wirklichkeit kommen, und seinem Wohlwollen diesen Entwürfen gegenüber ist. Die Haltung der Sachlichkeit lässt ihn dies immer wieder reflektieren. Und unter ständiger Reflexion kann er mit dem sich entfaltenden Entwurf einer Naturentität mitgehen. Mitgehen ist wiederum der aktive Teil, den Hengstenberg als Entscheidung zur Haltung der Sachlichkeit aufgezeigt hat und der sich als moralischer Auftrag des Menschen im sachlichen Konspirieren zeigt, das ist, „allem Seienden in Sachlichkeit zu begegnen und ihm um seiner selbst willen zur Offenbarung zu verhelfen“²⁴¹, so Hengstenberg. „Aktiv“ meint hier nicht eine Tätigkeit, die sich in einer vonstattengehenden Handlung zeigt, sondern die emotionale, geistige und willentliche Entscheidung für die Haltung der Sachlichkeit.

Um in diesem Sinne ein übergreifendes Beispiel zu geben: Wohlwollend mitgehend sehe ich die in der Hecke meines Gartens heimischen Spatzen. Ich sehe sie ein Staubbad nehmen, höre sie scheinbar wahllos zwitschern, sehe sie neues Nistmaterial zusammentragen, sehe sie wild hintereinander herjagen, sehe sie bei der Paarung, sehe neue kleine Spatzen plötzlich auf den Ästen sitzen, zusammengefasst: Ich sehe die Entwürfe, die sind, und ich sehe neue Entwürfe, die ebenfalls sich seiend erfüllen und offenbaren und wieder in die Wirklichkeit treten. Auch sah ich einmal, wie sich ein weiblicher Spatz in einen Teil der Hecke zurückgezogen hat. Tags darauf hockte das Weibchen noch immer an gleicher Stelle. Es hatte sich seinen Platz gesucht, um zu sterben – sein Entwurf hatte sich in seinem ganzen Sein erfüllt. Dies alles in dieser Rückschau des von mir Erlebten zu durch-

²⁴¹ Vgl. Hengstenberg, Grundlegung, S. 71.

denken, lässt mich zwar trauern, doch wird diese Trauer begleitet vom Gefühl des Glückseins und darüber hinaus der Erkenntnis darüber, dem Kreislauf des Werdens, des Seins und des Vergehens anhand dieses Erlebnisses bewusst nähergekommen zu sein.

Ebenso ergeht es mir bei Pflanzen, wenn ich den Baum im Garten oder die Bäume der Wälder zum Frühling wieder in Blüte stehen sehe, sie den Sommer über in prächtigem Grün wahrnehme und im Herbst die farbige Blätterpracht betrachte, die auf die bevorstehende Winterruhe verweist. Dem Entwurf des bereits Gewordenen ist ein erneuter Durchlauf seiner Wirklichkeit widerfahren. Im Rückblick zeigt sich mir die Werdensbewegung des erst jetzt von mir wahrgenommenen Entwurfes des Triebes eines Baumes oder Grases oder eines anderen Gewächses. Und auch wenn ich all dies nicht zeitgleich in all seinem Werden beschauen kann, so gehe ich doch sachlich mit, dabei wohl wissend, dass auch all dies wieder vergeht, um erneut Wirklichkeit werden zu können.

Bei Unbelebtem lässt es sich wie folgt ausdrücken: Ich sehe die Eschbacher Klippen, versenke mich in wohlwollendem Mitgehen in deren Entwurf hinein und weiß, dass auch sie sich infolge beständiger, unaufhörlicher Witterungseinflüsse den kommenden Generationen von Betrachtern nicht mehr so zeigen werden wie mir. Erscheinen mir aber in meiner Situation des Wahrnehmens die Klippen als unveränderlich, entspricht das der augenscheinlichen unverwüstlichen Beständigkeit der Teile, die der Entwurf mir zeigt. Weiter so in der Zeit zu sein, fortzudauern, ist weiterhin Erfüllung beziehungsweise Entfaltung des Entwurfs.

An diesen Beispielen zeigt sich der Einfluss einer sachlichen Haltung auf die Handlungsorientierung: Es sollen keine Handlungen unternommen werden, welche die Kreisläufe der dargestellten Entwürfe unterbrechen oder gar gänzlich zerstören. Vielmehr sind sie an der Beständigkeit und dem Fortdauern der Entwürfe zu orientieren, damit deren Kreisläufe sich erneut entfalten. Gleichzeitig zu wissen, dass der Mensch dabei dennoch seinen individuellen Weg gehen kann, ist das, was die sachliche Haltung aufzeigen kann. Letztendlich kann die Haltung zur Sachlichkeit als eine Art Selbstkontrolle darüber gedeutet werden, dass von der Analogie der Seinsentwürfe nicht abgewichen und das holistische Bestreben nicht willkürlich durch ein anderes ersetzt wird.

Bis hierhin wurden die drei Säulen des kritischen Anthropomorphismus nach der holistischen Umweltethik von Martin Gorke in ihren handlungsorientierenden Eigenschaften dargestellt. Alle drei in ihrem Wirken unter dem Begriff des kritischen Anthropomorphis-

mus im umweltethisch-holistischen Sinne zusammen gedacht stellen den Weg reflektierter Handlungsorientierung dar. Woran sich Handeln wohlwollend orientiert, das sind nicht die persönlichen Belange, sondern die des anderen. Diesen Belangen kann nur dann handelnd etwas zu deren Erfüllung beigesteuert werden, wenn darüber reflektiert wird, welchen Grad an Bewandnis die jeweiligen Belange nicht für einen selbst, sondern für den anderen haben. Das Selbstsein des außermenschlichen Anderen ist in erster Linie dahingehend handlungsorientierend für den Menschen, weil durch das Denken in Entwürfen nachvollziehend gelernt werden kann, dass dessen Bedürfnisse, die zur Erfüllung kommen sollen, ebenso Bewandnis haben wie diejenigen, die für einen selbst Bewandnis haben, auch wenn sie sich deutlich unterscheiden können.

Damit sich Wohlwollen in seiner universalen Geltung im umweltethisch-holistischen Sinne nicht streng auf den anthropozentrischen Moralkreis beschränkt (innerhalb dessen es dann allein universal wäre), braucht es eine Ontologie, von der aus per Analogie klar gemacht werden kann, dass es außermenschlich Seiendem je nach seiner Beschaffenheit um etwas geht, nämlich darum, diese (als Entwurf gedachte) Beschaffenheit ohne Störung zum Werden und zum Erhalt zu bringen. Um erkennen zu können, dass es diesem Anderen, analog gesprochen, um etwas geht, muss versucht werden, es als das wahrzunehmen, was es in sich selbst ist und was es ausmacht. Dieses Erkennen wiederum geht mit dem einher, was die Person sich selbst in ihrem Eigensein, in ihrem Selbstsein (mit den jeweiligen Bedürfnissen) zeigen lässt, mit dem Heraustreten aus der Zentriertheit, um den Blick für alles Sein zu weiten, das sich vor ihrem verständnisvollen Auge auftut.

Der sachlich eingestellte Mensch ist sich bewusst, dass sich sein Handeln an der Tatsache der Unterschiedlichkeit der wahrgenommenen Entwürfe orientieren muss. Er ist sich auch darüber im Klaren, dass er nicht tatsächlich wissen kann, wie es ist, ein Anderer beziehungsweise im umweltethisch-holistischen Sinne etwas Anderes zu sein, sei es tierisches, insektoides oder pflanzliches Lebendiges oder felsen- oder flusshaft Unbelebtes. Daher braucht es einen notwendig immer abstrakter werdenden Anthropomorphismus. Hat man sich dazu entschieden, gegenüber dem Denken in Seinsentwürfen offen zu sein, stellt sich einem die Natur mit all ihrem Seienden und all dem, was vielleicht noch ins Sein treten kann, erst mit ihrem unermesslichen Reichtum dar.

Allerdings bedeutet es einiges an Mühe, sich solch einem Denken und solch einer Betrachtungsweise hinzugeben. Denken wir an die Achtung und Ehrfurcht vor dem Leben,

welche diejenige Betrachtungsweise ist, die den Biozentrismus ausmacht. Sie ist mit ihrem Bezug auf alles Leben trotz ihres ebenfalls ganzheitlichen Ansatzes eher nachvollziehbar als eine ontologische Betrachtungsweise, die tatsächlich alles Seiende als moralisch zu Berücksichtigendes versteht. Es braucht für den Holismus daher sozusagen eine Achtung gegenüber der zur Wirklichkeit kommenden Seinsentwürfe. Die Möglichkeit einer solchen Betrachtungsweise – eine Entität als Entwurf, der realisiert werden soll, zu denken – scheint indes gar nicht so weit hergeholt. Das wird in Bezug auf die eigene Person bereits andauernd angewandt, auch wenn es im Alltag nicht als eine strenge Ontologie wahrgenommen wird. Was eine Person sich für ihr Leben vornimmt, was sie zu erreichen sucht und was sie für diese Lebensziele aufwenden muss, ist alles ein Teil dessen, was als ein individueller Lebensentwurf oder als Werdegang bezeichnet wird. Abgesehen vom eigenen Zutun soll einen auch die zwischenmenschliche Außenwelt dabei insoweit unterstützen, als einem keine Steine in den Weg gelegt werden. Holistisch gesehen ist dann aber zu fragen, warum man nicht wollen können sollte, dass dasjenige, von dem wir wollen, dass es uns positiv widerfahren soll, auch Anderem widerfährt.

6.4 Weitere Teilaspekte

Es gibt weitere Aspekte, die Beachtung finden müssen, wenn man sich für die Betrachtungsweise des kritischen Anthropomorphismus der holistischen Umweltethik entscheidet. Wird der Anspruch erhoben, in seinen Orientierungen reflektiert zu sein, gilt es sich auch einzugestehen, dass beim Zustandekommen der Handlung die Möglichkeiten derselben limitiert sind. Hier stellt sich die Frage nach dem *ordo amoris*. Weiter ist die Dauer des Entwurfs ein wichtiger Faktor, weil der Holist aufgrund des wohlwollenden Mitgehens nicht selbst über die Länge oder Kürze eines Seinsentwurfes entscheiden darf.

6.4.1 Der *ordo amoris*

Der *ordo amoris* bezeichnet eine Rangordnung innerhalb der Universalität des Wohlwollens. Einer Rangordnung im Sinne einer Wertabstufung der moralisch zu berücksichtigenden Naturentität soll der Holismus jedoch gerade nicht entsprechen. Warum ist es dann aber sinnvoll, vom *ordo amoris* in Bezug auf das Wohlwollen zu sprechen? Ist dies nicht sogar widersprüchlich? Nicht insofern, als sich der sachlich eingestellte und reflektierte Holist trotz seines ganzheitlichen Denkens das Folgende vor Augen halten muss: Soll der Weg der Handlungsorientierung ein reflektierter sein, so muss „reflektiert“ auch

bedeuten, dass dann, wenn aufgrund des Entwurfdenkens alles Seiende in den Kreis moralischer Berücksichtigungswürdigkeit mit einbezogen wird, das Wohlwollen zwar nach Spaemann universelle Geltung hat, der Mensch aber, da er ein *endliches* Wesen ist, der durch die holistische Betrachtungsweise geforderten Aufmerksamkeit gegenüber allem Seienden nicht mit einer universalen Gleichzeitigkeit entsprechen kann, was seine Handlungen betrifft. Es lässt sich mit allem wohlwollend mitgehen, und es stellt sich, so Hengstenberg, Freude ein, wenn alles Seiende um einen herum sich in seiner Entfaltung zeigt.²⁴² Das mit dem Erwachen zur Vernunft einhergehende universale Wohlwollen gilt allem, dem es um etwas geht (dem also, ob Belebtem oder Unbelebtem, das Denken eine teleologische Verfasstheit zuschreibt), auf die gleiche Weise. Es gerät aber, was die daraus resultierende Vergleichbarkeit (die aus dem allem zukommenden universalen Wohlwollen herrührt) alles natürlich entstandenen Seienden betrifft, ab dem Punkt an seine Grenzen, wenn der Mensch zu handeln beginnt. Denn als endliches Wesen ist ihm eben nicht im Sinne einer universellen Gleichzeitigkeit eine Handlung für oder gegenüber allem möglich: „Handeln ist selektiv“²⁴³, so Robert Spaemann.

Der Handelnde kommt daher gar nicht umhin, das Wohlwollen in seiner Universalität in einer Struktur zu gliedern, „die der Endlichkeit ihrer Perspektive ebenso wie der Endlichkeit der Gegenstände des Wohlwollens entspricht“²⁴⁴. Es braucht das, was Spaemann mit Augustinus den *ordo amoris* nennt, „eine gestufte Rangordnung innerhalb des universalen Wohlwollens“²⁴⁵. Dass diese Rangordnung für einen möglichen Handlungsvollzug notwendig zu sein scheint, ergibt sich nach Spaemann aus dem Spannungsfeld, das sich einem erschließt, wenn Folgendes bedacht wird: Hat sich dem Menschen als Vernunftwesen die Unendlichkeit des Horizonts der Verantwortung erschlossen, wird er bemerken, dass er dieser unendlichen Verantwortung mit seinem Handeln niemals entsprechen kann. So hat jeder vernünftige und körperlich dazu fähige Mensch die Verantwortung, andere Menschen aus einem brennenden Gebäude zu retten, wenn die Möglichkeit besteht. Aber im schlimmsten Fall kann er nicht jedem zu Rettenden gegenüber dasselbe Maß an Verantwortung zukommen lassen. Seine Handlungsmöglichkeiten sind endlich. Die Person muss, wenn es die Situation erfordert, selektieren.²⁴⁶ Spaemann zufolge strukturiert der *ordo amoris* das Verhältnis zu anderen Individuen (wir sprechen noch vom Menschen)

²⁴² Vgl. ebd., S. 46.

²⁴³ Spaemann, Glück, S. 141.

²⁴⁴ Ebd., S. 145.

²⁴⁵ Ebd., S. 146.

²⁴⁶ Vgl. ebd., S. 147.

vor allem durch die Rangordnung der Wirklichkeiten, die dem Wahrnehmenden begegnen.²⁴⁷ Dasjenige, was ein Verhältnis zu sich selbst hat, ein Selbstsein ist, liegt dem Menschen im Hinblick auf mögliche Handlungen innerhalb seines Verantwortungshorizonts strukturgemäß näher als dasjenige, von dem er nur mit dem „als ob“ teleologischer Interpretation beziehungsweise einer solchen Analogie sprechen kann.²⁴⁸

Der sachlich eingestellte Mensch steht folglich immer in einer Diskrepanz: Entscheidet er sich für das universal geltende Wohlwollen, das durch entsprechende Analogien auf alles Seiende ausgedehnt wird, hat er bereits die Einsicht in die notwendige Selektivität seiner Handlungen reflektiert. Als endliches Wesen kann er keine unendliche Vielfalt an Handlungen für eine unendliche Vielfalt an Seinsentwürfen vornehmen, um all den Entwürfen gerecht zu werden. Dieser negative Beigeschmack des kritischen Anthropomorphismus im holistisch interpretierten Sinne könnte zur Resignation führen. Der sachlich eingestellte, holistisch Denkende weiß aber, dass er den Universalitätsanspruch in seinen Handlungen niemals erfüllen können wird. Er weiß, dass dann, wenn er sein zukünftiges Handeln am wohlwollenden Mitgehen orientiert, manche Entwürfe auch durch außermenschliche Einflüsse und Geschehnisse vergehen und so nicht zur Wirklichkeit kommen, wie es in der Natur vorgesehen ist. Er weiß auch, dass er in manchen Situationen nicht das Geringste tun kann oder unternehmen darf, wenn sich ein tragisches natürliches Ereignis vor ihm vollzieht.

Die Analogie des Entwurfs alles Seienden, dieser Anthropomorphismus, ist als eine Brücke zwischen Objektivität und Subjektivität im Sinne des umweltethischen Holismus mit Bezug auf die Endlichkeit menschlicher Handlungen zu begreifen, insofern gesagt werden kann: Ich bin mir bewusst darüber, dass meine Handlungen nicht allem in der Natur zur gleichen Zeit mit gleicher Wirkung zukommen werden, aber ich stehe den Entwürfen des Natürlichen bei und gehe mit jeder von mir wahrgenommenen Wirklichkeitsentfaltung wohlwollend mit. Ich werte *jede* neue Entfaltung mit Freude als Erfolg des immer wiederkehrenden Kreislaufs. Wenn meine Handlungen aufgrund meines endlichen Handlungsspielraums gezielt sein müssen, sich damit aber nur auf einen Teil der Natur beziehen können und für diesen wirken sollen, muss ich mich nicht schuldig fühlen. Wenn ich darüber hinaus abseits meines Handlungsziels in einer Situation einen Seinsentwurf in

²⁴⁷ Vgl. ebd., S. 150.

²⁴⁸ Vgl. ebd., S. 150ff.

seinem Wirklich-Werden wohlwollend unterstützen kann, gilt dieses Wohlwollen in gleichem Maße mit der gleichen Hingabe wie demjenigen Bereich des Natürlichen, dem wohlwollend mitgehend ich mich zuvor verschrieben habe.

Die Verwendung einer Rangordnung im Sinne des *ordo amoris* heißt somit nicht, dass ihr aufgrund einer unsachlichen Haltung Raum gegeben wird, also infolge eines naiven Anthropomorphismus, wie er in der Zweiteilung der Welt im Sinne der Pathozentrik oder einer anderen eine Wertrangordnung der Naturentitäten verwendenden Umweltethik zum Ausdruck kommt. Der *ordo amoris* verweist durch eine Rangordnung der Wirklichkeiten vielmehr innerhalb der universalen Geltung des Wohlwollens allen Seinsentwürfen gegenüber darauf, welche Aspekte mit einem Nicht-zur-Wirklichkeit-Kommen verloren gehen, oder mit einer Frage ausgedrückt: Welche Naturentität hat mehr zu verlieren? Ein Stein verliert bei Beeinträchtigung seine strukturelle Integrität. Eine Pflanze verliert ihr Leben, wenn ihr das Sonnenlicht und Wasser vorenthalten werden. Ein empfindungsfähiges Lebewesen verliert darüber hinaus nicht nur das Leben, sondern es gehen auch das Vermögen für Eindrücke sowie Empfindungen bezüglich Wohl und Wehe mit seiner Wirklichkeit verloren. Beim Menschen gehen ein Leben voller Erinnerungen und unter anderem all die Fähigkeiten verloren, von denen bis hierhin gesprochen wurde. Es kann mit jedem Seinsentwurf wohlwollend mitgegangen werden, aber aufgrund der Endlichkeit menschlicher Handlungsmöglichkeiten sollte man sich situativ bewusst sein, welcher Entwurf mehr zu verlieren hat.

6.4.2 Die Dauer des Entwurfs

Aufgrund einer Überschneidung von Wohlwollen und Entwurfsdenken ergibt sich ein weiterer Aspekt: die Dauer des Entwurfs. Laut Spaemann lebt das Tier (aufgrund seiner Zentriertheit) ganz in seinen Zuständen; das Wohlwollen bezieht sich dann auch einzig auf das Erleben dieser Zustände und nicht auf das Leben des Tieres als ein Ganzes. Die Tötung eines Tieres sei nichts Verwerfliches im Verhältnis zu einer Tötung eines wehrlosen und unschuldigen Menschen,

„denn das Leben des Tieres als ein Ganzes hat gar keine Wirklichkeit, sondern ist nur von Augenblick zu Augenblick wirklich, Zu einem Ganzen wird es erst für uns, wenn wir eine Beziehung zu ihm entwickeln. Das Tier selbst hat keine Biographie, und auf die Länge oder Kürze seines Lebens kommt es nicht an“²⁴⁹.

²⁴⁹ Ebd., S. 155.

Wenn allerdings die Analogie des Entwurfs, der eben in seiner Ganzheit zur Wirklichkeit gebracht werden können muss, sowie die universale Geltung des Wohlwollens mitbedacht werden, erscheint eine solche Einschätzung als schwierig. So spielt die zeitliche Länge oder Kürze des lebendigen Seienden und ebenso des Unbelebten sehr wohl eine Rolle, insofern eine Störung oder Zerstörung des Entwurfs dessen Wirklich-Werden und Wirklich-geworden-Sein Abbruch tun. Die Dauer des Entwurfs ist ein entscheidender Faktor der jeweiligen Wirklichkeit des dem Wahrnehmenden begegnenden Entwurfs. Wird das Denken in Entwürfen, die zur Wirklichkeit kommen, ernst genommen, dann muss von fehlenden biographischen Eigenschaften und augenblicklichem Erleben beim Lebendigen, ob es sich nun um empfindungsfähige Tiere, Insekten oder Pflanzen handelt, abgesehen werden. So lange der Entwurf existent ist und fort dauert, so lange ist er wirklich – und so lange müssen das Wohlwollen und das Mitgehen mit dem Entwurf unseren Handlungen ihm gegenüber auch Orientierung geben.

6.5 Die Wirkung des kritischen Anthropomorphismus im umweltethischen Holismus nach Martin Gorke

Der kritische Anthropomorphismus wirkt in der Gesamtheit seiner drei aufgeführten Säulen in Gorke's umweltethischem Holismus als handlungsorientierendes Element der Theorie in Form des Instrumentalisierungsverbots nach. So verweist Gorke auf Immanuel Kants kategorischen Imperativ, dem zufolge jede Person niemals einzig als Mittel, sondern jederzeit *zugleich* als Selbstzweck behandelt werden soll.²⁵⁰ Gorke weiß, dass es einerseits für den Menschen unumgänglich ist, bereits natürlich Vorhandenes zu seinen Zwecken umzuformen. Andererseits haben das sich aus der Vernunftfähigkeit des Menschen ergebende Wohlwollen und die Haltung der Sachlichkeit deutlich gemacht, dass alles Natürliche der Achtung seines Eigenseins wegen moralisch zu berücksichtigen ist und jedem Seinsentwurf sein Wirklich-Werden ermöglicht werden muss. Die (umweltethisch) holistische Anweisung an zukünftiges Handeln drückt sich nach Martin Gorke gradualistisch interpretiert wie folgt aus: „*Instrumentalisierere andere Wesen und Gesamtsysteme so wenig und schonend wie möglich*“²⁵¹.

Um diesem Imperativ in der Praxis nachzukommen, ist es allerdings mittels des Gleichheitsgrundsatzes notwendig, Gleiches gleich und dementsprechend Ungleiches anders zu

²⁵⁰ Vgl. Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Stuttgart: Philipp Reclam jun., 2010, S. 65.

²⁵¹ Gorke, Eigenwert, S. 113.

behandeln.²⁵² Einem Lebewesen wie beispielsweise dem Luchs wird nicht wohlgetan, indem ihm vitaminreiches Gemüse als Hauptnahrung zugeführt wird, denn als reiner Karnivore ist er anders zu behandeln als der Mensch, dem mit Fleisch allein nicht geholfen ist. Eine differenzierte Betrachtung der Lebewesen in Bezug auf ihre Bedürfnisse ist unumgänglich, um ihre Entwürfe auch fortbestehen zu lassen. Analog dazu wird einem Korallenriff, sich uns zeigend als eine Mischung aus belebtem wie unbelebtem natürlich Seienden, nicht in Gänze wohlgetan, wenn durch die Reduzierung von Urlaubstauchern weniger Korallen abgebrochen und als Souvenir mitgenommen werden oder das Riff durch Unachtsamkeit beschädigt wird, vom Einfluss der Schifffahrt auf das Fortbestehen des Entwurfs des Korallenriffs ganz zu schweigen.

Eine Umsetzung der theoretischen Basis in die Praxis bedeutet nach Gorke eine handlungsorientierte Abwägungsethik, die sich aus Prinzipien erster und zweiter Ordnung ergibt. Während die Prinzipien erster Ordnung (das Einmischungsverbot, das Schädigungsverbot, das Restitutionsverbot und das Wohltungsgebot)²⁵³, die als Prima-facie-Pflichten zu verstehen sind, sich aus dem Instrumentalisierungsverbot und dem Gleichheitsgrundsatz ergeben, leiten sich die Prinzipien zweiter Ordnung als Vorrangsregeln aus dem Tatbestand ab, dass zwar alles Natürliche seinem Selbstsein nach aufgrund der Prima-facie-Pflichten moralisch zu berücksichtigen und diesen Pflichten gemäß zu behandeln ist, der Mensch seiner Natur nach das Vorhandene in der Natur aber gebrauchen muss. Um diesen Umstand – also mögliche Zielkonflikte und Pflichtenkollisionen – zu berücksichtigen, muss die umweltethisch-holistische Abwägungsethik Handlungsoptionen in Form besagter Vorrangsregeln bereitstellen. Gorke beruft sich hier auf die von Paul Taylor aufgestellten Regeln: „the principle of self-defense“ (Prinzip der Selbstverteidigung), „the principle of proportionality“ (Prinzip der Verhältnismäßigkeit), „the principle of distributive justice“ (Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit) und „the principle of minimum wrong“ (Prinzip des kleinsten moralischen Übels).²⁵⁴ Diese Prinzipien sind wiederum in handlungsbezogene (Eingriffsumfang, Eingriffshäufigkeit, Eingriffstiefe), objektbezogene (emergente Eigenschaften, Selbstbestimmung, Komplexität, Alter, Ent-

²⁵² Vgl. ebd., S. 115.

²⁵³ Vgl. ebd., S. 119ff.

²⁵⁴ Vgl. Taylor, Paul: *Respect for Nature. A Theory of Environmental Ethics*, 25th Anniversary Edition, New Jersey: Princeton University Press, 2011, S. 263.

wicklungspotenzial) und kontextbezogene (Seltenheit, soziale und ökologische Eingebundenheit, Nähe) Kriterien zu unterteilen, die je nach Umstand einem wahrgenommenen Seinsentwurf gegenüber zur Anwendung kommen müssen.²⁵⁵

Was die Prinzipien erster und zweiter Ordnung im Detail beinhalten, muss hier nicht weiter ausgeführt werden. Viel gewichtiger erscheint an dieser Stelle darauf zu verweisen, dass das Anliegen des kritischen Anthropomorphismus nicht nur in theoretischer, sondern auch praktischer Hinsicht intersubjektiv nachvollziehbar ist, wenn er als tragendes Element einer handlungsorientierten Ethik in Form von Handlungsoptionen Gestalt annimmt. Dies hat Martin Gorke in vortrefflicher Weise geleistet und damit einen allgemein verständlichen analogen Zugang zur Natur eröffnet, der einerseits den Menschen die Möglichkeit gibt zu verstehen, woher die Achtung gegenüber dem Selbstsein des Entwurfs einer Naturentität kommt, der andererseits ebenfalls zeigt, dass es sich trotz des moralischen Status allen natürlichen Seins mit diesem und durch dieses leben lässt.

²⁵⁵ Vgl. Gorke, Eigenwert, S. 171.

7 Umweltethischer Holismus und die Berücksichtigung von Artefakten und Biofakten

In diesem Abschnitt wird verstärkt auf die Beantwortung der Frage hingearbeitet, was daraus folgen kann, wenn die umweltethische Konzeption des Holismus nach Martin Gorke über die Grenzen des natürlich Seienden, also über alles Lebendige und alles unbelebte Natürliche hinausgeht und auch vom Menschen Geschaffenes mit einbezieht. Es soll untersucht werden, was dies für die Handlungsorientierung, wie sie der vorgestellte kritische Anthropomorphismus entwirft, bedeuten kann.

Bewusst wurden Artefakte und Biofakte aus den bisherigen Ausführungen des kritischen Anthropomorphismus als Weg reflektierter Handlungsorientierung herausgehalten. Die begriffliche Bestimmung des Mitseins galt bis hierhin nicht den vom Menschen hergestellten Objekten, auch als Artefakte bezeichnet. Martin Gorke aber bezieht solche und ebenso Biofakte in den Begriff des moralisch zu berücksichtigenden Seienden mit ein. Warum dem bis hierhin nicht gefolgt wurde, sollen die nachfolgenden Erörterungen einsichtig machen. Zunächst ist daher knapp darzulegen, weshalb Martin Gorke Artefakte als moralisch berücksichtigungswürdig versteht. Damit wird der Diskussionsrahmen klar: Es geht um von Menschen hergestellte Objekte und deren Verhältnis zum Natürlichen. Dem Titel der vorliegenden Thesis gemäß muss dann gefragt werden: Woran kann und sollte sich Handlung als reflektiert orientieren, wenn sie sich auf ein Artefakt bezieht? Dem wird in Kapitel 7.1 nachgegangen. Viel gewichtiger erscheint jedoch die Frage nach dem Umgang mit Biofakten in Kapitel 7.2. Indem sie in Erscheinung treten, sieht der Mensch eine noch größere Schwierigkeit auf sich zukommen, was das wohlwollende Mitgehen im Sinne des kritischen Anthropomorphismus und die reflektierte Handlungsorientierung anbelangt. Das achte Kapitel beschäftigt sich dann mit den Ergebnissen und bietet so einen Ausblick für den umweltethischen Holismus.

7.1 Grade der Künstlichkeit und Artefakte

Global betrachtet sei aufgrund des menschlichen Einflusses nichts mehr wirklich natürlich, so Martin Gorke. So regnet der Flüssigtreibstoff Kerosin während eines Fluges über den Amazonas, wenn auch nur tröpfchenweise, auf die Natur herab. Oder es lässt sich auf die globale Luftverschmutzung verweisen, die auf alle Teile der Erde in stärkerem oder schwächerem Maße Einfluss hat. Unzählig weitere Beispiele könnten aufgelistet werden.

Angesichts dessen muss nach Gorke nicht mehr gefragt werden, wie natürlich eine Region und das darin vorkommende, durch die Natur selbst entstandene Mitsein noch sei, sondern wie stark der Grad an Künstlichkeit in ihr sei.²⁵⁶

Wird im Folgenden von Artefakten gesprochen und werden die Grade der Künstlichkeit mitbedacht, dann ist ein Artefakt zwar ein (totes) Objekt, etwas unbelebtes Künstliches, aber hergestellt aus der Natur entnommenen Rohstoffen zu menschlichem Nutzen: „Das Artefakt als Produkt der menschlichen *Kultur* bildet somit den Gegenbegriff zu den nicht vom Menschen geschaffenen Produkten der *Natur*“²⁵⁷. Trotz der damit beschriebenen Gegensätzlichkeit zwischen künstlichen und natürlichen Dingen lässt sich nach Gorke jedoch keine scharfe Trennlinie zwischen diesen ziehen, was zu Begründungsproblemen führt.

Die Gründe für diese Unschärfe sind zum einen, dass es zwar reine Naturdinge in Form von Lebewesen (Tiger, Vogel, Würmer, Pflanzen usw.) bis hin zu Unbelebtem (Steine, Magma, Wind und Wasser) gibt, die nichts Künstliches in sich tragen, doch es gibt keine rein künstlichen Artefakte. „Künstlich“ meint in Bezug auf Artefakte deren Hervortreten in die Wirklichkeit, künstlich ist deren Entstehung. Die dazu verwendeten Rohstoffe entstammen jedoch allesamt dem, was sich dem Menschen in der Natur bietet und was er umzuformen gelernt hat. Auch wenn der Traktor auf dem Feld aus verschiedensten Materialien und Verbundstoffen besteht, aus verschiedenen Metallen und unterschiedlichen Legierungen, Plastikschläuchen aus verschiedenen Mischungen (Grundstoff Rohöl) und Ähnlichem mehr, hat all dies seinen Ursprung in der Natur.²⁵⁸ Dieser immer in irgendeiner Form zu findende Restanteil des Natürlichen in Artefakten verweist nach Gorke darauf, dass es aus theoretischer Perspektive reine Ansichtssache bleiben muss, inwieweit der Grad der Künstlichkeit von Artefakten bemessen wird.

Nun könnte angenommen werden, dass der Grad der Künstlichkeit insofern keine Rolle spielt, als Artefakte für menschliche Zwecke erschaffen und nur als Nutzdinge verstanden werden, dass sie aber aufgrund der Achtung gegenüber allem Selbstsein der in diesen Artefakten enthaltenen Restnatürlichkeit im Sinne des holistischen Ethikkonzepts nach Martin Gorke moralisch zu berücksichtigen sind. Damit kommt die Frage auf, an welchen Aspekten sich ein reflektiertes Handeln mit diesen und diesen gegenüber zu orientieren hat. Es geht ja um Entwürfe, die durch *uns* in die Wirklichkeit gekommen sind. Inwiefern

²⁵⁶ Vgl. ebd., S. 65.

²⁵⁷ Ebd., S. 62.

²⁵⁸ Vgl. ebd., S. 64.

ist mit den drei Säulen des kritischen Anthropomorphismus von einem wohlwollenden Mitgehen im Sinne einer Haltung der Sachlichkeit gegenüber dem Entwurf zu sprechen? Zunächst darf Wohlwollen hier nicht als etwas verstanden werden, das auf ein Objekt Anwendung findet, dem es um etwas geht. Es kann dem Dingtwurf nicht um etwas gehen, denn er tritt nicht mit dem unmittelbaren Bestreben der Werdensbewegung in die Wirklichkeit. Es kann nur *dem Menschen* im Sinne des von ihm erschaffenen Entwurfs um etwas gehen. Dementsprechend ist wohlwollendes Mitgehen unter der Haltung der Sachlichkeit anders zu verstehen. Zwei Beispiele sollen dies verdeutlichen: Unsachlich wäre die Haltung gegenüber einer Jeanshose, wenn man nach dem Abfallen eines Knopfes gleich eine neue kauft. Unsachlich (und kostenträchtiger) wäre das bei einem Auto, bei dem beispielsweise die Batterie defekt wäre. Eine sachliche Haltung gegenüber beiden Artefakten entspräche der damit verbundenen Haltung der bereits erwähnten Voraussicht. Sie entspräche dem Bewusstsein, dass aufgrund des vielen Tragens der Hose der Knopf irgendwann einmal abfallen könnte, weil sich die Nähte zu sehr gelockert haben. Beim Auto muss bedacht werden, dass es Verschleißteile hat, die nach vielfacher Nutzung des Wagens ersetzt werden müssen. Sachlich eingestellt bedeutet hier also, mit diesen Vorfällen zu rechnen.

Geht es aber nicht dem Dingtwurf, sondern *dem Menschen* in Bezug auf diesen von ihm genutzten Entwurf um etwas, dann scheinen sich die sachliche Haltung und das Wohlwollen zu vermischen. Der Wohlwollende und sachlich Eingestellte will, dass der Entwurf so lange wie möglich bestehen bleibt. Das Artefakt kann zu seinem Bestehenbleiben selbst nichts beitragen, sondern die Person muss mit der Jeans *sorgsam* umgehen. Das ist keine Sorge in dem Sinne, dass man sich um den Beinbruch seines Kindes sorgt und ihn im Vorfeld zu vermeiden sucht. Sorgsam heißt hier, die Hose nach den vom Hersteller vorgegebenen Pflegehinweisen zu behandeln und sie nicht gleich beim ersten kleinen Schaden (wenn der Knopf abfällt) zu ersetzen, sondern im besten Falle selbst zu reparieren. Ebenso können zum Bestehenbleiben des Entwurf des Wagens zumindest die Serviceintervalle strikt eingehalten oder unnötige Fahrten vermieden werden (was zugleich einen Beitrag zum Schutz der Mitwelt leistet), um die Verschleißteile möglichst auf lange Sicht schonend zu behandeln.

Mit dem Entwurf des Artefakts mitzugehen bedeutet aber auch, dessen Werden nachzuvollziehen. Bei einem Automobil mag sich das schwierig gestalten, bei der Jeanshose ist es relativ einfach. Hat der Träger die Jeanshose vor sich liegen, liest er den Abschnitt im

Inneren darüber, aus was sie hergestellt wurde, und er kann sich informieren, aus welchen umgeformten Grundstoffen wiederum diese Materialien stammen. Die Kette des Werdens des Dinges lässt sich relativ gut nachvollziehen. Dabei müssen aber nicht nur die Rohstoffe mitbedacht werden, sondern auch ein weiterer Teil der Ermöglichung derselben: andere Menschen. Eine Jeans hat materialbedingt nicht von Grund auf den Farbton, in dem sie gekauft wird. Sie bekommt ihn mittels einer Färbung durch möglicherweise gesundheitsgefährdende Farbstoffe. Bei diesen Prozessen sind Arbeiterinnen und Arbeiter beteiligt.

Darüber hinaus würde nicht wohlwollend mit dem Entwurf der Jeanshose mitgegangen werden, wenn diese zwar erworben, aber ungenutzt im Kleiderschrank verbleiben würde. Von vier gekauften Jeanshosen nur zwei zu tragen und die beiden anderen nach einer Weile zu entsorgen, weil sie beispielsweise nicht mehr der aktuellen Mode entsprechen, würde nicht nur keine Achtung vor dem Geworden-Sein der natürlichen Rohstoffe zeigen, sondern ebenso keine Achtung vor den Menschen, die möglicherweise unter widrigen Umständen diese Hosen produziert haben. Wohlwollendes Mitgehen mit dem Artefaktentwurf schließt folglich ein Gewähr-Sein der Umstände der Entstehung dieses Entwurfes mit ein, und das bedeutet, sich der Umstände derjenigen gewahr zu sein, welche die Artefakte erst ihrem Entwurf nach wirklich werden lassen. Es wird daher nicht mehr nur ein umweltethisches Problem angesprochen, wenn es um die Frage eines wohlwollenden Mitgehens mit Artefakten geht, sondern ein gesellschaftliches.

Im Endeffekt liegt die moralische Berücksichtigungswürdigkeit von Artefakten erstens darin begründet, dass sich im Artefakt Restnatürlichkeit findet, die man sich bewusst machen sollte. Ein reflektiertes Bewusstsein in diesem Sinne zeigt sich dann an dem wohlwollenden Mitgehen in einer schonenden und nachhaltigen Behandlung von Artefakten, um eine lange materielle und nutzenorientierte Beständigkeit desselben gewährleistet zu wissen. Zweitens ergibt sich die moralische Berücksichtigungswürdigkeit von Artefakten aus der Achtung und dem Respekt gegenüber den Menschen, die diese Entwürfe für andere Wirklichkeit werden lassen.

Das Artefakt wird selbst erst wirklich, wenn sich sein Nutzen sinnbringend erfüllt, wenn es benutzt wird. Aber dasjenige, aus dem das Artefakt besteht, kam schon zu seiner Wirklichkeit. Im Artefakt vermischen sich folglich verschiedene Wirklichkeiten: einerseits die gewordene Wirklichkeit des Naturstoffes des Artefakts, andererseits die Wirklichkeit, die dem Artefakt zukommt, wenn es genutzt wird, und die Wirklichkeit der Umstände der

das Artefakt produzierenden Menschen. Eine Vermischung der ersten beiden ist Ausdruck der von Martin Gorke festgestellten Grade zwischen Künstlichkeit und Natürlichkeit. Ontologisch betrachtet ist diese Gradverschiebung der Hauptgrund, Artefakte im Sinne des Holismus als moralisch zu Berücksichtigendes mit einzubeziehen. Wenn Holismus wirklich „ganzheitlich“ bedeutet, dann darf er sich nicht auf das Kriterium der Natürlichkeit begrenzen. Zudem würde er sich anhand des Prinzips der Umkehr der Begründungslast selbst aushebeln, wenn er von der moralischen Berücksichtigungswürdigkeit der Restnatürlichkeit in einem Artefakt spräche, dieses aber aufgrund seines künstlichen Charakters ausschliesse.²⁵⁹ Werden dann auch noch die tatsächlichen Umstände der Menschen in der Produktion als ein weiterer die Wirklichkeit des Artefakts ausmachender Aspekt mit einbezogen, darf sich der Holismus nicht mehr länger als ein auf umweltethische Themen beschränktes Konzept verstehen.

7.2 Schwachstelle Biofakte

In Kapitel 6.2.3 wurde dargelegt, dass von Entwürfen natürlicher Entitäten nicht als etwas gesprochen werden darf, das einem Konstruktionsplan nach menschlichen Ideen gleicht. Zu einem Entwurf außermenschlichen lebendigen Seins, der zur Wirklichkeit kommt, gibt es demnach in erster Ansicht keinen solchen Konstruktionsplan. Anders bei den Biofakten: Hier können wir den Begriff des Konstruktionsplans nicht abweisen, gerade weil menschliche Zwecksetzung das Biofakt ausmacht. Zeigt sich aber schon bei (toten) Artefakten anhand der Grade der Künstlichkeit, welche Ausmaße die Nachvollziehbarkeit für ein orientiertes Handeln erreicht, wie schwer wird es dann der Orientierung fallen, wenn die Handlungen gegenüber dem Biofakt ins Auge gefasst werden? Und wie weit müssen diese Orientierungsfragen gehen?

Sind Artefakte unbelebte Objekte (auch wenn von der notwendigen Restnatürlichkeit eines jeden Artefakts ausgegangen werden muss), die zu menschlichem Nutzen bestimmt werden, dann ist das Biofakt als lebendiges Artefakt zu verstehen. Was aber meint dieser Neologismus genau und was macht das Artifizielle an ihm aus? Nicole Karafyllis prägte den Begriff als ein hermeneutisches Konzept, „das nach dem Unterschied von ‚Natur‘ und ‚Technik‘ im Bereich des Lebendigen zu fragen erlaubt“²⁶⁰. Damit wird thematisch von den unbelebten Artefakten abgerückt, denn Künstlichkeit muss nicht auf (tote) Artefakte

²⁵⁹ Vgl. ebd., S. 65.

²⁶⁰ Karafyllis, Nicole C.: Biofakte – Grundlagen, Probleme, Perspektiven, in: Erwägen, Wissen, Ethik, 17 (2006), Heft 4, S. 547–558, hier S. 547 (Zusammenfassung).

beschränkt bleiben. Der Begriff dient der Bezeichnung eines natürlich-künstlichen Mischwesens und ist als ein Mittelbegriff zur Abschwächung des Begriff des Artefakts zu verstehen, ausgehend von der Perspektive des Unterschieds zwischen toten und lebendigen Artefakten.²⁶¹ Als natürlich (weil organisch) *scheint* an diesem das dem Organischen wesentlich innewohnende Wachstum, das Erwachsen aus etwas hin zu etwas, auf dessen (analogisch betrachtet) teleologische Verfasstheit eines Ausseins-auf im Spaemann'schen Sinne bereits eingegangen wurde. Künstlich heißt hier, dass dieses In-der-Welt-Sein des Biofakts und dessen Wachstum von menschlicher Seite angestoßen werden. Das Auftauchen und Werden des Biofakts liegen nicht unmittelbar in ihm selbst, ihnen liegt die menschliche Zwecksetzung zugrunde: „Biofakte wachsen zwar, aber sie tun dies explizit nicht um ihrer selbst willen und damit nicht „von selbst“. Die Bedingungen ihres Zur-Welt-Kommens wurden gesetzt“²⁶².

Karafyllis bezieht sich in ihrem Aufsatz insbesondere auf das Gewächs, was aber nicht heißt, dass das Biofaktische auf pflanzliches Leben beschränkt ist. Seinen Ursprung hat es in der Zelle, ganz gleich, ob diese pflanzlichen oder tierischen Ursprungs ist. Das Wesen des Biofakts gründet nicht auf einem in ihm selbst liegenden Aus-sich-selbst-Herauskommen, sondern in der *Modellierung* dieses Aus-sich-hervorkommen-Dürfens durch Technisierung eben dieses Heraustretens: „Ein Biofakt tritt wachsend nicht unmittelbar ins Dasein, sondern vermittelt durch einen Dritten“²⁶³.

Als zu Modellierendes beginnt die Geschichte des Biofakts beim Zellkern. Das Wachstum des Biofakts wird in vier Stufen modelliert. Das Nachvollziehen dieser Stufen beginnt mit der *Imitation*: Ausgangslage für das angestrebte Produkt ist eine Momentaufnahme davon, wie sich das im Wachstum befindliche Zellgebilde in seinem Geschehen zeigt.²⁶⁴ Übersetzt in die Beschreibung der Kausalkette der Herstellung des angestrebten Produkts heißt dies, dass zur Herstellung von etwas eine Vorstellung desselben erforderlich ist, die (im Falle des Biofakts der Zellkern) aber nur dann Inhalte zur Herstellung liefert, wenn das Herzustellende in seiner Werdensbewegung festgestellt wird. Feststellen heißt hier so viel wie das Ausmachen aller wesentlichen Bewegungs- und Vollzugscharakteristika des zum Ausgangsmodell werdenden Zellgebildes.²⁶⁵

²⁶¹ Vgl. ebd., S. 548.

²⁶² Ebd., S. 547.

²⁶³ Ebd., S. 550.

²⁶⁴ Vgl. ebd., S. 551.

²⁶⁵ Vgl. ebd.

Der zweite Schritt der *Automation* gibt anhand der gesammelten Informationen durch die Feststellung die Möglichkeit einer materiellen dreidimensionalen Modelldarstellung, die abseits des Materiellen in dritter Stufe per virtuelle *Simulation* einen nachverfolgbaren Ablauf der für das Lebendige typischen Stadien ermöglicht.²⁶⁶ Die letzte und wesentliche Stufe liegt schließlich in der *Fusion*. Sie bedeutet einen Rückschritt hin zur Ermöglichung des Produzierens des zuvor in seinen Bewegungen analysierten und simulierten Lebendigen. Knüpfen wir an den Begriff des Konstruktionsplans an, so zeigt sich dieser in den drei ersten Stufen, die dann in der Fusion aufgehend zum fertigen Produkt führen. Das, was als Wachstum unmittelbar zum Lebendigen gehörte, ist jetzt als Mittel zu verstehen, „um ein Fusionsprodukt real werden zu lassen“²⁶⁷. Im Allgemeinen wird Wachstum mit Heranwachsen und Gedeihen verbunden, sei es mit Blick auf pflanzliches, tierisches oder menschliches Wachstum. Es steht als Begriff aber in diesem Falle nicht mehr für das unmittelbare Werden des Seins, wie es im Alltag angesichts menschlicher Erfahrungen mit dem Heranwachsen von Organischem verstanden wird. Was zuvor als Selbstzweck, als unmittelbar, weil dem Lebendigen wesentlich zugehörig hergeleitet und verstanden wurde, nämlich Wachstum, wird nun Mittel für die Zwecke des Dritten, also des Menschen. Eine genauere Beschreibung des *Wachstums als Mittel* erfolgt weiter unten mit Blick auf Karafyllis.

Ausgehend von dem vierstufigen Modellierungsverfahren lassen sich die drei Typen von Biofakten näher betrachten. Nicht nur der Weg der vier Stufen wird dadurch noch besser einsichtig, sondern auch der Begriff des Wachstums als Mittel zur Erreichung der menschlichen, in das Biofakt gesetzten Zwecke. Ausgehend vom grundlegenden Baustein einer Pflanze oder tierischen Lebens, der Zelle, greift der erste Typ des für menschliche Zwecke angeeigneten Wachstums, um das Dasein des Gewächses oder Tieres seinen Wünschen entsprechend technisch herzurichten, *nachgeordnet*.²⁶⁸ Der dafür genutzte Zellkern wird zuvor je nach Wunschergebnis modelliert. Es handelt sich dabei um ein Verfahren, bei dem in ihrer Struktur und Funktion bekannte Gene oder Zellen zum Zwecke einer Fusion technisch in den Zellkern eingebracht werden. Wachstum nachgeordnet zu verstehen bedeutet dann:

²⁶⁶ Vgl. ebd.

²⁶⁷ Ebd.

²⁶⁸ Vgl. ebd., S. 554.

„Das wachsende Gewebe oder der gewachsene Körper ist ein Mittel zum Erreichen des Produkts (Produktionsmittel) als Ergebnis einer [...] strukturell manifestierten Rückprojektion des Gewächses“²⁶⁹.

Existiert das Lebewesen bereits, greift nach Biofakttyp II das Wachstum *vorgeordnet*, was bedeutet, dass eine unmittelbare Werdensbewegung (laut Karafyllis im Trieb zu finden) mit den gentechnischen Mitteln das bereits existierende Lebewesen in seinem Werden in die vom Menschen gewünschte Richtung lenkt. Die Modellierung des Wachsenden findet dann in seinem Wachstum statt. Hier lässt sich beispielsweise von einer „*Eugenik* als Selektion des schon Wachsenden“²⁷⁰ sprechen. Zusätzlich regulieren Herbizide und Wachstumshormone in pflanzlicher wie tierischer Hinsicht das gewünschte Ergebnis; beim Menschen würde von Doping gesprochen werden. In diesem Typus sind der Trieb wie der Körper gleichsam Produktionsmittel.²⁷¹

Beim dritten Typ des Biofakts wird Wachstum als *übergeordnetes* Mittel verstanden. Steht nach anfänglicher Modellierung des Zellkerns (Typ I) ein Prototyp des gewünschten Ergebnisses zur Verfügung (Typ II), bedeutet übergeordnet, dass der Prototyp sich selbst reproduziert.²⁷² Die Fortpflanzung bereits lebender Einheiten kann einerseits als Züchtung unter kontrollierten Umständen (*in vitro*) geschehen oder das bereits gewachsene Biofakt kann als Inkubator dienen, wenn der modellierte Zellkern implantiert wird. Hier sei beispielhaft auf das Klonen verwiesen.

Betrachten wir diese Stadien der Verfahrensweise dessen, wie es zu einem Biofakt kommt, und die sich daraus ergebenden verschiedene Typen eines Biofakts, die ineinander übergreifen, so wird ersichtlich, dass der Begriff des Wachstums nicht mehr das Zu-etwas-Werden aus sich selbst heraus beschreibt. Der Beginn des Werdens liegt nicht mehr im Wesen des Naturwesens, sondern in der Zwecksetzung seitens des Menschen. Zwar sind Biofakte insofern nichts Neues, als bereits mittels vortechnologischer Verfahrensweisen wie beispielsweise der klassischen Züchtung von Herdentieren solche Handlungen unternommen wurden. Hans A. Rosenthal und Klaus Fuchs-Kittowski verweisen in ihrer Kritik an Karafyllis' Beitrag darauf, dass der Mensch indirekt seit Jahrtausenden schon

²⁶⁹ Ebd.

²⁷⁰ Ebd.

²⁷¹ Vgl. ebd., (Tabelle der Biofakte).

²⁷² Vgl. ebd.

Biofakte auf die ein oder andere Art produziert hat.²⁷³ Bei den vortechnologischen Verfahrensweisen lag die Werdensbewegung letztlich noch in der Hand der Natur, durch neue interdisziplinäre Verfahrensweisen liegt sie nun aber in Menschenhand und kann stärker oder schwächer manipuliert werden. Oder um es mit Karafyllis auszudrücken: „Denn es sind die Methoden, die Techniken, die über die Einordnung entscheiden werden, ob etwas noch Natur oder schon Technik ist“²⁷⁴.

Dergestalt steht Wachstum als Methode einerseits im Dienste technisierter Reproduktion. Es wird nicht etwas um seiner selbst willen wachsen gelassen, sondern aufgrund der technisch optimierten und gewünschten Vervielfältigung. Dieses Wachsen-Lassen entspringt menschlicher Handlung. Wachstum ist andererseits wiederum das Werkzeug für diese Handlung. Das Natürliche des Biofakts ist demnach seine organische, zum Werden und Leben bestimmte Grundlage, der Zellkern. Das Artifizielle an ihm ist die vom Menschen angestoßene Werdensbewegung im Sinne eines als Werkzeug uminterpretierten Wachstumsbegriffs. Die Verknüpfung eines „als Reproduktion technisierten Wachstumsbegriffs mit einem als Werkzeug technisierten Handlungsbegriff“²⁷⁵ ist für den außenstehenden Betrachter des Biofakts, letztendlich den Endverbraucher, aber nicht einsehbar. Die oben beschriebenen Prozesse bleiben für ihn intransparent, einzig das Endresultat als Lebewesen, sei es pflanzlich oder tierisch, zeigt sich ihm.²⁷⁶

Wenn die drei Säulen des kritischen Anthropomorphismus dem Tatbestand Biofakt gegenübergestellt werden, wird das ganze Ausmaß des moralischen Dilemmas ersichtlich. So muss jetzt im Sinne reflektierter Handlungsorientierung eine Antwort darauf gefunden werden, wie mit der sich auftuenden Diskrepanz zwischen dem Denken in Entwürfen des Lebendigen, die durch ihre Unmittelbarkeit zur Wirklichkeit kommen, und denjenigen, die zwar lebendig sind, jedoch mittelbar durch menschliche Zwecksetzung in die Wirklichkeit treten, umzugehen ist. Weiter muss beantwortet werden, mit welchem Aspekt des Biofakts wohlwollend mitzugehen ist und was letztlich die vom Holisten gewählte Haltung der Sachlichkeit sagt. Wo liegen beim Biofakt die ethischen Grenzen? Darf es überhaupt Grenzen geben?

²⁷³ Vgl. Rosenthal, Hans A./Fuchs-Kittowski, Klaus: Ein Neologismus für die Lebenswissenschaften – Bedarf, Ethik?, in: *Erwägen, Wissen, Ethik*, 17 (2006), Heft 4, S. 594–596, hier S. 594.

²⁷⁴ Karafyllis, Nicole C.: Biofakt, in: *Information Philosophie*, 32 (2004), Heft 4, S. 40–43, hier S. 41f.

²⁷⁵ Karafyllis, Biofakte, S. 554.

²⁷⁶ Vgl. ebd., S. 557.

Zur Wirklichkeit kommt der Entwurf des Biofakts einzig des Menschen wegen, nicht um seiner selbst willen. Aber obwohl der Entwurf in seinem Werden vom Menschen angestoßen wurde und dessen Wünschen gemäß sich entfalten soll, handelt es sich um ein Lebewesen, dem mit Achtung und Wohlwollen begegnet werden muss, soll eine unsachliche Haltung dem Universalcharakter des Wohlwollens gegenüber vermieden und die sachliche Haltung bewahrt werden. Mit pflanzlichem und tierischem Leben hat der sachlich Eingestellte wohlwollend mitzugehen, ob es sich dabei nun um den Entwurf aus einer Idee des Menschen handelt oder sich das Lebewesen um seiner selbst willen in seinem Entwurf entfaltet. Der springende Punkt ist, dass Biofakte lebende Wesen sind, denen es – gemäß der Analogie des „als ob“ der teleologischen Zwecksetzung und des Wohlwollens – um etwas geht. Moralische Berücksichtigungswürdigkeit gilt dann für das Selbstsein des Wesens, ungeachtet dessen, dass es künstlich erzeugt wurde. Der sachlich Eingestellte weiß, dass die Idee des Entwurfs des Biofakts in der Zwecksetzung liegt. Er weiß aber auch, dass sich der dann lebende Entwurf dem Streben des Selbstseins gemäß entfalten soll. Ob eine menschliche Idee hinter dem Entwurf steckt oder es sich um ein unbezüglich Seiendes in seinem Eigensein handelt, ist letztendlich zweitrangig: Es handelt sich um Leben. Und mit diesem ist mit vollkommenem Wohlwollen im Sinne der Achtung vor dem organischen wie dem unbelebten Seienden mitzugehen. Ist man wohlwollend gegenüber allen Entwürfen, die ins Sein kommen, erübrigt sich die Frage, ob sie ihrem Selbstsein nach oder aus menschlicher Zwecksetzung heraus in die Wirklichkeit kommen.

Wenn folglich die Vernunft und der Universalcharakter des Wohlwollens uns sagen, dass die Entwurfsgeschichte angesichts eines Biofakts zweitrangig ist, inwiefern können wir dann mit einem auf Organischem basierenden und doch künstlich erschaffenen Lebewesen wohlwollend mitgehen? Hat dieses wohlwollende Mitgehen nur so lange Bestand, wie die durch den Zweck bestimmte Dauer des Lebewesens angesetzt ist? Findet sich das zum Zwecke der Fleischproduktion erschaffene Biofakt „Rind“ im körperlichen Wachstum, wird es zum Kalb und im Laufe der Zeit zum ausgewachsenen Tier, so ist es des Menschen Pflicht, ihm für die Dauer seines Daseins dasselbe so natürlich wie möglich zu gestalten und dies aufgrund der moralischen Berücksichtigungswürdigkeit auch durchzuführen. Gleiches gilt für ein Feld mit genmanipuliertem Mais oder technisch manipulierten heimischen Baumarten, die zur Wiederaufforstung genutzt werden: Sie sind über die Dauer ihres Wirklich-Seins und in ihren Werdensbewegungen nicht zu beeinträchtigen. Dem sachlich Eingestellten mag zwar stets bewusst sein, dass das Lebewesen die Dauer

seines Daseins und Weiter-Werdens umgangssprachlich ausgedrückt nur so lange selbst in der Hand hat, wie die Werdensbewegung das für den Produzenten angestrebte Produktziel erreicht hat. Aber während der Dauer seines Werdens und Seins, die es bekommen hat, ist wohlwollend mit der Entfaltung des Entwurfs mitzugehen. Folgt man dieser Argumentation, bringt dies notwendigerweise die Diskussion eines Prinzipienkonflikts mit sich. So beispielsweise in Anbetracht so mancher Pflanzenarten als Unkraut, als unwillkommenes bzw. unnützes Gewächs. Aus holistischer Sicht müsste man zum einen mit dem Unkraut mitgehen und es folglich wachsen lassen. Zum anderen kann es passieren, dass Unkraut an einer Stelle wie einem Fußweg wächst und diesen zerstört. Dadurch zerstört es allerdings auch dessen Seinsentwurf (und beeinträchtigt damit auch jenen derer, die auf ihn angewiesen sind). Steht das Unkraut wiederum nur auf einer Wiese, könnte diese ggf. ohne Schaden, vielleicht sogar mit Gewinn (für die Bienen), verwildern. Setzt man also das wohlwollende Mitgehen mit dem jeweiligen Entwurf während der Dauer seines Seins und Werdens mit beiden genannten Entwürfen in ein Verhältnis, stünde die Frage im Raum, ob Unkrautjäten holistisch betrachtet moralisch verwerflich ist?²⁷⁷

Bleiben wir noch bei der Haltung der Sachlichkeit und stehen dem Thema Biofakt reflektiert gegenüber, dann steht das Wohlwollen als jene Eigenschaft des Menschen, die mit dem Erwachen der Vernunft und der Reflexionsfähigkeit einhergeht, jener anderen gegenüber, bereits Vorgefundenes zu eigenen Zwecken umzuformen. Der Anspruch, die Belange der natürlichen Entität zu erfüllen, der aus der Achtung vor ihrem Selbstsein entsteht, steht in Konkurrenz zu jener sich (nicht nur, aber auch) im Biofakt zeigenden Eigenschaft, ohne die der Mensch nicht das wäre, was ihn ausmacht: Er ist ein die Natur umformendes Lebewesen, weil er aus sich selbst heraus nichts ursprünglich ins Sein bringen kann.²⁷⁸ Der sachlich Eingestellte weiß einerseits um die Künstlichkeit des Entwurfs und andererseits um den Anspruch des Selbst-werden-Könnens, der dem Organischen wesentlich mitgegeben ist. Im Biofakt zeigen sich Nutzbarkeit und moralisch Berücksichtigungswürdiges zugleich.

Als Homo Faber kann sich der Mensch dem Erschaffen und Umformen nicht entziehen. Die einzig klare Linie einer Entscheidung durch die Haltung zur Sachlichkeit im Sinne

²⁷⁷ Um diesem Prinzipienkonflikt und der damit einhergehenden Entscheidung einer Bevorzugung des Fortgangs des einen oder des anderen Entwurfs hinsichtlich seiner Sein- und Werdensbewegung zu lösen, verweist Martin Gorke auf die Idee einer zweistufigen Ethik nach Armin Burkhardt in Form einer Kombination von absoluter Ethik als Basis und einer relativen Ethik, die dann greift, wenn die Pflichten aufgrund eines notwendigen Zwangs verletzt werden müssen. Vgl. hier: Gorke, Eigenwert, S. 168f.

²⁷⁸ Vgl. ebd., S. 64

moralischer Berücksichtigungswürdigkeit erscheint diejenige zu sein, biofaktische Manufaktur nicht zu unterstützen. Das Vorhandensein von Biofakten in der Lebenswelt des Menschen kann oder wird wahrscheinlich nicht mehr rückgängig gemacht werden, weil der Mensch den Nutzen derselben vorzieht. Es kann aber versucht werden, das Ausmaß dieser Nutzung zu reduzieren. Hält man sich dann jedoch wieder den globalen möglichen Nutzen beispielsweise im Sinne des Kampfes gegen Hungersnöte durch die Aussaat technisch manipulierter, klimaresistenter Nutzpflanzen vor Augen, stellt sich die Frage, ob jene, die von solchen Nöten betroffen sind, die Vermeidung des besprochenen moralischen Dilemmas hinsichtlich der Biofakte deren Nutzung vorziehen würden. Keinem Notleidenden und auch keinem Zuhilfekommenden wäre es zu verübeln, wenn sie angesichts des drohenden Hungertodes das Vorhandensein klimaresistenter pflanzlicher Biofakte nutzen und deren Produktion weiterhin unterstützen würden. So sieht sich der Vorschlag einer Reduzierung der Nutzung von Biofakten selbst wiederum einem moralischen Dilemma gegenüber, und der Nutzen von Biofakten wird wohl in Zukunft größer sein als die moralische Haltung diesen gegenüber. Es wäre verwerflich, um das Vorhandensein von Biofakten zu wissen, diese aber ungenutzt zu lassen, weil deren Werdung moralisch nicht gutgeheißen wird, obwohl sie vielen Menschen helfen könnten.

Vom außermenschlichen Leben und der Biofaktizität der vom Menschen geschaffenen Organismen abgesehen und einzig auf den Menschen bezogen, sollte dieser sich angesichts der medizinischen Möglichkeiten der Technik und ihrer Nutzung nicht selbst in die Gruppe der Biofakte mit einbeziehen? Werden doch manche Kinder schon *im Voraus* durch die elterliche Zustimmung insofern verbessert, als bestimmte im Fötusstadium entdeckte Auffälligkeiten, die später als Leiden zutage treten könnten, ausgemerzt werden können. Nicole Karafyllis verweist diesbezüglich auf das Verfahren der Präimplantationsdiagnostik (PID).²⁷⁹ Oder es erfolgt einer Verbesserung *im Nachhinein* durch die körperliche Leistung steigernde Substanzen bis hin zu den Stadien, in denen sich Menschen durch ihre eigene Entscheidung im Sinne der Selbstoptimierung zu Cyborgs umgestalten. Dazu müssen sie nicht zwangsläufig an einem körperlichen Defizit leiden, das sich je nach Art der Beeinträchtigung durch einen Herzschrittmacher oder durch eine Insulinpumpe in den Griff bekommen lässt, es ist auch möglich, sich bestimmte Implantate ein-

²⁷⁹ Vgl. Karafyllis, Biofakt (2004), S. 41.

setzen oder fest in bestimmte Körperteile integrieren zu lassen, um eine bestimmte körperliche Fähigkeit zu optimieren, beispielsweise um bestimmte Schwingungen oder infrarotes Licht wahrnehmen zu können.²⁸⁰

Die Grenzen zwischen medizinischer Notwendigkeit und „Spielerei“ verschwimmen. Dies führt zusammengenommen in das Themengebiet des Transhumanismus.²⁸¹ Verbunden mit dem Thema der Thesis steht hier die Frage im Raum, ob der technisch verbesserte Mensch wegen seiner Künstlichkeit moralisch weniger zu berücksichtigen ist als ein „normaler“ Mensch oder als ein pflanzliches oder tierisches Biofakt. Sollte ihm das gleiche Maß an Achtung und Wohlwollen zuteilwerden und muss diese Frage erst gründlich diskutiert werden, um vielleicht viel zu spät alle möglichen Handlungsoptionen auszuschöpfen? Dies kann hier nicht weiter vertieft werden, deutlich wird aber das Ausmaß der Diskussion über das Verhältnis von Natur und Technik, von Natürlichkeit und Künstlichkeit. Unter Berücksichtigung des wohlwollenden Mitgehens der Entwürfe, die zur Wirklichkeit kommen, eröffnen sich hier interessante und relevante Forschungsfragen zur Ethik.

²⁸⁰ Vgl. WDR: Quarks. Wie der Mensch zum Cyborg wird, Erstaussstrahlung am 11. Februar 2014, online unter: <https://www.youtube.com/watch?v=T3t1xtgqGXw> (abgerufen am 06.04.2022).

²⁸¹ Für die weitere Lektüre sei hier unter anderem das einschlägige Werk zum Thema Transhumanismus, herausgegeben von Max More und Natasha Vita-More, zu nennen: More, Max and Natasha Vita-More (Hrsg.): *The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future*. Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell, 2013.

8 Holismus: von der Umweltethik zu einer Mitweltethik. Ein Fazit.

Was bedeutet all dies für den umweltethischen Holismus? Martin Gorke sieht für seine Konzeption keine andere Möglichkeit als diejenige, nicht nur Artefakte aufgrund einer Restnatürlichkeit ihrer Bestandteile, sondern auch das Phänomen der Biofakte in den Kreis moralischer Berücksichtigungswürdigkeit mit einzubeziehen. Während moralische Berücksichtigungswürdigkeit binär kodiert ist, was sich etwa in der klaren Unterscheidung von sachlicher oder unsachlicher Haltung gegenüber einer zu berücksichtigenden Entität darstellt, stehen Natürlichkeit und Künstlichkeit in einem graduellen Spannungsverhältnis, das eine aussagekräftige Grenzziehung zwischen Artefakt und Naturentität beziehungsweise Biofakt nahezu unmöglich macht. Im Sinne des holistischen Anspruches der Willkürminimierung sei es, so Gorke, daher unumgänglich, *weil alternativlos*, insbesondere die Biofakte (im Sinne der oben bezeichneten Gleichzeitigkeit von wohlwollendem Mitgehen des sachlich Eingestellten und der im Entwurf intendierten Nutzbarkeit) in die Moralgemeinschaft zu inkludieren.²⁸²

Für seinen umweltethischen Holismus hat sich Martin Gorke daher eine argumentationslogische Hintertür offengelassen, die er anhand des *definitorischen Fehlschlusses* verdeutlicht. Wenn dem Holismus die universale Geltung von Moral zugrunde liegt, muss nach Gorke gezeigt werden, warum sich der Holist die holistische Gewordenheit der Moral nicht zunächst einmal ausgehend von den Ansichten der gegnerischen Lager Anthropozentrik und Pathozentrik anzuschauen hat.²⁸³ Gorkes Ansatz beruht auf der Einsicht, dass gerade die Betrachtung der Geschichte des Werdens der Moral zu seinem Ansatz führt. Die Anthropozentrik habe sich nun erst als allgemeiner moralischer Standpunkt etabliert, seitdem sie sich von einer „inkonsequenten Gruppenmoral“²⁸⁴ (Ausschluss von Rassen, niederen Ständen, Frauen und Kindern aus dem Kernbereich der Moral) zu einer die Menschheit im Allgemeinen betreffenden Moral entwickelt habe. Dass moralische Standpunkte aufgrund von Zusatzannahmen und Zusatzargumenten erweitert werden, wurde bereits am Beispiel der Pathozentrik hergeleitet. Im Gegensatz zum Holismus sind alle anderen moralischen Ansätze eine Gruppenmoral mit einer speziell auf die Gruppe zugeschnittenen Definition von Moral, für deren Vertreter gilt:

²⁸² Vgl. Gorke, Eigenwert, S. 66f.

²⁸³ Vgl. ebd., S. 56.

²⁸⁴ Ebd., S. 57.

„Für jeden von ihnen ist die Frage, ob die jeweilige Moralgemeinschaft auf der Basis des moralischen Standpunktes ausgeweitet werden müsste, damit schon mit der Definition entschieden“²⁸⁵.

Daraus folgt, dass die Forderung an den Holismus, den moralischen Standpunkt (die die jeweilige Gruppenmoral bestimmende Definition) der Anthropozentrik oder der Pathozentrik einzunehmen, um von diesen aus darüber nachzudenken, wer oder was moralisch zu berücksichtigen sei, nach Gorke nicht realistisch ist. Aus der Binnenperspektive einer einschränkenden Moral kann die Richtigkeit der erweiternden Position nicht schlüssig aufgezeigt werden. Den einschränkenden moralischen Standpunkt zu vertreten, um von diesem aus über Erweiterungen nachzudenken, stößt immer auf die Rechtfertigungshaltung des vertretenen Standpunktes.²⁸⁶ Es dreht sich folglich alles um die Untrennbarkeit minimalster inhaltlicher Voraussetzungen eines moralischen Standpunktes mit maximalem Wirkungskreis. Daher führt die Minimalcharakterisierung des holistischen Standpunktes, der „alles“ in die Moralgemeinschaft eingliedert, zum konsequenten Holismus, der keine Zusatzannahmen oder Argumente braucht, wie dies bei anderen Ethiktheorien der Fall ist.²⁸⁷

Wer sich also auf Moraldefinitionen (Setzungen) beruft, schließt damit aus, dass die Reichweite der Moral ihrem Inhalt nach noch erweiterbar ist. Darin liegt die Behauptung des definitiven Fehlschlusses. Er besagt, dass es in Bezug auf die Reichweite der Moral logisch nicht nachvollziehbar ist, von einer Gruppenmoral auszugehen, anstatt in Ansehung des „Alles ist moralisch, alles hat Eigenwert“ nicht von Setzungen zu sprechen, sondern von Bestimmungen, denn diese lassen sich inhaltlich noch erweitern. Eine Definition steht für etwas Grundlegendes, dessen Inhalt nicht erweitert werden kann. Eine *Moraldefinition* ist in diesem Sinne methodologisch unsauber, weil sie jeder Kritik entzogen ist. Sie schreibt fest und lässt keinen Interpretationsspielraum mehr.²⁸⁸ Um den definitiven Fehlschluss, der eine Erweiterung der Moralgemeinschaft ausschließt, zu vermeiden, muss der kritisierbare Inhalt offengelassen und die inhaltliche Bestimmung so weit wie möglich gefasst werden.²⁸⁹

Nun trägt Martin Gorkes Werk den Titel „Eigenwert der Natur“. Wenn nur das Eigenwert hat, was sich dem Menschen in seinem Selbst-Sein, in seinem Um-willen des eigenen

²⁸⁵ Ebd., S. 58.

²⁸⁶ Vgl. ebd., S. 59.

²⁸⁷ Vgl. ebd.

²⁸⁸ Vgl. ebd., S. 60.

²⁸⁹ Vgl. ebd.

Seins und im Sein-Könnens des Mitseins offenbart, dann greift die Inklusion der Artefakte und Biofakte weit über das hinaus, was Gorke mit seinem Titel meint. Ist damit aber einzig rein natürlich Entstandenes schützenswert und moralisch zu berücksichtigen oder doch auch Artifizielles mit einem Restanteil von Natürlichem? Und ist dann die Verschmelzung von Natur und Technik, von Mensch und Technik ein logisch sich vollziehender Schritt in Anbetracht des dem Menschen sich zeigenden Seinshorizontes voller Möglichkeiten? Wenn dies bejaht wird, liegt die körperliche und geistige Verschmelzung mit seiner Technologie in der Natur des Menschen und muss dementsprechend moralische Berücksichtigung erfahren.

Wenn aber holistische Umweltethik alles natürlich Lebendige und Unbelebte einschließt, darf dann der Holismus im Sinne von Martin Gorke überhaupt noch *Umweltethik* genannt werden, insofern er vom Menschen hergestellte Objekte und Biofakte mit einzuschließen hat? Und ist Holismus dann noch *Umweltschutz*? Letztlich: Inwiefern kann das wohlwollende Mitgehen des sachlich eingestellten Menschen mit den Entwürfen, die zur Wirklichkeit kommen, unter diesen Voraussetzungen noch Handlungsorientierung bieten?

Nehmen wir neben Martin Gorkes Ausführungen auch Nicole Karafyllis' Darlegungen ernst, dann darf der Kreis moralischer Berücksichtigungswürdigkeit nicht mehr an natürlich Gewordenem festgemacht werden. Vollzieht sich eine Verschmelzung zwischen Natur und Technik (was am Menschen ebenso wie in Bezug auf Biofakte nachvollzogen werden kann), so wird niemand fragen, ob jemand mit einem Herzschrittmacher oder anderen Implantaten dadurch weniger Mensch ist und deswegen nicht mehr wohlwollend mit ihm und seinem Lebensentwurf mitgegangen werden sollte. Es wird ihm wohl kaum jemand sein Selbstsein absprechen, weil er weniger ein Stück Natur, sondern eher ein Mischwesen darstelle. Gerade weil der Betroffene ein Mischwesen geworden ist, weil es zu einer Vermischung von Artifiziellem und Natürlichem gekommen ist, kann in diesem Fall das Weiter-Bestehen des Lebensentwurfs gewährleistet werden. Ebenso wie mit dem Mischwesen Mensch wohlwollend mitgegangen wird, weil sein Selbst-Sein erhalten worden ist, darf aber den Biofakten, sofern wohlwollendes Mitgehen mit den zur Wirklichkeit kommenden Entwürfen als ein universaler Ansatz begriffen wird, nicht deren Selbstsein abgesprochen werden. Insofern wäre es logisch betrachtet inkorrekt, weiterhin von einer Umweltethik im Sinne eines Schutzes alles *natürlich* Gewordenen zu sprechen.

Vor dem Hintergrund der vorliegenden Thesis könnte eine erste Annäherung im Begriff einer *Mitweltethik* zu finden sein. Der Begriff ist nicht neu. Bereits Klaus Michael Meyer-

Abich beschrieb mit ihm die Tatsache, dass der Mensch mit allen anderen Naturerscheinungen dieselbe Naturgeschichte teilt.²⁹⁰ Mitweltethik müsste sich dann im Sinne einer Ethik der Hybride erweitern und dafür stehen, dass der Begriff Mitwelt „alles“ zur moralischen Inklusion bestimmt, was in ihr natürlich oder künstlich vorkommt und zukünftig vorkommen wird. Dies bedeutet folglich auch die moralische Berücksichtigung aller Erscheinungen einer hybriden Mitwelt, die sich durch die weiter fortschreitende Verschmelzung von Natürlichem und Technologie auch immer deutlicher etabliert. Daraus folgt jedoch ebenfalls, dass es eine Ethik sein muss, die nicht mehr auf einem Weltbild beruht, das sich in Wachsendes und Erdachtes (Zweckgesetztes) teilt. Zwischen Natürlichem und Biofaktischem in moralischer Hinsicht zu unterscheiden ließe wieder eine Teilung entstehen, die im Endeffekt auf gesellschaftlicher Ebene eine Teilung zwischen Cyborgs und „Normal-Menschen“ in moralischer Hinsicht mit sich bringen würde.

Künstlichkeit und Natürlichkeit dürfen keine ausschließenden moralischen Kriterien mehr sein. In diese Richtungen sollte nicht mehr gedacht werden, werden dadurch doch der natürlichen wie menschlichen Werdensbewegung veraltete Grenzen gezogen, die anhand neuerer interdisziplinärer Theoriemodelle nicht mehr aufrechtzuerhalten sind. Moralisch schützenswert könnten vielmehr die *Prozesse* sein, die alles Sein (ganz gleich ob natürlich, artifiziell oder semi-artifiziell) wirklich werden lassen, ganz gleich, ob ihre Ergebnisse menschlich-zweckhafter Natur sind oder nicht. Eine solche Ethik könnte sich des Denkens der Prozesse, ob natürlicher Prozesse oder Prozesse natürlich-künstlicher Verschmelzungen, annehmen. Sie würde dann anknüpfen beziehungsweise in ähnliche moralisch relevant werdende Betrachtungsweisen eingereiht werden können wie beispielsweise die „Theorie der Autopoiese“ (der Selbstorganisation des Lebendigen) nach Humberto Maturana, Francisco Varela und Ricardo Uribe²⁹¹, die wegen ihres Namens viel belächelte holistische „Gaia-Theorie“ nach James Lovelock und Lynn Margulis, die zeigt, „daß es eine enge Verkettung zwischen den lebenden Teilen des Planeten – Pflanzen, Mikroorganismen und Tieren – und seinen nichtlebenden – Gesteinen, Ozeanen und Atmosphären gibt“²⁹², oder letztlich die von Fritjof Capra aufgestellte Theorie des Lebensnetzes selbst, in der die Schlüsselbegriffe der Organisationsmuster, der Struktur und

²⁹⁰ Vgl. Meyer-Abich, Klaus Michael: Wege zum Frieden mit der Natur, München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1986, S. 19f.

²⁹¹ Varela, Francisco R., Humberto R. Maturana & Ricardo Uribe: Autopoiesis: The Organization of Living Systems, Its Characterization and a Model, in: BioSystems, 5/1974, S. 187–196.

²⁹² Capra, Fritjof: Lebensnetz. Ein neues Verständnis der lebendigen Welt, Frankfurt am Main: S. Fischer, 2015, S. 125.

des Prozesses (Veränderlichkeit) zur Synthese gebracht werden.²⁹³ In diesen Theorien wird, ausgehend von systemtheoretischem Denken, all-umfänglich von Mustern und Prozessen gesprochen. Das Verständnis von Mustern und Prozessen in Bezug auf Lebendiges wie Unbelebtes und Artifizielles bzw. Mensch-Maschinen-Hybridhaftes kann in holistischem Sinne moralisch relevant gemacht werden. Diese moralische Berücksichtigung von Entwürfen, Mustern und Prozessen erklärt auch eine Inklusion des Mensch-Hybrid-Wesens, die das Resultat eines zu Ende gedachten wohlwollenden Mitgehens mit den Entwürfen, die zur Wirklichkeit kommen, ist. Denn wenn a) in allem eine Restnatürlichkeit steckt, dann muss diese ebenfalls moralisch berücksichtigt werden, weil sie, umgeformt als ein technisches Implantat oder Ähnliches, im oder am beziehungsweise mit dem Menschen wirkt. Ebenso kann b) die Mensch-Maschinen-Verschmelzung als ein Prozess verstanden werden, der sich wie erwähnt als eine logische Konsequenz des fortschreitenden Entwicklungsprozesses des Menschen darstellt. Die Hybride als ein Ergebnis eines solchen Prozesses in moralischer Hinsicht auszuschließen, würde der universalen Geltung der Moral zuwiderlaufen.

Wird nun der Schutz-Aspekt in den Mittelpunkt gerückt, müsste in Bezug auf die oben aufgestellte Bestimmung einer Mitweltethik von *Mitweltschutz* gesprochen werden. In Anlehnung an eine alles umfassende Ganzheit, die es zu schützen gilt, kann mit Martin Gorke gefordert werden, die „inhaltliche Bestimmung von Moral in ihrem weitesten Sinne vorzunehmen: als ‚Schutz des Seins vor Zerstörung‘ (STEINVORTH 1991, 886)“²⁹⁴. Dies würde nicht nur die Aufhebung von entgegenstehenden Gruppenmoralitäten befördern, weil alles, was in die Handlungsmöglichkeiten des Menschen fällt, moralisch zu berücksichtigen wäre. Sondern es müssten zudem, wenn sich Sein als unentwegt fortschreitende Prozesshaftigkeit zwischen all seinen Teilen denken lässt, die Prozesse der natürlich-künstlichen Verschmelzung nicht nur akzeptiert, sondern deren Eigen-Sein moralisch berücksichtigt werden.

Einen kritischen Anthropomorphismus im holistischen Sinne zu vertreten könnte sich dann wie folgt darstellen: Es ginge um die bewusste (Haltung der Sachlichkeit) und reflektierte (weil an Objektivität orientierte) Entscheidung, wohlwollend mit den natürlichen Entitäten und ihrer Werdensbewegung, nach den oben genannten systemtheoretischen Betrachtungsweisen aber auch wohlwollend mit allen Prozessen und sich verwirklichenden Mustern mitzugehen sowie die künstliche Werdensbewegung der Arte-

²⁹³ Vgl. ebd., S. 182ff.

²⁹⁴ Gorke, Eigenwert, S. 60.

und Biofakte insofern zu achten, als wohlwollendes Mitgehen einen schonenden Umgang meint, der zur Langlebigkeit des künstlichen Entwurfs führen kann. Dem sachlich Eingestellten wäre bewusst, dass gerade mit den Naturentitäten und den aus umgeformten Naturrohstoffen bestehenden Artefakten und Biofakten wohlwollend mitzugehen ist – nicht weil den Menschen die Schuld trüfe, diese umgeformt zu haben, ist er doch letztlich zu nichts anderem in der Lage, sondern weil er sich dieser Ausweglosigkeit bewusst ist. Da es keinen Alternativweg zu geben scheint, ist es so ungemein wichtig, anzuerkennen und zu akzeptieren, dass die sachliche Reflexion der Grade der Künstlichkeit und des sich ständig weiterentwickelnden Verhältnisses der Verschmelzung von Natur und Technik durch den Menschen, die sich am Menschen selbst zeigt, sich einem quasi als Anleitung zu reflektiertem Handeln und nicht zu einem unreflektierten Begründen eines Ausschlusses eines Teils des Seins eröffnet. Schließt diese Mitweltethik alles Seiende und ins Sein Kommende mit ein, ist der kritische Anthropomorphismus auf der Basis der drei Säulen genau jener Weg, der zu mehr Toleranz führen kann, weil Wohlwollen allem gilt, auch den hybriden Formen des Lebens und Artifiziellem. Dann ist es auch nicht mehr an uns, zu begründen, sondern unser Handeln anzupassen.

Im Sinne des dargestellten kritischen Anthropomorphismus wäre der Begriff des wohlwollenden Mitgehens, wenn wir uns von der Wahrnehmung der Einzeldinge verabschieden, in den Kontext einer prozesshaften Wechselseitigkeit einzuordnen und anzuwenden. Wohlwollendes Mitgehen würde sich dann auf die systemischen Eigenschaften und Abläufe der Seinsentwürfe beziehen, die sich dem Wahrnehmenden zeigen. Den systemischen Eigenschaften und Abläufen selbst wäre Achtung ebenso entgegenzubringen wie den ein System ausmachenden Teilen. Werden die Beziehungen der Teile untereinander erhalten und geschützt, werden auch die Teile selbst geschützt. Dies liefe dann auf eine Achtung auftretender Muster der Selbstorganisation und Prozesshaftigkeit hinaus und den Schutz, der alles Seiende (ganz gleich ob natürlich, artifiziiell oder semi-artifiziiell) anhand der Entwürfe achtet.

Die Mitweltethik als eine Ethik der Hybride muss die Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz mit einbeziehen. Sie spricht durch die Inklusion von Artefakten und Biofakten keine rein umweltethischen und auf Naturschutz bezogenen Maßnahmen mehr an. Bezeugt die Verschmelzung von Mensch und Technik, dass der Mensch nicht nur das ihm zur Umformung verfügbare Natürliche nutzt, sondern sich auch selbst umformt, muss die Frage gestellt werden, ob diese Entwicklung ein natürlicher Prozess ist, den der Mensch aber noch nicht als einen solchen bestimmt hat und zu akzeptieren bereit ist. Filme wie

unter anderem „Bladerunner“, „Bladerunner 2049“ oder „Ghost in the Shell“ propagieren eine doch eher düster gehaltenen Zukunftsvisionen hinsichtlich Maschinen-Mensch-Hybriden sprich Cyborgs, wobei die Geschichten fantasievoll und grandios in Szene gesetzt werden, was den Anschein erweckt, dass solches Geschehen in weiter Zukunft liegt. Dabei ist interessant zu bedenken, dass wir Menschen in fünfundzwanzig Jahren in 2050 ankommen werden. Die Science-Fiction-Visionen solcher Zukünfte können somit die Augen von der Tatsache verschleiern, dass die meisten Menschen schon lange in einer Welt leben, in der sie mit Technik in einem Maße verschmolzen sind, welches es ihnen kaum erlaubt, sich wieder gänzlich davon zu lösen.

Sofern das bis hierhin Erläuterte ethisch und moralisch nachvollziehbar ist, stellt sich die Frage, wie die Menschen eine alles Sein umfassende Inklusion akzeptieren und in die alltägliche Handlungsorientierung der Lebenswelt einbinden können. Scheitert diese zukunftsorientierte Form einer Hybrid-Mitweltethik an mangelnder Intersubjektivität? Meines Erachtens wird das nicht bei allen Menschen der Fall sein. Steht beispielsweise der zu rettende Lebensentwurf eines Menschen im Fokus, werden der Betroffene und dessen Angehörige glücklich sein über die artifizielle Verschmelzung mit einem Herzschrittmacher, der die Möglichkeit eines Weiterbestehens des Lebensentwurfs des Betroffenen bedeutet. Die Inklusion der Hybride wird insofern gar nicht mehr hinterfragt, sondern durch den dadurch möglichen Erhalt des Lebensentwurfs eher gefördert. Mensch-Maschinen-Hybride sind in der Lebenswelt und Alltag der Menschen angekommen, ob nun besagter Herzschrittmacher, die Arm- oder Beinprothese oder vieles mehr.

Das Denken der Hybrid-Mitweltethik lässt sich durchaus vertiefen und in die Alltagswelt integrieren. Vereinfacht gesagt lässt es sich als Handlungsratschläge den Menschen an die Hand geben, die als vereinfachte Fragestellungen an das menschliche Gewissen appellieren. Werden beispielsweise anfänglich die Werdensbewegungen und Wechselseitigkeiten des natürlich Lebendigen wie Unbelebten erklärt, dann die Prozesse des Werdens eines Artefakts veranschaulicht, weiterführend der Werdensprozess eines Biofakts transparent gemacht und letztlich die Hybridisierung des Menschen in den Fokus genommen, könnte den Menschen durchaus stufenweise aufgezeigt werden, dass es nicht nur die Entwürfe eines jeden Einzeldings, sondern ebenfalls die Prozesse sind, die es moralisch zu achten gilt und mit denen wohlwollend mitgegangen werden sollte. Dabei hindert nicht zu wissen, dass, wer sich einer solchen Ethik verschreibt, aufgrund der Endlichkeit seines Handlungsvermögens abwägen muss.

Abschließend sei hier noch folgendes gesagt: in Ansehung der geleisteten Gegenüberstellung und der kritischen Auseinandersetzung der mit dem umweltethischen Holismus in Konkurrenz stehenden ethischen Alternativen wie der des Anthropozentrismus oder des Pathozentrismus verdeutlicht das Resultat derselben in dieser Untersuchung, dass dem umweltethischen Holismus gegenüber den genannten Alternativen aus zwei Gründen der Vorzug gegeben werden sollte: aufgrund seines Grundsteins, dem des universellen, moralischen Standpunktes, erfüllt er zum einen die Anforderung, widerspruchsfrei denkbar zu sein. Darüber hinaus ist zum anderen aufgrund der ausgiebig dargestellten Thematik der Handlungsorientierung ersichtlich, dass er im Gegensatz zu anderen umweltethischen Theorien das bedeutendste Kriterium einer Ethik ebenfalls erfüllt, nämlich praktikabel zu sein. Im Gegensatz zum umweltethischen Holismus sehen sich andere Ethiktheorien aufgrund ihrer festgesetzten Grenzen hinsichtlich der Reichweite moralischer Berücksichtigungswürdigkeit in ständiger Begründungsnot, wohingegen ersterer aufgrund seiner Widerspruchsfreiheit ermöglicht, was jede Ethik einlösen können muss: handlungsleitend zu sein. Und mittels der hier herausgearbeiteten drei Säulen des kritischen Anthropomorphismus ist dem eigenverantwortlich Handelnden ein Werkzeug an die Hand gegeben worden, welches jedem Menschen von Fall zu Fall seine Handlungsoptionen gegenüber der Mitwelt und allem, was darin ist, sei es das natürliche Sein in all seinen Formen, das Artifizielle oder eine Mischung beider Teile, vor Augen führen kann.

Literaturverzeichnis

Monographien und Aufsätze

- Aristoteles: Über die Seele, Ditzingen: Philipp Reclam jun., 2011.
- Blumer, Karin Ruth: Phänomenologie der Achtung. Grundlagen einer Ethik der Ethikversuche, Nova Acta Leopoldina NF 82, Nr. 315, Halle, 2000, S. 185 – 205.
- Capra, Fritjof: Lebensnetz. Ein neues Verständnis der lebendigen Welt, Frankfurt am Main: S. Fischer, 2015.
- Cavalieri, Paola/Singer, Peter (Hrsg.): The Great Ape Project. Equality beyond Humanity, New York: St. Martin's Press, 1993.
- Das große Buch der Mythologie, ungekürzte Lizenzausgabe, München: Christian, 2003.
- Dedié, Günther: Die Kraft der Naturgesetze. Emergenz und kollektive Fähigkeiten von den Elementarteilchen bis zur menschlichen Gesellschaft, Hamburg: tredition, 2015.
- Descartes, René: Discours de la Méthode. Übersetzt und herausgegeben von Christian Wohlers, Hamburg: Felix Meiner, 2011.
- Descartes, Rene: Meditationes de Prima Philosophia, Ditzingen: Philipp Reclam jun., 2020.
- Descartes, Rene: Prinzipien der Philosophie. Lateinisch-Deutsch. Herausgegeben und übersetzt von Christian Wohlers, Hamburg, Felix Meiner, 2005.
- Gorke, Martin: Eigenwert der Natur, Stuttgart: Hirzel, 2010.
- Hahmann, Andree: Aristoteles' „Über die Seele“. Ein systematischer Kommentar, Ditzingen: Philipp Reclam jun., 2016.
- Hengstenberg, Hans Eduard: Grundlegung der Ethik, Stuttgart: Kohlhammer, 1969.
- Höffe, Otfried: Immanuel Kant, 6., überarbeitete Auflage, München: Beck, 2004.
- Ingensiep, Hans Werner: Expandierender Humanismus, Holismus und Evolution, in: Kristian Köchy & Martin Norwig (Hg.): Umwelt-Handeln. Zum Zusammenhang von Naturphilosophie und Umweltethik, Freiburg und München: Alber, 2006, S. 49–68.
- Jakoby, Edmund: Mythen und Sagen des Nordens. Die keltische und germanische Überlieferung (50 Klassiker), Köln: Anaconda, 2017.
- Kambartel, Friedrich: Normative Bemerkungen zum Problem einer naturwissenschaftlichen Definition des Lebens, in: Krebs, Angelika (Hrsg.): Naturethik. Grundtexte der gegenwärtigen tier- und ökoethischen Diskussion, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1997, S. 331 – 336.

- Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Stuttgart: Philipp Reclam jun., 2010.
- Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft (Werksausgabe Band X), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1978.
- Karafyllis, Nicole C.: Biofakt, in: Information Philosophie, 32 (2004), Heft 4, S. 40–43.
- Karafyllis, Nicole C.: Biofakte – Grundlagen, Probleme, Perspektiven, in: Erwägen, Wissen, Ethik, 17 (2006), Heft 4, S. 547–558.
- Krebs, Angelika: Das teleologische Argument in der Naturethik, in: Konrad Ott und Martin Gorke (Hrsg.): Spektrum der Umweltethik, Marburg, Metropolis Verlag, 2000, S. 67 – 80.
- Meyer-Abich, Klaus Michael: Wege zum Frieden mit der Natur, München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1986.
- Mutschler, Hans-Dieter: Was ist Naturphilosophie?, in: Konrad Ott und Martin Gorke (Hrsg.): Spektrum der Umweltethik, Marburg, Metropolis Verlag, 2000, S. 251 – 281.
- Nagel, Thomas: Die Grenzen der Objektivität. Philosophische Vorlesungen, Ditzingen: Reclam, 1991.
- Ott, Konrad: Umweltethik zur Einführung, Hamburg: Junius, 2010.
- Penzlin, Heinz: Das Phänomen Leben. Grundfragen der Theoretischen Biologie, 2. Auflage, Berlin, Heidelberg: Springer, 2016.
- Plessner, Helmuth: Mensch und Tier, in: ders.: *Conditio humana*. Gesammelte Schriften VIII, hrsg. v. Günter Dux, Odo Marquard & Elisabeth Ströker, 3. Auflage, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2017, S. 52–65.
- Precht, Peter/Burkhard, Franz-Peter: Metzler Philosophie Lexikon. Begriffe und Definitionen, Stuttgart, Weimar: Metzler, 1996.
- Rosenthal, Hans A./Fuchs-Kittowski, Klaus: Ein Neologismus für die Lebenswissenschaften – Bedarf, Ethik?, in: Erwägen, Wissen, Ethik, 17 (2006), Heft 4, S. 594–596.
- Schopenhauer, Arthur: Preisschrift über die Grundlagen der Moral. Kleinere Schriften II, Zürich: Diogenes, 1977.
- Spaemann, Robert: Glück und Wohlwollen, Stuttgart: Klett-Cotta, 1989.
- Spaemann, Robert: Ist der Mensch ein Anthropomorphismus?, in: ders., Wolfgang Welsch & Walther Ch. Zimmerli (Hrsg.): Zweckmäßigkeit und menschliches Glück, Bamberg: Fränkischer Tag, 1994, S. 35-55.

- Spaemann, Robert: Wirklichkeit als Anthropomorphismus. Vortrag an der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, 8. Februar 2000, in: Was heisst »wirklich«? Unsere Erkenntnis zwischen Wahrnehmung und Wissenschaft, Schaftlach: Verlagsbüro Walter Lachenmann, 2000, S. 13–34.
- Taylor, Paul: Respect for Nature. A Theory of Environmental Ethics, 25th Anniversary Edition, New Jersey: Princeton University Press, 2011.
- Tugendhat, Ernst: Wer sind alle?, in: Angelika Krebs (Hg.): Naturethik. Grundtexte der gegenwärtigen tier- und ökoethischen Diskussion, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997, S. 100–110.
- Varela, Francisco R., Humberto R. Maturana & Ricardo Uribe: Autopoiesis: The Organization of Living Systems, Its Characterization and a Model, in: BioSystems, 5/1974, S. 187–196.
- Wild, Markus: Wie sind Tiere? Plädoyer für einen kritischen Anthropomorphismus, in: Interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaft Tierethik Heidelberg (Hg.): Tierrechte. Eine interdisziplinäre Herausforderung (Tierrechte – Menschenpflichten, 13), Erlangen 2007, S. 31–53.
- Wolf, Ursula (Hg.): Texte zur Tierethik, Ditzingen: Philipp Reclam jun., 2019.

Internetseiten und Links

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 477 Beweislastumkehr, online unter: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/_477.html (abgerufen am 22.02.2022).
- NASA Science: Bursting at the Seams: the Geyser Basin of Enceladus, online unter: <https://solarsystem.nasa.gov/resources/806/bursting-at-the-seams-the-geyser-basin-of-enceladus> (abgerufen am 15.03.2022).
- The European Space Agency: Titan, das Objekt der Begierde, online unter: https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Germany/Titan_das_Objekt_der_Begierde (abgerufen am 15.03.2022).
- WDR: Quarks. Wie der Mensch zum Cyborg wird, Erstaussstrahlung am 11. Februar 2014, online unter: <https://www.youtube.com/watch?v=T3t1xtgqGXw> (abgerufen am 06.04.2022).

Danksagung

Das Unterfangen hat viel Zeit und Kraft gekostet, nicht nur mich persönlich. Daher danke ich meiner Frau, meinen Eltern und meinem Bruder sowie all denen, die mich unterstützt und an mich geglaubt haben.

Dr. Alexander Friedrich und Professor Alfred Nordmann danke ich recht herzlich, dass sie sich meiner Masterthesis als Erst- und Zweitprüfer angenommen haben.

Großer Dank gebührt darüber hinaus Dr. Alexander Friedrich, der mich zu diesem Thema geleitet und mich auch das ein oder andere Mal bremsen konnte, wenn die Gedankenausflüge zu ausschweifend wurden.

Die großartige Zeit an der TU Darmstadt mit all den tollen Menschen werde ich sehr vermissen.

Wiesbaden, Juni 2022

Diese Arbeit ist für mich mehr als ein wissenschaftliches Projekt – sie ist ein Versuch, einen kleinen Beitrag zur Umweltethik zu leisten. In einer Zeit, in der ethisches Nachdenken über Mensch, Natur und Verantwortung immer drängender wird, ist es mein Wunsch, dass meine Gedanken nicht im Regal verstauben, sondern Denkanstöße geben. Wenn nur eine Handvoll Menschen sich damit auseinandersetzt und eigene Fragen entwickelt, ist mein Ziel schon erreicht.

Auf diesem Weg grüße ich Prof. Dr. Dr. Martin Gorke, dessen Denken das Fundament meiner Arbeit bildet. Sein Geleitwort hat dieser Veröffentlichung Tiefe und Gewicht verliehen – dafür bin ich sehr dankbar.

Diese Veröffentlichung ist auch ein Dank an alle, die den wissenschaftlichen Diskurs über Umweltethik lebendig halten. Möge sie ein kleiner Teil davon sein.

Wiesbaden, Juni 2025